

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Studiengang Psychomotoriktherapie 08/11

DIE JUNGE GESCHICHTE DER PSYCHOMOTORIK IN DER SCHWEIZ

Berufs-Pionierinnen aus Zürich und Genf erzählen ihre Berufs-Biografie

Bachelor-Arbeit / Band 1

Eingereicht von: Angelika Murmann und Franziska Utzinger

Begleitung: Daniel Jucker

Datum der Abgabe: Februar 2011

Abstract

Pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum der Psychomotorik in der Deutschschweiz untersucht diese Arbeit welche gemeinsamen Einflussfaktoren die Berufs-Biografie von vier Schweizer Psychomotoriktherapeutinnen geprägt haben. Alle vier Frauen haben die Ausbildung vor 1975 angetreten und sind bis heute noch im Beruf tätig.

Es handelt sich hierbei um ein Forschungsprojekt mit dem Design einer ethnographisch anmutenden vergleichenden Fallanalyse mit vier Expertinnen.

Die aus den narrativen Interviews mit je zwei Psychomotoriktherapeutinnen aus Genf und Zürich herausgearbeiteten gemeinsamen Einflussfaktoren auf deren Berufs-Biografie, werden im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit aufgezeigt, diskutiert und durch Bezugnahme auf Dokumente aus Archiven und Artikeln mit den Anfängen der Geschichte der Psychomotoriktherapie in der Schweiz in Verbindung gebracht.

Folgende gemeinsame Einflussfaktoren konnten herausgearbeitet werden: Nachwirkungen der 68er Jahre, Musik und Bewegung, Ausbildung, Arbeitsorte und Arbeitsbedingungen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1. Vorverständnis.....	8
1.2. Erläuterung und Begründung der Themenwahl.....	9
2. Theoretische Überlegungen und Fragestellung	11
2.1. Begriffsklärung.....	11
2.1.1. Psychomotorik / Psychomotoriktherapie - Psychomotricité.....	11
2.1.2. Berufs-Biografie.....	13
2.1.3. Pionierin / Berufs-Pionierinnen (der Psychomotoriktherapie).....	14
2.2. Aufarbeitung des Forschungsstandes.....	15
2.2.1. Gesamtschweizerische Geschichte der Psychomotorik.....	15
2.2.2. Expertinnen-Interviews.....	16
2.2.3. Gesamtschweizerische Studien.....	16
2.3. Theoretischer Hintergrund.....	16
2.3.1. Entstehung und Entwicklung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz.....	16
2.3.1.1. Biografie von Suzanne Naville (Zürich - Genf): Teil 1.....	17
2.3.1.2. Genfer Ausbildung.....	21
2.3.1.3. Biografie von Suzanne Naville (Genf - Zürich): Teil 2.....	26
2.3.1.4. Zürcher Ausbildung.....	28
2.3.1.5. Weiterentwicklung.....	32
2.3.2. Zeitstrahl.....	35
2.4. Fragestellung.....	36
2.5. Vermutungen und Annahmen.....	36

3. Forschungsmethode	37
3.1. Paradigma und Strategie.....	37
3.2. Methoden.....	37
3.2.1. Erhebungsmethode	37
3.2.2. Aufbereitungsmethode	40
3.2.3. Analysemethode.....	42
3.3. Stichprobenkonstruktion.....	43
3.4. Durchführung.....	44
3.5. Beschreibung der Stichprobe	47
3.5.1. Regula Burger	47
3.5.2. Heidi Kämpfer Halbright	47
3.5.3. Denyse Piuz-Lavallée.....	48
3.5.4. Maria-Elena Lançon-Carrillo.....	48
4. Ergebnisse	48
4.1. Beantwortung der Fragestellung	48
4.2. Beschreibung und Darstellung der Ergebnisse	49
4.2.1. Gemeinsamer Einflussfaktor „Nachwirkungen der 68er Jahre“.....	49
4.2.2. Gemeinsamer Einflussfaktor „Musik und Bewegung“.....	51
4.2.3. Gemeinsamer Einflussfaktor „Ausbildung“	55
4.2.4. Gemeinsamer Einflussfaktor „Arbeitsorte“	60
4.2.5. Gemeinsamer Einflussfaktor „Arbeitsbedingungen“	64

5. Diskussion	68
5.1. Zusammenfassung und Diskussion der wichtigsten Ergebnisse.....	68
5.2. Schlussfolgerungen für die pädagogisch-therapeutische Praxis.....	70
5.3. Ausblick	71
5.4. Reflexion des Arbeitsprozesses und Danksagung	72
6. Literaturverzeichnis	74
7. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis.....	79
8. Anhang	80
8.1. Kategoriensystem	80
8.2. Einverständniserklärung	82
8.2.1. Deutsche Version	82
8.2.2. Französische Version	82
8.3. Erklärung der Verfasserinnen.....	84
8.4. Angabe der Autorinnenschaft.....	85
8.5. Lebenslauf der Verfasserinnen.....	86
8.5.1. Angelika Murmann.....	86
8.5.2. Franziska Utzinger.....	87

1. Einleitung

Diese Einleitung soll der Leserin einen Überblick über den Inhalt unserer Bachelor-Arbeit geben.

Die Arbeit setzt sich aus zwei Bänden zusammen:

- Band 1:** Forschungsarbeit
- Band 2:** Volltranskription von zwei Interviews A1, A2 / B1, B2
A1 und B1: Hochdeutsche Fassung
A2 und B2: Mundart Fassung

Band 1: Forschungsarbeit - Gliederung in **8 Hauptkapitel**

Das **1. Kapitel** beinhaltet diese Einleitung, worauf die Unterkapitel „Vorverständnis“ und „Erläuterung und Begründung der Themenwahl“ folgen.

Im **2. Kapitel** unserer Arbeit werden wir zentrale Begriffe dieser Arbeit klären, einen Überblick über den derzeitigen Forschungsstand geben und nachfolgend, im theoretischen Hintergrund der Arbeit, die Entstehung und Entwicklung der Psychomotorischen Therapie in der Schweiz (Genf und Zürich) aufarbeiten. Im Anschluss daran gibt ein Zeitstrahl eine Übersicht über einige, im Zusammenhang mit unserer Arbeit, wichtige Eckdaten in der Geschichte der Psychomotorik. Zum Schluss dieses Kapitels werden wir unsere Fragestellung ausformulieren und die dazu im Vorfeld der Datenerhebung formulierten Vermutungen und Annahmen aufnotieren.

Das **3. Kapitel** gibt Aufschluss über die Forschungsmethode. Zu Beginn werden das Paradigma und das Forschungsdesign der Bachelor-Arbeit erläutert. Dann wird auf die angewendeten Methoden eingegangen. Hierbei wird zwischen Erhebungs-, Aufbereitungs- und Analysemethoden unterschieden. Des Weiteren folgen Informationen zur Stichprobenkonstruktion und zur Durchführung der Datenerhebungen. Das Kapitel schliesst mit einer Beschreibung der Stichprobe, in der jede interviewte Person kurz vorgestellt wird.

Im **4. Kapitel** präsentieren wir die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit. Wir beantworten in diesem Teil der Arbeit die Fragestellung, stellen die Ergebnisse tabellarisch detailliert dar und ziehen bei der Stellungnahme zu den in Kapitel 2.5 gemachten Vermutungen und Annahmen Informationen aus der Entstehungsgeschichte der Psychomotorik in der Schweiz bei.

Im darauf folgenden **5. Kapitel** werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und kritisch diskutiert. Im Anschluss daran folgen unsere Schlussfolgerungen für die

pädagogisch-therapeutische Praxis, ein Ausblick, die Reflexion unseres Arbeitsprozesses und die Danksagung.

Das **6. Kapitel** beinhaltet das Literaturverzeichnis und das **7. Kapitel** stellt das Tabellen- und Abbildungsverzeichnis dar.

Das letzte und **8. Kapitel** führt den Anhang der Arbeit auf. Darin findet die Leserin das in der Analyse verwendete Kategoriensystem, sowie die Vorlagen, der für die Interviews verwendeten Einverständniserklärungen in hochdeutscher und französischer Sprache. Nach der Erklärung der Verfasserinnen folgen Informationen zur Autorinnenschaft der einzelnen Teile unserer Arbeit. Die Lebensläufe der Verfasserinnen können am Ende dieses letzten Kapitels studiert werden.

Band 2:	Volltranskription von zwei Interviews A1, A2 / B1, B2		
Interview A1:	Regula Burger	Hochdeutsche Fassung	3
Interview A2:	Regula Burger	Mundart Fassung	20
Interview B1:	Heidi Kämpfer Halbright	Hochdeutsche Fassung	35
Interview B2:	Heidi Kämpfer Halbright	Mundart Fassung	46

Wir haben insgesamt vier Interviews durchgeführt. Die Volltranskriptionen der zwei Interviews mit den Psychomotorikerinnen aus Zürich sind, wie oben aufgeführt, in Band 2 einsehbar.

Die zwei interviewten Psychomotorikerinnen aus Genf, Denyse Piuz-Lavallée und Maria-Elena Lançon-Carrillo, gaben uns die Erlaubnis Passagen und Abschnitte aus den Volltranskriptionen ihrer Interviews frei auszuwählen und innerhalb unserer Arbeit (Band 1) zu verwenden.

Die Lektüre der in Band 2 einsehbaren Interviews können wir allen Interessentinnen der Psychomotoriktherapie empfehlen. Die zwei Frauen aus der Deutschschweiz geben, aus einer sehr persönlichen Warte heraus, spannende und leidenschaftliche Einblicke in die junge Geschichte der Psychomotorik der Schweiz. „Die Suche nach Spuren der Vergangenheit hat nichts mit Nostalgie zu tun, sondern mit der Erfahrung, dass wir zurückgehen müssen, um besser nach vorne springen zu können“ (Jucker, 2008, S. 1).

1.1. Vorverständnis

In der vorliegenden Arbeit verwenden wir im Allgemeinen die weibliche Schreibform wie beispielsweise Psychomotoriktherapeutin, Leserin oder Pionierin. Selbstverständlich sind dabei die Männer immer mitgemeint. Die Entscheidung für die weibliche Schreibweise beruht einerseits darauf, dass die Entstehungsgeschichte der Psychomotorik in der Schweiz aufs Engste mit einer Frau, Suzanne Naville, verknüpft ist. Sie gilt als Begründerin (vgl. Kapitel 2.1.3) der „Psychomotorischen Therapie“ (Naville, o.J.). Andererseits wurde der Beruf der Psychomotoriktherapeutin, seit Beginn weg bis zur heutigen Zeit, mehrheitlich von Frauen erlernt und ausgeübt. Aus diesem Grunde sind auch unsere vier Interviewpartnerinnen, welche allesamt seit mehr als dreissig Jahren als Psychomotoriktherapeutinnen tätig sind, weiblichen Geschlechts. Die weibliche Schreibweise hat sich deshalb der Einfachheit halber aufgedrängt. Ist im Rahmen unserer Arbeit explizit eine männliche Person gemeint, wird die männliche Schreibweise verwendet.

Die Entstehungs- und Entwicklungslinien der Psychomotoriktherapie in der Schweiz führen von Genf nach Zürich. In diesen zwei Städten, zuerst in Genf und dann in Zürich, wurden die ersten Psychomotoriktherapeutinnen der Schweiz ausgebildet und ins Berufsfeld geschickt. Genf und Zürich bieten auch heute (2011) noch, als einzige zwei Städte der Schweiz, einen Ausbildungslehrgang in Psychomotoriktherapie an.

In dieser Arbeit fehlt die „Basler Ausbildung“, welche ab 1989 in Basel Psychomotoriktherapeutinnen ausbildete und im Jahre 2008 geschlossen wurde (vgl. Weibel, 2010), da wir uns im Rahmen dieser Arbeit auf Zürich und Genf beschränken wollten. Innerhalb des 2. Kapitels, welches einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung der Psychomotoriktherapie gibt, erhält Zürich allenfalls eine leicht höhere Gewichtung als Genf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wir innerhalb der zeitaufwendigen Suche nach Informationsmaterial mehr Dokumente aus dem deutschsprachigen Raum auffinden konnten. Zudem ist uns die deutsche Sprache vertrauter als die französische.

Mit unserer Arbeit möchten wir einen kleinen Beitrag zum beruflichen Selbstverständnis der Psychomotoriktherapeutin in der Schweiz leisten. Das Wissen über die Entstehungsgeschichte eines Berufes und die Art der Ausbildung tragen, nebst anderen Bereichen, wesentlich zum beruflichen Selbstverständnis (vgl. Vetter, 2008) bei.

Zum jetzigen Zeitpunkt hatten wir die einmalige Chance vier, seit fast Anbeginn des Berufes und noch immer tätige, Psychomotoriktherapeutinnen¹ über die Wahl der Ausbildung, ihren

¹ = Berufs-Pionierinnen; vgl. Kapitel 2.1.3

Berufseinstieg und ihre nachfolgenden Erfahrungen im Berufsleben zu befragen. Das Festhalten und Vergleichen ihrer Berufs-Biografien, das Herausarbeiten der gemeinsamen Einflussfaktoren und deren Diskussion sollen einen Beitrag leisten zum besseren Verständnis des Berufsbildes, seiner Wurzeln und seiner Geschichte innerhalb der Schweiz (Genf und Zürich).

1.2. Erläuterung und Begründung der Themenwahl

Verschiedene Aspekte haben dazu geführt, dass wir dieses Thema für unsere Bachelor-Arbeit ausgewählt haben. Diese Aspekte möchten wir im folgenden Kapitel erörtern:

„Psychomotorik, Psychomotoriktherapie, davon habe ich noch nie gehört. Was ist das? Wie und wo arbeitest du nach deiner Ausbildung?“. Das sind Fragen, welche uns angehenden Psychomotoriktherapeutinnen nur all zu gut bekannt sind, da diese in ähnlicher Form häufig an uns herangetragen werden. Wir würden uns in solchen Momenten jeweils wünschen, dass wir sofort eine einfache und verständliche Antwort auf die Frage „Was ist Psychomotoriktherapie?“ finden könnten. Genau dies fällt uns aber meist schwer. Wir verstricken uns entweder in Fachbegriffe, oder es gelingt uns nicht, die Erklärung in kurzer, prägnanter Form zu halten. Zudem ist die gewählte Erklärungsweise auch immer vom Gegenüber, der Fragestellerin, abhängig. Um unseren Beruf einer Fachperson aus einer Bezugswissenschaft, wie beispielsweise der Medizin oder der Psychologie, zu erklären, verwenden wir andere Begriffe als im Gespräch mit einer Freundin, einem Elternteil oder einer Schulleiterin. Wir wollten also eine Bachelor-Arbeit schreiben, die uns auch in dieser Hinsicht weiterbringen würde.

Im Rahmen unserer Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich konnten wir während dem Herbstsemester 2009 im Modul „Theoretische Konzepte der Psychomotorik“ viel Wissen über Begriffe und Grundlagen von theoretischen Modellen und Konzepten der Psychomotorik sammeln. Dabei fiel uns auf, dass über die Geschichte der Psychomotorik in der Schweiz, von den Anfängen bis zur Gegenwart, kein einziges Buch zu finden ist und nur sehr wenige Artikel veröffentlicht wurden. Von unserem damaligen Dozenten, Daniel Jucker, hörten wir, dass weitere Informationen zur schweizerischen Geschichte der Psychomotorik, also über die Ursprünge und die Entwicklung unseres Berufes, nur über die Einsicht und das Studium von zum Teil unveröffentlichten Dokumenten im Archiv der Gosteli-Stiftung² in Worblaufen bei Bern und aus alten astp-Bulletins³ zu entnehmen sind. Unser Interesse für dieses Thema war geweckt.

² Archiv zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung. Bestand Nr. 346: Schweizerischer Verband der Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten (astp) und Bestand Nr. 663: Privatarchiv Suzanne Naville

Etwa zur gleichen Zeit wurden wir von unserer Studiengangsleiterin darüber informiert, dass im kommenden Jahr, im April 2010, der Europäische Studierendenkongress der Psychomotorik in der Schweiz, das heisst in Genf, stattfinden würde. Angelika und ich meldeten uns dafür an und entschlossen uns auch einen eigenen Workshop im Rahmen diese Kongresses anzubieten, weil wir das starke Bedürfnis hatten einen eigenen Beitrag aus der deutschsprachigen Schweiz einzubringen. Das war eine gute Entscheidung. Der Workshop und der Kongress waren ein voller Erfolg. Als Workshop-Leiterinnen wurden wir an der HETS⁴ von der Studiengangsleiterin, Anne-Françoise Wittgenstein, persönlich und herzlich empfangen, und Bernard Senn, Psychomotoriktherapeut und Dozent, half uns daraufhin beim Einrichten des Raumes. Was wir an technischen Voraussetzungen und Materialien benötigten, hatten wir bereits vorgängig in diversen Mails, in französischer Sprache, abgeklärt. Von unseren Kolleginnen in Genf war alles perfekt organisiert und geplant worden. Unseren praktisch orientierten Workshop mit dem Titel „Schattentheater“ hielten wir am ersten Tag dieses Kongresses zweimal während neunzig Minuten. Auf den Workshop erhielten wir nur positive Rückmeldungen, sowohl von den Studentinnen aus Genf, als auch von den Workshop-Teilnehmerinnen aus den anderen Ländern. Im Verlauf des Kongresses bot sich uns dann auch die Möglichkeit eine Institution mit Psychomotorikangebot in Genf zu besuchen. Wir konnten erleben wie die Psychomotorik-Kolleginnen in der Romandie arbeiten, im gemeinsamen Gespräch Fragen stellen und uns austauschen. Diese Erfahrung war sehr bereichernd und hat uns einen breiten, aber vor allem nationalen Blickwinkel auf die Psychomotorik, über die Grenzen der Deutschschweiz hinaus, eröffnet. Wir lernten im Verlauf dieses Kongresses weitere sympathische und erfahrene Psychomotoriktherapeutinnen aus Genf kennen. Dies führte zu der Idee im Rahmen unserer Bachelor-Arbeit eine Art Brückenschlag zwischen der Psychomotorik in der Deutschschweiz und der Romandie zu wagen. Hierbei war es uns wichtig den Fokus vornehmlich auf die Gemeinsamkeiten und nicht auf die Unterschiede zu legen.

Bei der Durchsicht von verschiedenen Diplomarbeiten aus Genf, im Sommer 2010, fiel uns eine Arbeit mit dem Titel „La psychomotricité à Genève. Interviews de psychomotriciennes“⁵ (Baker, Gaudin & Margot, 1980) in die Hände. Obschon diese Arbeit bereits im Jahre 1980 geschrieben wurde, also bereits 31 Jahre alt ist, hat diese uns sofort inspiriert. Diese Diplomarbeit hat dazu beigetragen, dass wir im Rahmen unserer Bachelor-Arbeit vier seit langer Zeit tätige Psychomotorikerinnen aus Genf und Zürich befragen wollten, um dadurch eine persönliche, gelebte Sichtweise auf die junge Geschichte der Psychomotoriktherapie in

³ Zeitschrift des Berufsverbandes der Psychomotoriktherapeutinnen (astp); vgl. Kapitel 2.3.1.5

⁴ Haute École de Travail Social; dt.: „Hochschule für Soziale Arbeit“

⁵ dt.: „Die Psychomotorik in Genf. Interviews mit Psychomotoriktherapeutinnen“

der Schweiz zu erhalten. Zur Erklärung dieser Entscheidung möchten wir hier zwei kurze Abschnitte aus dieser Diplomarbeit zitieren:

„..., afin de mieux comprendre ce qu'est la psychomotricité à Genève, nous avons décidé de voir comment historiquement cette profession a pris naissance ...“⁶ (Baker, Gaudin & Margot, 1980, S. 2).

„Nous avons décidé d'interroger des psychomotriciennes C'est en effet chez les praticiens que nous avons le plus de chance de cerner une image de cette profession“⁷ (ebd., S. 3).

Ein weiterer und letzter Grund für diese Arbeit war, dass wir in Erfahrung brachten, dass im Jahre 2011 die Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz ihr 40-jähriges Jubiläum feiert. Wir fanden, dass der Anlass dieses Jubiläums ein passender Zeitpunkt ist, um einen Blick auf die junge Geschichte der Psychomotorik in der Schweiz zu werfen. In der Romandie wurde dieses Jubiläum bereits im September 2006 gefeiert. Warum dies so ist, kann in Kapitel 2.3.1 unserer Arbeit nachgelesen werden.

2. Theoretische Überlegungen und Fragestellung

2.1. Begriffsklärung

In diesem Kapitel werden die Begriffe „Psychomotorik / Psychomotoriktherapie - Psychomotricité“, „Berufs-Biografie“ und „Pionierin / Berufs-Pionierin (der Psychomotoriktherapie)“, welche für das Verständnis dieser Arbeit relevant sind, erläutert.

2.1.1. Psychomotorik / Psychomotoriktherapie - Psychomotricité

„Psychomotorik“ setzt sich aus zwei Wortteilen zusammen: „Psycho“ und „Motorik“. Dazu lassen sich die folgenden Definitionen finden:

Psycho:

„Psych-: auch Psycho-; Wortteil mit der Bedeutung Seele, Gemüt; von gr. ψυχή“ (Pschyrembel, 2007, S. 1581).

⁶ dt.: „..., um besser verstehen zu können was Psychomotorik in Genf ist, haben wir uns entschieden zu schauen, wie dieser Beruf historisch entstanden ist ...“

⁷ dt.: „Wir haben uns entschieden Psychomotoriktherapeutinnen zu befragen Bei den Praktizierenden hatten wir nämlich am meisten Chance uns ein Bild von diesem Beruf machen zu können“

Motorik:

„Motorik ...; Gesamtheit der vom ZNS [=Zentralnervensystem, Anm. d. Verf.] kontrollierten Bewegungsvorgänge ...“ (ebd., S. 1245).

Grundsätzlich versteht man unter Psychomotorik die Wechselwirkung zwischen Psyche und Motorik.

„Der Begriff der ‚Therapie‘ bezeichnet allgemein ein System von Massnahmen zur Lösungsfindung eines physischen oder psychischen Problems. Ziel der Therapie ist die Behebung oder Linderung der Symptome durch ein möglichst umfassendes Erkennen der Ursachen und die entsprechende Heilung bzw. lösungsorientierte Begleitung“ (Siegenthaler, 2010, S. 15).

Psychomotorik ist ein Begriff, der im deutschen Sprachraum viel Verwirrung stiftet. Es lassen sich dazu in der Fachliteratur unzählige Definitionen finden, welche sich im Laufe der Zeit stetig verändert haben. Wie Seewald (1997) meint, liegt dies daran, dass „Psychomotorik ein Begriff ist, der mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen benutzt wird“ (S. 272). Von den vier von ihm genannten Bedeutungen scheinen uns zwei für den Gebrauch in der Deutschschweiz und das Verständnis unserer Arbeit wichtig: „Psychomotorik als ‚Konzept⁸ der Entwicklungsförderung“ und „Psychomotorik als ‚Begriff⁹, der die Einheit von körperlichen und seelischen Prozessen bezeichnen soll“ (ebd.). Diese zwei verschiedenen Bedeutungen des Begriffes Psychomotorik möchten wir anhand von zwei zeitgenössischen Definitionsbeispielen unterstreichen. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass in der deutschsprachigen Schweiz sowohl „Psychomotorik“, wie auch „Psychomotoriktherapie“, im Sinne eines Konzeptes, verwendet werden.

Psychomotorik als Begriff:

„Der Begriff Psychomotorik betont das Zusammenwirken von menschlicher Bewegung, Seele und Geist. Die menschliche Bewegung wird als Ausdrucksmittel der Persönlichkeit, als Grundlage zum Erwerb kognitiver Fähigkeiten und als funktionales Geschehen betrachtet“ (Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, o.J.).

Psychomotorik als Konzept:

„Die Psychomotoriktherapie ist ein pädagogisch-therapeutisches Konzept der kindlichen Entwicklungsförderung, bei dem Spiel und Bewegung als zentrale Erfahrungs- und Interaktionsmedien eingesetzt werden. Ziel ist eine ganzheitliche Förderung der Persönlichkeitsent-

⁸ Hervorhebung d. Verf.

⁹ Hervorhebung d. Verf.

wicklung in den Dimensionen der Ich-, Sach- und Sozialkompetenz“ (Hochschule für Heilpädagogik, o.J.).

In der Romandie sprach man zu Beginn der ersten Ausbildungslehrgänge (vgl. Kapitel 2.3.1.2) von „psycho-motricité“¹⁰, und erst ab dem Jahre 1972 von „psychomotricité“¹¹. Aus diesem Grund war die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin anfänglich eine „formation de rééducateurs de la psycho-motricité“¹². Im Jahre 1974 wurde diese Bezeichnung abgeändert auf „formation en psychomotricité“¹³. Im Zusammenhang mit dieser Veränderung schreibt Kobi:

Was den Einsatz der Rééducateurs anbetrifft, so erfolgte dieser ursprünglich hauptsächlich in Gruppen bzw. Spezial-Klassen für lern- und verhaltensgestörte ... Kinder. Spezielle, vom Schulunterricht abgesetzte Kleingruppen- und Einzelbehandlungen erfolgten erst später. In diesem Zusammenhang scheint sich auch der Begriff „Thérapeut“ gegenüber dem des „Rééducateur“ durchgesetzt zu haben. (1999, S. 127)

Zu Beginn der deutschschweizerischen Geschichte der Psychomotoriktherapie sprach man von „Psychomotorischer Therapie“ (vgl. Heilpädagogisches Seminar, 1995). Heute werden im Allgemeinen die Bezeichnungen „Psychomotorik-Therapie“ oder „Psychomotoriktherapie“ verwendet.

Im Rahmen unserer Arbeit werden wir zwischen den beiden Begriffen „Psychomotorik“ und „Psychomotoriktherapie“ keine Unterscheidung machen. Wir beziehen uns jedoch immer auf die Bedeutung eines Konzeptes, wobei die Bedeutung des Allgemeinbegriffes, als grundlegende Komponente, darin einfließt.

2.1.2. Berufs-Biografie

Den Begriff Berufs-Biografie verwenden wir in unserer Arbeit unter Berücksichtigung folgender Definitionen bezüglich der beiden Teilbegriffe Beruf und Biografie:

¹⁰ dt.: „Psycho-Motorik“; vgl. Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1964

¹¹ dt.: „Psychomotorik“; vgl. École de psychologie et des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1972

¹² dt.: „Ausbildung zu Wieder-Erziehern der Psycho-Motorik“; vgl. Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1964

¹³ dt.: „Ausbildung in Psychomotorik“; vgl. École de psychologie et des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1974

Beruf:

„Als Beruf wird eine Tätigkeit in einem bestimmten Aufgabenbereich bezeichnet, mit der man seinen Lebensunterhalt verdient und zu der man meist eine spezielle Ausbildung braucht“ (Microsoft; zitiert nach Greving und Ondracek, 2009, S. 31).

Biografie:

Hellferich (2006) schreibt: „Eine Biografie ist die Darstellung der Lebensgeschichten von Menschen. Die Geschichte wird von einem jeweiligen (vorläufigen) Endpunkt aus als vergangene sinnhafte Ereignisfolge rekonstruiert und als solche erzählt“ (S. 32). Lebensgeschichten oder Lebensläufe lassen sich in verschiedene Abschnitte oder Lebensphasen einteilen. Im Zusammenhang mit der beruflichen Entwicklung kann man auch von Karriere oder Laufbahn sprechen (vgl. ebd.).

Wenn wir in unserer Arbeit von Berufs-Biografie sprechen, dann meinen wir damit die Erzählung einer Psychomotoriktherapeutin über eine spezifischen Phase ihres Lebens - der Berufsphase. Diese Phase definieren wir ab Zeitpunkt der Wahl der beruflichen Ausbildung, weitergehend über die Ausbildungsphase und die Phase des beruflichen Einstiegs bis hin zur weiteren beruflichen Tätigkeit bis dato heute (Interviewtermin). Die Fragen, welche wir unseren Interviewpartnerinnen stellten, wurden im Vorfeld nach diesen von uns festgelegten vier Phasen gegliedert. Dabei formulierten wir die Fragen so offen, dass die interviewten Psychomotoriktherapeutinnen entscheiden konnten, was sie uns aus diesen spezifischen Phasen ihrer Berufs-Biografie erzählen wollten. Dies war uns wichtig, weil eine Lebensphase immer als Teil der ganzen Lebensgeschichte einer Person betrachtet werden muss, und es deshalb gilt die Achtung der Intimsphäre dieser Person zu respektieren.

2.1.3. Pionierin / Berufs-Pionierinnen (der Psychomotoriktherapie)

In unserer Arbeit unterscheiden wir zwischen Pionierin und Berufs-Pionierinnen (der Psychomotoriktherapie).

Als Pionierin wird im Allgemeinen eine Person bezeichnet, welche die Anfänge einer Entwicklung in einem spezifischen Gebiet (zum Beispiel Tanztherapie, Frauenrechte, Luftfahrt, Architektur) massgeblich mitbestimmt hat. So werden diesbezüglich auch oftmals die Begriffe Vorkämpferin, Begründerin oder Wegbereiterin verwendet. Für die Psychomotorik in der Schweiz ist in diesem Zusammenhang Frau Suzanne Naville zu nennen. „Sie hat den Beruf erfunden, ihm das Gepräge gegeben und ihn früh zu höchster Meisterschaft entwickelt“ (Jucker, 2008, S. 1). Es lässt sich zudem sagen, dass eine Pionierin immer eine Pionierleistung erbringt oder aber Pionierarbeit macht. Über die Pionierleistungen von Suzanne Naville berichtet das Kapitel 2.3.1 dieser Arbeit.

Auch die ersten Studentinnen, welche in Genf und in Zürich ihre Ausbildung in Psychomotoriktherapie begannen, um dann später als erste Psychomotoriktherapeutinnen der Schweiz zu arbeiten, machten Pionierarbeit und erbrachten, unserer Meinung nach, ebenfalls eine Pionierleistung. Der Beruf der Psychomotoriktherapeutin war damals noch jung und unbekannt, und es galt ihn im Praxisfeld zu erproben, weiter zu gestalten und ihn nach aussen hin zu vertreten.

Die Studenten bemerken teils mit Erstaunen, Ärger, Unsicherheit, aber auch mit Neugier und pioniertypischem Wagemut, dass sie eine Ausbildung und einen Beruf gewählt haben, der nicht unangefochten ist. In Praktikumsstellen an verschiedenen Orten ... gilt es für sie, noch ohne eine klare Berufsidentität zu haben, vor Eltern, Lehrern, Ärzten und Behörden für das Kind ... und dessen mehr oder weniger auffälligen Leiden einzustehen. (Gerber, o.J., S. 3)

Diese Frauen, welche den in der Schweiz noch unbekanntem Beruf weiterentwickelten und ihn durch ihre unermüdliche Arbeit in der Öffentlichkeit bekannter machten, bezeichnen wir in unserer Arbeit als Berufs-Pionierinnen. Unsere vier Interviewpartnerinnen zählen wir aus diesem Grund ebenfalls zu den Berufs-Pionierinnen der Psychomotoriktherapie. Ohne die Pionierarbeit dieser Praktikerinnen im Berufsfeld der Psychomotorik hätte sich der Beruf nicht stetig den Veränderungen innerhalb der letzten vierzig Jahre anpassen können und wäre sicherlich nicht in dem Masse bekannt und anerkannt, wie er dies heute ist.

2.2. Aufarbeitung des Forschungsstandes

Unsere Informationen zum derzeitigen Forschungsstand möchten wir in drei Bereiche gliedern: „Gesamtschweizerische Geschichte der Psychomotorik“, „Gesamtschweizerische Studien“ und „Expertinnen-Interviews“.

2.2.1. Gesamtschweizerische Geschichte der Psychomotorik

Wie bereits in Kapitel 1.2 unserer Arbeit erwähnt, gibt es zur gesamtschweizerischen Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Psychomotorik kein umfassendes Werk, das gelesen und studiert werden kann. Dies ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass es zwischen der Deutschschweiz und der französischen Schweiz eine Sprachgrenze, den so genannten „Röstigraben“, gibt. Dieser Graben führte unter anderem dazu, dass in der Deutschschweiz oft andere Fachliteratur als in der französischsprachigen Schweiz gelesen wurde und wird. Susanne Naville meint dazu: „Es gibt so etwas wie einen philosophisch-pädagogischen Röstigraben, der akzentuiert wird durch Sprachgrenzen“ (Jucker, 2008, S. 11).

Es existiert jedoch auch kein Buch, das einen umfassenden Blick auf die Geschichte der welschen oder auf die der deutschschweizerischen Psychomotorik bis dato heute wirft.

Einen guten, wenn auch kleinen, Gesamtschweizer Überblick bietet das Kapitel „Zur Entstehungsgeschichte der Psychomotorik-Therapie in der Schweiz“ von Kobi (1999, S. 125-130).

2.2.2. Expertinnen-Interviews

Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, wurden bis jetzt sehr wenige Expertinnen-Interviews im Bezug auf die Geschichte der Psychomotorik in der Schweiz durchgeführt. Dies können wir aber nicht mit absoluter Gewissheit festlegen.

Während unserer Recherchearbeit sind wir jedoch nur auf einige wenige gestossen, und diese wurden hauptsächlich mit Suzanne Naville (Kubli, 1991; Jucker, 2008) gemacht.

2.2.3. Gesamtschweizerische Studien

In diesem Zusammenhang möchten wir auf die Studie von Adler (2008) „Beschäftigungslage und berufliche Tätigkeit von Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten in der Schweiz“ hinweisen, „welche von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in den Jahren 2005-2007 durchgeführt wurde“ (S. 32). Diese gibt unter anderem über folgende Punkte Auskunft: Qualifikation / Ausbildung, Einzel- / Gruppentherapien, Anstellungsbedingungen / Beschäftigungslage, Einkommen, Alter und Geschlecht der Klientinnen, Dauer der Behandlungen, angewendete Verfahren, Inhalte der Therapie, Zusammenarbeit mit Bezugspersonen und weiteren Fachpersonen (vgl. ebd.). Abgesehen von dieser Studie, gab und gibt es sehr wenige weitere Studien, welche hinsichtlich der Psychomotorik die Gesamtschweiz berücksichtigen. Finanzielle wie auch sprachliche Gründe dürften dafür verantwortlich sein.

2.3. Theoretischer Hintergrund

2.3.1. Entstehung und Entwicklung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz

In diesem Kapitel werden wir den Schwerpunkt auf die Entstehungsgeschichte der Psychomotorik in der Schweiz legen und beginnen mit einem ersten Teil der Biografie von Suzanne Naville (Zürich-Genf), welche als Begründerin und Pionierin der Psychomotorik in der Schweiz gilt. Im Anschluss daran geben wir eine zeitliche Übersicht über die ersten sechs Ausbildungslehrgänge in Genf und gehen dann genauer auf die Strukturen der Genfer Ausbildung ein: Dauer, Aufnahmebedingungen und Inhalte der Ausbildung.

Nach dem zweiten Teil der Biografie von Suzanne Naville (Genf-Zürich), welcher Informationen gibt zum Aufbau der Psychomotorikausbildung in Zürich, folgt eine Übersicht der ersten sechs Ausbildungslehrgänge in Zürich. Des Weiteren werden auch die Strukturen und Inhalte der Zürcher Ausbildung genauer aufgezeigt. Am Ende dieses Kapitels werden wir in kur-

zer Form auf einige Weiterentwicklungen im Bezug auf die Psychomotorik in der Schweiz eingehen.

Falls die Leserin sich zuerst einen Überblick über einige wichtige Eckpunkte in der Geschichte der Psychomotorik der Schweiz, im Zusammenhang mit unserer Arbeit, machen möchte, verweisen wir sie auf den Zeitstrahl, welcher in Kapitel 2.3.2 unserer Arbeit zu finden ist.

2.3.1.1. Biografie von Suzanne Naville (Zürich - Genf): Teil 1

Um die Entstehung und Entwicklung der Psychomotorik innerhalb der Schweiz, in Genf und Zürich, besser verstehen und nachvollziehen zu können, ist es wichtig erstmals einen Überblick über Frau Naville's persönlichen und beruflichen Werdegang zu bekommen. Jucker (2008) drückt dies in den folgenden Worten aus: „Was Gutenberg für den Buchdruck war, ist Suzanne Naville für die Schweizer Psychomotoriktherapie“ (S. 1).

Zürich

Die Geschichte der Psychomotorik nimmt ihren Anfang in Zürich. In dieser Stadt kam Suzanne Naville zur Welt und hier besuchte sie auch die Schule. Bereits als kleines Mädchen war sie offensichtlich eine aufmerksame Beobachterin in Bezug auf die Bewegung ihrer Altersgenossinnen. Im Artikel von Kubli (1991) ist dazu zu lesen: „Ich bemerkte diejenigen Kinder, die sich beim ‚Fangis‘ nicht auf die Kletterstange retten konnten oder die, die im Turnen danebenstanden, denen nichts gelang, die ausgelacht, gehänselt und gequält wurden“ (S. 29). In ihrer Freizeit besuchte Suzanne Naville regelmässig Rhythmikstunden bei „Mimi Scheiblauer“¹⁴. Dies erklärt allenfalls auch, weshalb sie sich später dafür entschied den Beruf der Rhythmiklehrerin zu erlernen, denn Frau Scheiblauer war am damaligen Rhythmikseminar auch in der Ausbildung tätig (vgl. ebd.). Auf der Internetseite von Appelsina Pictures (2011) über den Film „Bewegung ist mehr als Bewegen“ ist dazu zu lesen: „Die bekannte Rhythmik- und Musikpädagogin versuchte den Menschen als Ganzes zu sehen: Hören, Sehen und Bewegen als Einheit. ... als Suzanne Naville Studentin bei ihr am Rhythmikseminar war, lernte sie Möglichkeiten kennen, Bewegung heilpädagogisch einzusetzen“. Die Ausbildung zur Rhythmiklehrerin war praktisch orientiert, was bedeutete, dass die Studentinnen ab Beginn der Ausbildung sofort in ihrem zukünftigen Beruf zu arbeiten begannen. Frau Naville's erste Stelle war in einer Oberstufenschule. Dort gingen ausschliesslich Knaben zur Schule, welche in ihrem Verhalten als auffällig bezeichnet wurden (vgl. Kubli, 1991). Nach einer Blinddarmentzündung, welche sie zu einem längeren Studienunterbruch zwang, fasste sie dann jedoch den Entschluss die angefangene Ausbildung abzubrechen. Diesen Ent-

¹⁴ Ausgebildete Lehrerin in rhythmischer Gymnastik bei J. Dalcroze, Anm. d. Verf.

scheid begründet sie wie folgt: „Ich hatte mir die Ausbildung etwas anders vorgestellt, viel näher beim Tanz und weniger Rhythmen taktieren ...“ (ebd., S. 29). Um die Zeit zu überbrücken bis sie sich in ihrem Leben neu orientieren konnte, nahm sie Tanzkurse, im Rigiblick in Zürich, bei verschiedenen bekannten Ausdruckstänzerinnen, unter anderem Mary Wigman und Rosalia Chladek (vgl. Jucker, 2008). Und so kam es, dass Frau Naville davon hörte, dass „Grete Luzi ... in der Schweiz auch ausbildete und auf das damalige Schweizerische Diplom für Tanz und Gymnastik vorbereitete“ (Kubli, 1991, S. 30). Dank Frau Luzi „... lernte Suzanne Naville, eine Bewegung zu variieren, d.h. die gleiche Bewegung in den verschiedensten Variationen zu erfahren und zu gestalten. Suzanne Naville prägte den Satz: ‚In der Variante liegt die therapeutische Chance‘ ...“ (Appelsina Pictures, 2011).

Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ihres Lebens ist zu erkennen, dass Frau Naville beruflich ihren eigenen, persönlichen Weg gehen wollte. Um ihre gesteckten Ziele erreichen zu können, musste sie sich jeweils vieles selbst erarbeiten:

Die meisten Fächer musste ich mir selber suchen, wo ich sie eben finden konnte. Anatomie und Physiologie hörte ich in einer Vorlesung für Nichtmediziner an der Medizinischen Fakultät, Pädagogik und Psychologie am damaligen Biäsch Institut, dem heutigen Institut für Angewandte Psychologie. Für Atem- und Massagearbeit ging ich zu einer Physiotherapielehrerin und eine exilierte Russin drillte mich im klassischen Ballet. (Kubli, 1991, S. 30)

Wenn man den weiteren beruflichen Werdegang von Suzanne Naville verfolgt, wird auch deutlich, dass sie genau dies sehr gerne machte, weil ihre Interessen ganz einfach in eine bestimmte Richtung gingen, nämlich zur Musik, zur Bewegung und zum Tanz und all dies immer im Zusammenhang mit der Arbeit mit Kindern, welche in der Bewegung und ihrem Verhalten Schwierigkeiten zeigten.

1953 bestand sie dann die Prüfung erfolgreich, und es wurde ihr das schweizerische Diplom in Gymnastik und Tanz überreicht (vgl. Kubli, 1991) . Auch während dieser Ausbildungszeit arbeitete Frau Naville „... mit verhaltensgestörten, körper- und geistigbehinderten Jugendlichen“ (ebd., S. 30). Später heiratete sie, bekam zwei Kinder und als ihrem Mann eine Arbeitsstelle in Genf angeboten wurde, war im eigentlichen Sinne der erste Grundstein für die Geschichte der Schweizer Psychomotorik gelegt.

Genf

In Genf ging Frau Naville auf die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle, da sie weiterhin, so wie in Zürich, mit Kindern und mit Bewegung und Musik arbeiten wollte. So kam sie in Kon-

takt mit dem „Service Médico-Pédagogique“¹⁵, einer staatlichen Organisation, welche Kinder mit Schwierigkeiten abklärte (vgl. Kubli, 1991). Als sie dort vorsprach und sagte, dass sie „mit verhaltensgestörten Kindern durch Bewegung und Musik arbeiten“ wollte, wurde sie mit offenen Armen empfangen: „Madame, vous nous tomber du ciel“¹⁶ (ebd., S. 30). Sie konnte daraufhin sofort eine Art Bewerbungsstunde mit einer unbekanntem Kindergruppe durchführen. An diesen speziellen Moment erinnert sich Frau Naville mit etwas gemischten Gefühlen:

Meine erste Stunde vor versammeltem Gremium war schlimm. Ohne mich vorbereiten zu können, musste ich an Ort und Stelle eine Gruppe von verhaltensgestörten Kindern übernehmen. Ein Mädchen verschwand im Cheminée-Loch, ein Knabe biss mich in den Arm und ein dritter sprang mir auf den Rücken, so dass ich umfiel. Die Stunde kam trotzdem zu einem Ende, und das Ergebnis war, dass ich sofort mit der Arbeit beginnen konnte. (Kubli, 1991, S. 30)

So wurde Frau Naville im Jahre 1960 im Kinderpsychiatrischen Dienst des Service Médico-Pédagogique, quasi als erste Psychomotoriktherapeutin der Schweiz angestellt (vgl. Appelsina Pictures, 2001). Ihre neue Arbeitsstelle war „im Centre d'Observation ‚la Petite Ourse‘, einer Schule für verhaltensauffällige, lernschwache und psychisch gestörte Kinder“ (ebd.).

Frau Naville lernte während ihrer Arbeit im Kinderpsychiatrischen Dienst des Service Médico-Pédagogique, Professor Ajuriaguerra, einen Neurologen und Kinderpsychiater kennen, welcher in seiner Arbeit „mit verschiedenen psychomotorischen Störungsbildern konfrontiert [war]“¹⁷ (Kobi, 1999, S. 125). Dieses Zusammentreffen ist für die Geschichte der Schweizer Psychomotorik ein äusserst glücklicher Zufall, denn Herr Ajuriaguerra hatte bereits, bevor er im Jahre 1960 ans Universitätsspital ‚Bel-Air‘ nach Genf kam, „... douze ans ... d'expériences sur les techniques de rééducation psychomotrices. Depuis 1947 déjà, à l'Hôpital Henri Rousselle, il travaille avec une équipe pluridisciplinaire à mettre au point une thérapeutique ambulatoire d'adressant à des enfants de niveau mental normal présentant des troubles psychomoteurs“¹⁸ (Baker, Gaudin & Margot, 1980, S. 5). Ajuriaguerra arbeitete auch eng „mit dem Psychoanalytiker René Diatkine“ zusammen, mit welchem er „die Zeitschrift ‚La psychiatrie de l'enfant“¹⁹ herausgab (Siegenthaler, 2010, S. 65). In dieser Zeitschrift veröffentlichte

¹⁵ dt.: „Medizinisch-Pädagogischer Dienst“

¹⁶ dt.: „Madame, sie fallen uns vom Himmel“

¹⁷ Anm. d. Verf.

¹⁸ dt.: „... zwölf Jahre Erfahrungen in den psychomotorischen Techniken der Wieder-Erziehung. Bereits seit 1947 arbeitet er, im Spital Henri Rousselle [in Paris, Anm. d. Verf.], mit einem interdisziplinären Team zusammen, um eine ambulante Therapeutik zu entwickeln, welche sich an normal begabte Kinder wendet, die psychomotorische Schwierigkeiten zeigen“

¹⁹ dt.: „Die Kinderpsychiatrie“

Ajuriaguerra zusammen mit Frau Bonvalot-Soubiran²⁰ im Jahre 1959 einen Artikel mit dem Namen: „Indications et techniques de rééducation psychomotrice en psychiatrie infantile“²¹. Dieser nahm auf die Arbeit von Suzanne Naville grossen Einfluss und ist in der Gosteli-Stiftung im Bestand Nr. 663, Findmittel 10-07, einsehbar. Zwischen Frau Naville und Herrn Ajuriaguerra entstand eine enge Zusammenarbeit innerhalb eines interdisziplinären Teams. Dabei wurde "die grundlegende Fachsystematik der Psychomotoriktherapie (Erscheinungsbilder, Erfassung und Diagnostik)" (Siegenthaler, 2010, S. 61) weiterentwickelt.

Es lässt sich also sagen, dass Frau Naville in dieser Anfangszeit in Genf durch die weiteren praktischen Erfahrungen in der Arbeit mit den Kindergruppen, dem Austausch mit Professor Ajuriaguerra und dem interdisziplinären Team, dem Besuch von Vorlesungen bei Piaget [Genfer Entwicklungspsychologe, Anm. der Verf.] und indem sie bei Fallbesprechungen an der Psychiatrischen Klinik teilnahm, schrittweise eine für die Schweiz neue Therapieform entdeckte und entwickelte (vgl. Kubli, 1991). Die Zusammenarbeit mündete schliesslich in der Ausarbeitung des „premier cours pour la formation de rééducateurs de la psychomotricité“²² (Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1964) in der Schweiz.

„Der Erfolg dieser neuen Therapieform rief das Bedürfnis nach mehr befähigten Therapeutinnen wach“ (Kubli, 1991, S. 30). Vom Service Médico-Pédagogique und der Psychologischen Fakultät beauftragt, erarbeitete Frau Naville zusammen mit Herrn Ajuriaguerra ein „Ausbildungskonzept, das in ganzheitlicher Weise neurologische, psychotherapeutische sowie tänzerische und musikalische Elemente miteinander verbinden sollte“ (Kobi, 1999, S. 126). Frau Naville meint rückblickend dazu: „... nur meine naive Unerfahrenheit und meine Begeisterung für diesen Beruf liessen mich dieses Wagnis in Angriff nehmen. Ich konnte ja nicht ahnen, was so eine Ausbildung alles mit sich bringen würde.“ (Kubli, 1991, S. 31). Der Pioniergeist und das Engagement von Suzanne Naville, sowie die Begeisterung, die sie in ihrem neuen Berufsfeld als Psychomotoriktherapeutin fand, kommen in diesen Worten gut zum Ausdruck. Nach einem Probelauf im Jahre 1963, startete 1964 der erste offizielle Ausbildungslehrgang zur Psychomotorik-Therapeutin in der Schweiz (vgl. Kobi, 1999). Bei der Diplomierung der ersten 15²³ Studentinnen 1966, wurde Frau Naville das „1. Diplom“²⁴ in

²⁰ „Frau Soubiran eröffnete die erste Schule für Psychomotoriktherapie in Frankreich“ (Siegenthaler, 2010, S. 65)

²¹ dt.: „Indikationen und Techniken der psychomotorischen Wieder-Erziehung in der Kinderpsychiatrie“ (Ajuriaguerra & Bonvalot-Soubiran, 1959)

²² dt.: „Erster Kurs für die Ausbildung von Wieder-Erziehern der Psycho-Motorik“

²³ Kobi, 1999, S. 126

²⁴ Diplôme de rééducateur de la psycho-motricité (vgl. Université de Genève & Institut des sciences de l'éducation, 1966)

Psychomotoriktherapie der Schweiz ausgestellt (vgl. Appelsina Pictures, 2011). Dieses Diplom ist in der Gosteli-Stiftung im Privatarchiv von Suzanne Naville (Bestand Nr. 663) unter dem Findmittel Nr. 10-04 einsehbar.

Im Jahr 2006 wurde deshalb in der Romandie das 40-jährige Jubiläum (1966 - 2006) der Psychomotoriktherapie gefeiert.

Von 1963 bis 1973 war Suzanne Naville Dozentin und Leiterin des Studiengangs Psychomotoriktherapie in Genf. Zugleich war sie auch alljährlich als Dozentin an der Sommer-Universität in Montreal (Kanada) tätig (vgl. Appelsina Pictures, 2011). An einem Vortrag, im Rahmen dieser Sommer-Universitäten, lernte eine unserer Interviewpartnerinnen aus der Romandie, Denyse Piuz-Lavallée, Suzanne Naville persönlich kennen, machte bei ihr eine Aufnahmeprüfung und wanderte deshalb nach Genf aus, um dort 1970 die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin zu beginnen.

2.3.1.2. Genfer Ausbildung

In diesem Kapitel werden wir näher auf die ersten sechs Studiengänge der Psychomotoriktherapie in Genf eingehen, stellen die Aufnahmebedingungen zur Ausbildung (4. und 6. Studiengang) vor und geben dann exemplarisch einen Überblick über die Studienfächer des 4. Studiengangs²⁵, welcher zwischen 1970 und 1973 stattfand.

a) Die ersten sechs Studiengänge in Genf

Kobi schreibt über die ersten Ausbildungslehrgänge: „1964 bis 1970 wurde alle zwei Jahre ein zweijähriger Kurs (mit 25 Wochenstunden) angeboten. 1970 wurde er auf drei Jahre ausgedehnt“ (1999, S. 126). Bezüglich der Anzahl Diplome der ersten sechs Ausbildungslehrgänge konnten wir, ausser zum ersten Studiengang, leider keine konkreten Angaben finden. Wir gehen jedoch davon aus, dass in den nachfolgenden Jahren pro Jahr in etwa fünfzehn Studentinnen das Diplom überreicht bekamen. Deshalb sind diese fiktiven Angaben in der untenstehenden Tabelle kursiv und in Klammern aufgeführt. Diese Annahme beruht auf folgender Information, welche in den Curricula des vierten bis sechsten Studiengangs unter Généralités²⁶ aufgeführt ist: „L'effectif maximum des participants ne dépassera pas 15“²⁷

²⁵ Bezug zu unserer Stichprobe: Denyse Piuz-Lavallée; vgl. Kapitel 3.5.3

²⁶ dt.: „Allgemeines“

²⁷ dt.: „Die effektive Teilnehmerinnenzahl ist höchstens 15“; Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1970, S. 3; École de psychologie et des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1972, S. 3; ebd. 1974, S. 3

Die nachfolgende Tabelle 1 gibt Auskunft über die zeitliche Situierung der ersten sechs Studiengänge, über die Anzahl Diplome pro Studiengang, den Bezug zur Stichprobe, die Anzahl Studienjahre und das Total der Diplomierungen. Die Angaben sind den jeweiligen Studienangangsunterlagen entnommen, welche uns Frau Anne-Françoise Wittgenstein, die derzeitige Studiengangsleiterin der Psychomotoriktherapie-Ausbildung in Genf, zukommen liess.

Tabelle 1: Übersicht der ersten sechs Studiengänge (1964-1977) in Genf

Studiengang	von/bis	Diplome	Bezug zur Stichprobe (s. Kapitel 3.5)	Anzahl Studienjahre	Total der Diplome
1.	1964/66	15 *	-	2	15
2.	1966/68	(15)	-	2	(30)
3.	1968/70	(15)	-	2	(45)
4.	1970/73	(15)	Denise Piuz-Lavallée	3	(60)
5.	1972/75	(15)	-	3	(75)
6.	1974/77	(15)	Maria-Elena Lançon-Carrillo	3	(90)

Angaben zu (Studiengang, von/bis, Anzahl Studienjahre) aus: Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1964; ebd., 1966; ebd. 1968; ebd., 1970; École de psychologie et des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1972; ebd. 1974

* Kobi, 1999, S. 126; Die kursiven Angaben in Klammern sind fiktiv

Auf Grund dieser Aufstellung lässt sich sagen, dass Denyse Piuz-Lavallée sicher als eine der ersten 60, und Maria-Elena Lançon-Carrillo als eine der ersten 90 Psychomotoriktherapeutinnen der Romandie ins Berufsleben einstiegen.

b) Aufnahmebedingungen Genf

In der nachfolgenden Tabelle 2 werden die Aufnahmebedingungen für den vierten (Denyse Piuz-Lavallée) und den sechsten Ausbildungslehrgang (Maria-Elena Lançon-Carrillo) in Genf aufgeführt und sinngemäss übersetzt. Die Angaben in französischer Sprache sind den Kursunterlagen der zwei Studiengänge entnommen. Die Aufnahmebedingungen haben sich innerhalb dieser zwei Studiengänge nicht verändert.

Tabelle 2: Übersicht Aufnahmebedingungen (4. und 6. Studiengang) in Genf

Studiengang	Conditions d'admission - „Aufnahmebedingungen“
<p style="text-align: center;">4. : 1970 - 1973 und 6. : 1974 - 1977</p>	<p>Pour être admis au cours il faut: „Um in den Kurs aufgenommen zu werden muss man:“</p> <ul style="list-style-type: none"> • être âgé de 19 ans au moins, de 35 ans au plus. „mindestens 19 Jahre alt, höchstens 35 Jahre alt sein.“ • avoir obtenu un diplôme tel que la maturité, le baccalauréat, le brevet d'instituteur ou tout autre diplôme jugé équivalent par la direction du cours. „im Besitz eines Diploms wie der Maturität, dem Baccalauréat, dem Primarlehrerdiplom oder irgendeinem anderen von der Kursleitung als gleichwertig akzeptiertem Diplom sein.“ • jouir d'une santé suffisante pour suivre une formation corporelle et rythmique intensive. „im Besitz einer ausreichenden Gesundheit sein, um der intensiven körperlichen und rhythmischen Ausbildung folgen zu können.“ • avoir des aptitudes et du goût pour la musique et savoir jouer du piano, au moins de façon élémentaire. „Fähigkeiten und eine Vorliebe für die Musik haben und Klavier spielen können, zumindest auf elementarer Basis.“ • avoir une expérience éducative, d'une durée d'au moins un mois, avec des enfants „pädagogische Erfahrung, von der Dauer von mindestens einem Monat, mit Kindern haben.“

Angaben in französischer Sprache aus:

Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1970, S. 2-3; École de psychologie et des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1974, S. 2-3

Zu den Aufnahmebedingungen ist ferner zu sagen, dass die Kandidatinnen „... au cours d'un examen portant sur leurs aptitudes corporelles et musicales“²⁸ von einer Prüfungskommission beurteilt wurden. Die Studentinnen mussten also, und so auch unsere zwei Interviewpartnerinnen aus Genf, in zwei Bereichen, nämlich der Musik und der Bewegung, eine Prüfung ablegen, bevor sie zum Studium zugelassen wurden. Dies war im ersten Studiengang noch nicht der Fall. Die ersten fünfzehn Studentinnen in Genf mussten einzig in der Musik eine Eignungsprüfung machen: „Les candidats seront convoqués personnellement en vue d'un examen de leurs capacités musicales ...“²⁹. Frau Naville erklärt die Änderung im Bezug auf die Aufnahmeprüfungen wie folgt: „Nach dem Beispiel der Ausbildung in Paris war man der

²⁸ dt.: „im Verlaufe einer Prüfung bezüglich ihrer körperlichen und musikalischen Fähigkeiten“; École de psychologie et des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1974, S. 4

²⁹ dt.: „Die Kandidaten werden persönlich zu einer Prüfung über ihre musikalischen Fähigkeiten vorgeladen...“; Für französische Angaben: Institut des sciences et de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1964, S. 4

Meinung, Psychomotorik-Therapeutinnen könnten alles Nötige in Form von Vorlesungen erlernen. Erst in den ersten praktischen Ausbildungsstunden stellte ich mit Entsetzen fest, dass einige Studierende mit eigenen psychomotorischen Auffälligkeiten im Ausbildungskurs waren. Seitdem gibt es Eignungsprüfungen“ (Kubli, 1991, S. 31).

c) Studienfächer Genf

Die nachfolgende Tabelle 3 gibt eine Übersicht über die Studienfächer, welche Denyse Piuz-Lavallée, eine unserer zwei Interviewpartnerinnen aus Genf, während ihrer dreijährigen Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin besuchte. Die Studienfächer gliederten sich während der drei Jahre Ausbildung in vier Teilbereiche (A, B, C und D)³⁰ auf:

A: Theoretische Kurse

B: Seminare und Praktika

C: Körperschulung

D: Musik

Die Ausbildungsfächer sind in der Tabelle in französischer Sprache aufgeführt, worauf eine sinngemässe deutsche Übersetzung folgt.

Tabelle 3: Übersicht Studienfächer des 4. Studiengangs (1970-1973) in Genf

4. Studiengang (1970-1973): Denyse Piuz-Lavallée	
Programme des cours - Première année „Studienfächer - Erstes Ausbildungsjahr“	
A.	<p>Cours théoriques suivis avec les étudiants en psychologie (programme I.S.E.) / „Theoretische Kurse zusammen mit den Psychologiestudenten (Programme I.S.E.)“ [Institut des Sciences de l'Éducation, Anm. d. Verf.]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anatomie/Physiologie de système nerveux „Anatomie/Physiologie des Nervensystems“ • Psychologie de l'enfant et de l'adolescent „Psychologie des Kindes und des Jugendlichen“ • Psychopathologie „Psychopathologie“
B.	<p>Séminaires et stages / „Seminare und Praktika“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développement psycho-moteur „Psychomotorische Entwicklung“ • Pédagogie de l'enfant normal et de l'enfant handicapé (avec stages) „Pädagogik des normalen und behinderten Kindes (mit Praktika)“ • Stages d'information sur la rééducation psychomotrice „Informationspraktika zur Psychomotorik“

³⁰ Für französische Angaben: Institut des sciences et de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1970, S. 5; Tabelle 3 gibt Angaben zu den Studienfächern innerhalb dieser vier Bereiche

C.	Formation corporelle / „Körperschulung“ <ul style="list-style-type: none"> • Technique corporelle-Rhythmique „Körper--Rhythmus-Techniken“
D.	Musique / „Musik“ <ul style="list-style-type: none"> • Solfège „Musiklehre“ • Initiation aux instruments „Einführung in die Instrumente“ • Improvisation au piano „Klavierimprovisation“
Programme des cours - Deuxième année „Studienfächer - Zweites Ausbildungsjahr“	
A.	Cours théoriques / „Theoretische Kurse“ <ul style="list-style-type: none"> • Méthodologie de base en R.P.M. [Rééducation de la Psycho-Motricité³¹, Anm. d. Verf.] „Grundlagen-Methodik in der Psychomotorik“ • Développement de la motricité et ses troubles „Bewegungsentwicklung und ihre Störungen“ • Troubles du développement affectif et social „Störungen in der affektiven und sozialen Entwicklung“ • Présentation de cas par le professeur de Ajuriaguerra „Fallpräsentation von Professor Ajuriaguerra“
B.	Séminaires et stages / „Seminare und Praktika“ <ul style="list-style-type: none"> • Techniques d'application de la R.P.M. „Angewandte Techniken der Psychomotorik“ • Stages d'application de la R.P.M. „Angewandte Praktika der Psychomotorik“ • Séminaire (textes psychologique, lectures) „Seminar (Psychologische Texte, Vorlesungen“ • Mécanisme de groupe „Gruppendynamiken“
C.	Formation corporelle / „Körperschulung“ <ul style="list-style-type: none"> • Technique corporelle „Körpertechniken“
D.	Musique / „Musik“ <ul style="list-style-type: none"> • Initiation aux instruments et pose de voix „Einführung in die Instrumente und den Einsatz der Stimme“ • Improvisation au piano „Klavierimprovisation“ • Atelier d'improvisation au piano „Atelier der Klavierimprovisation“

³¹ dt.: „Wieder-Erziehung in der Psychomotorik“; =Psychomotorik (vgl. Kapitel 2.1.1)

Programme des cours - Troisième année „Studienfächer - Drittes Ausbildungsjahr“	
A.	Cours théoriques / „Theoretische Kurse“ <ul style="list-style-type: none"> • Conférences d'information sur d'autres techniques „Informationsvorträge über andere Techniken“ • Présentation de cas par le professeur de Ajuriaguerra „Fallpräsentation von Professor Ajuriaguerra“
B.	Séminaires et stages / „Seminare und Praktika“ <ul style="list-style-type: none"> • Séminaire de consolidation et Technique de rééducation „Seminar zur Festigung und zur Technik der Wieder-Erziehung“ • Séminaires cliniques „Klinische Seminare“ • Stages pratiques de rééducation „Praktika der Wieder-Erziehung“
C.	Formation corporelle / „Körperschulung“ <ul style="list-style-type: none"> • Technique corporelle „Körpertechniken“ • Relaxation „Entspannung“
D.	Musique / „Musik“ <ul style="list-style-type: none"> • Initiation aux instruments et pose de voix „Einführung in die Instrumente und den Einsatz der Stimme“ • Improvisation au piano „Klavierimprovisation“ • Atelier d'improvisation au piano „Atelier der Klavierimprovisation“

Angaben in französischer Sprache aus:

Institut des sciences et de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1970, S. 5-6

Die Aufstellung über die Studienfächer dieses Studiengangs geben Aufschluss darüber, dass ein Schwerpunkt der Ausbildung auf der praktischen Eigenerfahrung der Studentinnen in den Bereichen der Bewegung (C. Formation corporelle) und der Musik (D. Musique) lag. Nebst Musik und Bewegung waren Praktika und Seminare, sowie theoretische Fächer aus den Fachgebieten der Psychologie, der Medizin und der Neurologie im Curriculum der Ausbildung verankert.

2.3.1.3. Biografie von Suzanne Naville (Genf - Zürich): Teil 2

1969 kehrte die ganze Familie von Suzanne Naville zurück nach Zürich, da ihr Ehemann dort eine neue Arbeitsstelle fand (vgl. Kubli, 1991). Während etwa vier Jahren pendelte Frau Naville dann zwischen Zürich und Genf hin und her, denn bis 1973 blieb sie Studiengangsleiterin der Psychomotoriktherapie-Ausbildung in Genf (vgl. Appelsina Pictures, 2011). Gleichzeitig begann sie am Kinderspital in Zürich eine Therapiestelle für Psychomotoriktherapie aufzubauen (vgl. ed.), denn der damalige Klinikdirektor des Kinderspitals Zürich, Herr Prader,

und der Kinderpsychiater, Herr Weber, waren sehr interessiert an der in Genf neu entwickelten Therapieform (vgl. Naville & Wenger, 2004). So wurde Frau Naville bereits „... 1968 zu einem Informationsvortrag für Kinderärzte ins Kinderspital Zürich eingeladen und bekam sofort ein Angebot, innerhalb der neu eröffneten Kinderpsychiatrischen Abteilung eine psychomotorische Therapiestelle zu entwickeln“ (ebd., S. 1). Als Frau Naville dann 1969 ihre Arbeit am Kinderspital Zürich aufnehmen konnte, „... gab es eine Liste von ca. 100 angemeldeten Kindern, aber keinen Therapiesaal. So fanden die ersten Abklärungen im Korridor statt, was zwar fachlich ungünstig war, aber das Interesse aller vorbeigehenden Kinderärzte weckte“ (ebd., S. 1). Am Kinderspital Zürich entstand so die erste Deutschschweizer Therapiestelle für Psychomotoriktherapie.

Diesen ersten Therapieraum der Deutschschweiz durften wir Autorinnen, zusammen mit einer Gruppe von weiteren Psychomotorik-Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik (HfH), im Rahmen eines Treffens mit Suzanne Naville, Ende des letzten Jahres (2010), besuchen. Dies war ein eindrücklicher Moment für uns alle. Frau Naville nahm sich mehrere Stunden Zeit für uns Studentinnen, beantwortete bereitwillig und mit viel Humor unsere Fragen und lockerte die Informationssequenzen mit verschiedenen interessanten Bewegungsaufgaben und Tanzimprovisationen auf.

Die Psychomotorische Therapie wurde dank der Pionierarbeit von Suzanne Naville und „... der unermüdlichen Unterstützung des Leiters der kinderpsychiatrischen Abteilung, Prof. Dr. Alfons Weber und seines Teams...“ (Naville & Wenger, 2004, S. 1) in der Deutschschweiz immer bekannter. So wurde es, wie einige Jahre vorher in Genf, notwendig eine Deutschschweizer Ausbildungsstätte für Psychomotoriktherapeutinnen zu schaffen. Frau Naville nahm Kontakt mit dem Heilpädagogischen Seminar in Zürich (HPS) auf und „... nach langen Verhandlungen ...“ (ebd., S. 1) konnte dann 1970 der erste einjährige Ausbildungskurs für Psychomotorische Therapie starten.

Die folgenden Angaben über die weiteren Pionierleistungen von Suzanne Naville sind der Internetseite von Appelsina Pictures (2011) entnommen:

- 1969 - 1978 Aufbau der Therapiestelle für Psychomotoriktherapie am Kinderspital
 Zürich und Tätigkeit als Psychomotoriktherapeutin
- 1970 - 1996 Dozentin am Heilpädagogischen Seminar Zürich (HPS)
- 1971 - 1981 Aufbau des Zentrums für Psychomotoriktherapie im Schulärztlichen Dienst
 und Schulamt der Stadt Zürich
- 1976 - 1996 Abteilungsleiterin am Heilpädagogischen Seminar Zürich (HPS)

2.3.1.4. Zürcher Ausbildung

a) Die ersten sechs Studiengänge in Zürich

Die nachfolgende Tabelle stellt eine Übersicht der ersten Ausbildungsgänge in Psychomotorischer Therapie am Heilpädagogischen Seminar (HPS) in Zürich dar und nimmt Bezug auf unsere zwei Interviewpartnerinnen aus Zürich (vgl. Kapitel 3.5.1 und 3.5.2). Aus der Tabelle wird zudem ersichtlich wie viele Studentinnen pro Studiengang diplomiert wurden, und sie gibt Auskunft über das Total aller Diplomierungen zwischen 1970-1980.

Tabelle 4: Übersicht der ersten sechs Studiengänge (1970-1980) in Zürich

Studien- gang	Studiengang	Diplome	Bezug zur Stichprobe (s. Kapitel 3.5)	Total aller Diplomierungen
1.	1970 - 1971	6		6
2.	1971 - 1972	7		13
3.	1972 - 1974	10	Regula Burger	23
4.	1974 -1976	13	Heidi Kämpfer Halbright	36
5.	1976 - 1978	13		49
6.	1978 - 1980	18		67

Angaben (ausser: Bezug zur Stichprobe) aus: Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1995

Unsere erste Interviewpartnerin Regula Burger schloss also als eine der ersten 23, und Heidi Kämpfer Halbright als eine der ersten 36 Deutschschweizer Psychomotoriktherapeutinnen ihre Ausbildung ab.

Die ersten zwei Ausbildungskurse in Psychomotorischer Therapie wurden von Herrn Schneeberger, dem damaligen Rektor des Heilpädagogischen Seminars in Zürich (vgl. Kobi, S. 127), als einjährige Versuche mit „vierzehn zusätzlichen Unterrichtsstunden in Psychomotorischer Therapie ... und einige[n]³² Blockwochen ...“ (Kubli, 1991, S. 32) in das einjährige heilpädagogische Grundstudium aufgenommen. Wieder ist es hauptsächlich Frau Naville's Überzeugungsarbeit und Engagement zu verdanken, dass bei der Neustrukturierung des Heilpädagogischen Seminars im Jahre 1972 die Psychomotorische Therapie, als eine der Spezialausbildungen mit einer eigenen Abteilung, ins Ausbildungskonzept aufgenommen wurde (vgl. Schriber, 1994). Die Ausbildung wurde somit ab 1972 auf zwei Jahre ausge-

³² Anm. d. Verf.

dehnt. Frau Naville war über diese Entwicklung sehr erfreut und erklärt dies so: „Ich konnte in die ... einjährige Ausbildung unmöglich das einbringen, was ich unter Psychomotorik verstand. Die Studentinnen erhielten weder eine Berufsidentität noch wurden sie fachlich genügend qualifiziert“ (Kubli, 1991, S. 32). In den nachfolgenden Jahren wurde die Ausbildungsstruktur noch weiter verändert, worüber die untenstehende Tabelle 5 weitere Angaben macht.

Tabelle 5: Übersicht Struktur der Ausbildungskurse (1970-1990) in Zürich

Ausbildungskurs	Aufbau des Studiums
1970/71 1971/72	Grundkurs mit zusätzlicher Ausbildung in psychomotorischer Therapie
1972/74 1974/76 1976/78 1978/80 1980/82 1982/84	1 Jahr Grundstudium mit Zusatzstunden in der Spezialausbildung und 1 Jahr Spezialausbildung Studienbeginn alle zwei Jahre
1984/86 1985/87 1986/88 1988/90	1 Jahr Grundstudium mit Zusatzstunden in Bewegung und Musik und 1.5 Jahre Spezialausbildung jährlicher Studienbeginn
ab 1990	1 Jahr Grundstudium (ohne Zusatzstunden) 2 Jahre Spezialausbildung

Angaben aus: Heilpädagogisches Seminar Zürich, o.J.

Seit 2001 wird die Psychomotorikausbildung in der Deutschschweiz an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) angeboten, wo wir Autorinnen dieser Bachelor-Arbeit im kommenden Sommer 2011 unser dreijähriges Vollzeitstudium in Psychomotoriktherapie abschliessen werden. Ebenfalls in diesem Sommer wird die Deutschschweizer Psychomotorik ihr 40-jähriges Jubiläum (1971-2011) und die HfH ihr 10-jähriges Jubiläum feiern.

b) Aufnahmebedingungen Zürich

Dem Jahresbericht des Heilpädagogischen Seminars von 1971 sind zu den Aufnahmebedingungen folgende Angaben zu entnehmen (Heilpädagogisches Seminar, 1971, S. 7):

3. Zur Grundausbildung wird zugelassen, wer eine unter 4. (Spezialausbildungen) genannte Berufsausbildung abgeschlossen und im betreffenden Beruf ein Jahr Praxis bei Kindern oder Jugendlichen absolviert hat.
In begründeten Ausnahmefällen können auch weitere Interessenten berücksichtigt werden.

4. Für die Spezialausbildungen gelten folgende Aufnahmebedingungen:
 Es können aufgenommen werden in der Ausbildung
 für Psychomotorische Therapie (225):
 Lehrerinnen
 Kindergärtnerinnen
 Turn-, Rhythmik-
 lehrerinnen, Physio-,
 Ergotherapeutinnen

Für die Ausbildung ist eine zusätzliche Eignungsprüfung in Musik und Bewegung zu bestehen. Ausserdem müssen die zwei Ausbildungsteile unmittelbar nacheinander besucht werden.

Die Ausbildung in Psychomotorischer Therapie am Heilpädagogischen Seminar in Zürich war, aufbauend auf einem pädagogischen oder medizinischen Beruf, von Beginn an als Zweitausbildung konzipiert. Das erfolgreiche Bestehen der Prüfungen des Grundstudiums in Heilpädagogik war zudem Voraussetzung für die Aufnahme in die Spezialausbildungen.

c) Studienfächer Zürich

In der nachfolgenden Tabelle sind exemplarisch die Ausbildungsfächer des Grundstudiums (1973/74) in Heilpädagogik, welche Heidi Kämpfer Halbright, eine unserer Interviewpartnerinnen aus Zürich am Heilpädagogischen Seminar besuchte, aufgeführt.

Tabelle 6: Übersicht Studienfächer Grundstudium (1973/74) in Zürich

Grundstudium 1973/74 Leitung: Dr. F. Schneeberger		Heilpädagogik
Universität	<ul style="list-style-type: none"> • Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter • Kinderpsychiatrische Klinik • Grundaspekte der tiefenpsychologischen Praxis • Die therapeutische Haltung in der tiefenpsychologischen Praxis • Probleme der Persönlichkeitstheorie in der tiefenpsychologischen Praxis • Anthropologische Grundlagen des tiefenpsychologischen Gesprächs 	
Seminar	<ul style="list-style-type: none"> • Biologische und medizinische Voraussetzungen der Heilpädagogik • Allgemeine Psychopathologie • Einführung in Rechtsfragen • Einführung in die Heilpädagogik • Heilpädagogische Erfassungsmethoden (allgem.) • Lernpsychologie • Einführung in die Sozialpsychologie • Entwicklungspsychologie • Statistik für Heilpädagogen • Heilpädagogische Erfassungsmethoden (spez.) • Heimbesuche und Seminarübungen zu den Heimbesuchen • Testpraktikum • Rhythmik • Heilpädagogische Lektüre • Jugendliteratur und Heilpädagogik • Ehekunde • Übungen zur Entwicklungspsychologie 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Übungen zur Erfassung und heilpädagogische Kasuistik • Aussprache mit Leuten aus der Praxis • Seminarübung zu den Heimpraktika • Werkseminar
--	---

Angaben aus: Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1991a (Privatarchiv Heidi Kämpfer Halbright)

Die Studienfächer wurden im Laufe der Zeit stetig verändert und angepasst. Im Rahmen unserer Bachelor-Arbeit können wir auf diese Entwicklung nicht genauer eingehen. Weiterführende Informationen dazu sind den jeweiligen Jahresberichten des Heilpädagogischen Seminars Zürich (HPS) zu entnehmen.

„Zur zweijährigen Ausbildung gehörten während dem Grundstudium im 1. Jahr bereits zusätzliche spezielle Vorlesungen und Übungen“ (Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1991a). Da der zweijährige Kurs mit Spezialausbildung erst 1974 startete, besuchte Heidi Kämpfer 1973 das Grundstudium und 1974 diese Zusatzstunden (s. Tabelle 5) der Spezialausbildung. Folgende Tabelle 7 gibt Angaben zu diesen Zusatzstunden.

Tabelle 7: Übersicht Zusatzstunden im 1. Ausbildungsjahr (1974) in Zürich

Zusatzstunden Leitung: (Dr. F. Schneeberger) Frau S. Naville	Psychomotorische Therapie (1. Jahr)
<ul style="list-style-type: none"> • Erfassungsmethoden • Methodik • Bewegungsdidaktik und klinische Beobachtung • Psychomotorische Therapie • Musiktheorie • Musikpraxis (in 3 Gruppen) • Bewegungsschulung 	

Angaben aus: Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1991a (Privatarchiv Heidi Kämpfer Halbright)

Von 1975 bis 1976 besuchte Heidi Kämpfer dann das 2. Jahr der Spezialausbildung in Psychomotorischer Therapie. Dieses 2. Ausbildungsjahr war hinsichtlich seiner Studienfächer vollständig auf die Spezialausbildung ausgerichtet, worüber die nachfolgende Tabelle 8 genauere Informationen gibt.

Tabelle 8: Übersicht Studienfächer im 2. Ausbildungsjahr (1975/76) in Zürich

Spezialausbildungen (2. Ausbildungsjahr)	Abteilung Psychomotorische Therapie
Leitung: (Dr. F. Schneeberger) Frau S. Naville	
<ul style="list-style-type: none"> • Psychomotorische Störungen (Erscheinungsbilder und Ursachen) • Theoretische und methodische Aspekte der psychomot. Therapie • Aufbau der psychomot. Therapie und Analyse von prakt. Übungen • Taktil-kinästhetische Wahrnehmung durch Bewegung • Erweiterte Erfassungsmethoden • Technik der Dominanzabklärung • Einführung in spezielle Testverfahren • Mann-Zeichentest bei psychomot. gestörten Kindern • Heilpädagog. Möglichkeiten mit rhythm.-musikalischen und darstellerischen Elementen • Musiktheorie • Musikimprovisation (in kleinen Gruppen) • Feinkoordinationsschulung und Perzeptionstraining am Musikinstrument • Bewegungsimprovisation in der psychomot. Therapie • Bewegungsdidaktik • Persönliche Bewegungsschulung und Bewegungsimprovisation • Volkstanz (Rhythmische Schulung) • Jazz Ballett (Bewegungstechnik) • Theorie und Praxis des graphomotorischen Trainings • Erfassungsmethoden von graphomot. Störungen • Therapiekontrolle, Therapieplanung • Therapieanleitung, Überwachung der praktischen Stunden mit Kindern • Praktikum (in verschiedenen Städten und Gemeinden) 	

Angaben aus: Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1991b (Privatarchiv Heidi Kämpfer Halbright)

2.3.1.5. Weiterentwicklung

Die Psychomotoriktherapie hat sich seit den Anfängen in Genf (1964) und Zürich (1970) stetig weiterentwickelt, sowohl bezüglich der Ausbildungsinhalte, der Ausbildungsdauer, der Aufnahmebedingungen zum Studium, sowie auch im Bezug auf die Arbeitsfelder und die Anerkennung des Berufes. Auf diese Entwicklungen können wir im Rahmen unserer Bachelor-Arbeit leider nicht genauer eingehen. Wir beschränken uns auf einige wenige wichtige Eckpunkte in der weiteren Geschichte der Psychomotorik in der Schweiz. Die nachfolgenden Punkte werden in diesem Kapitel unserer Arbeit kurz angesprochen: Die Gründung des Berufsverbandes, die Publikation einer eigenen Zeitschrift, die Invalidenversicherung (IV) und die „Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen“ (NFA).

a) Berufsverband (astp)

1972 wurde in Genf ein eigener Berufsverband für die Psychomotoriktherapeutinnen, welche in Genf ihre Ausbildung absolviert hatten, gegründet: association suisse des thérapeutes de la psychomotricité (astp)³³ (vgl. Kobi, 1999). Erst im „... Jahr 1978, nach vielen Reisen nach Genf und Bern, nach unendlich langen Sitzungen, nach mühsamem Eindenken in juristische Bereiche, Schreiben, Umschreiben, Diskutieren, Abändern, Ergänzen von Statuten ...“ (Burger, 1990) wurden die Deutschschweizer Psychomotoriktherapeutinnen in den Berufsverband aufgenommen. Es wurden zwei Sektionen gegründet: Sektion Deutschschweiz und Sektion Romandie. Regula Burger und weitere junge und engagierte Psychomotoriktherapeutinnen aus der Deutschschweiz, sowie deren Kolleginnen aus Genf, haben diesen wichtigen Schritt in der Geschichte der Psychomotorik der Schweiz möglich gemacht. Der neue, erweiterte Berufsverband, welcher weiterhin den Namen „astp“ trug, wurde im Verlaufe der weiteren Entwicklung der Psychomotorik eine wichtige Stütze für alle jungen Psychomotoriktherapeutinnen aus der Romandie und der Deutschschweiz, um ihren Beruf bekannter und anerkannter zu machen (vgl. Association Suisse des Thérapeutes de la Psychomotricité, o.J.b). Wichtig wurde dabei auch der Aspekt einer Plattform, um sich untereinander austauschen und sich gesamtschweizerisch für den Beruf einsetzen zu können. Der Berufsverband wurde zu einem wichtigen offiziellen Kommunikationspartner mit verschiedenen Behörden, unter anderem der Invalidenversicherung (IV) (vgl. ebd.). Er organisierte Weiterbildungen und gab Informationsbroschüren und Bücher über die Psychomotorik heraus. Im März 1974 wurde die erste eigene Zeitschrift „psychomotricité“, welche später auf „astp-Bulletin“ umbenannt wurde, herausgegeben. Die Publikation einer eigenen Zeitschrift wurde wie folgt begründet: „... il a été décidé de créer un journal dans le cadre de cette association, afin de faciliter les échanges qui touchent notre profession“³⁴ (Association Suisse des Thérapeutes de la Psychomotricité, 1974, S. 1).

b) Invalidenversicherung (IV) und „Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen“ (NFA)

Im Jahre 1959 wurde in der Schweiz die allgemeine Schulpflicht eingeführt, es wurden Sonderschulen für behinderte Kinder aufgebaut und die Invalidenversicherung (IV) wurde gegründet. 1968 wurde die erste IV-Revision vorgenommen, und die Finanzierung der Sonder-

³³ dt.: „Schweizerischer Verband der Psychomotorik-Therapeuten“ (Association Suisse des Thérapeutes de la Psychomotricité, o.J.b)

Der ursprüngliche Name war: „Schweizerischer Verband der Wiedererzieher der Psychomotorik, Genfer Schule“ (ebd., S. 1). Der Name wurde 1978 bei der Gründung des gesamtschweizerischen Verbandes umgeändert.

³⁴ dt.: „Es war beschlossen worden im Rahmen des Verbandes eine Zeitschrift herauszugeben, um den Austausch im Zusammenhang mit unserem Beruf zu vereinfachen“

schulung von Kindern mit Behinderung wurde ausgedehnt (vgl. Schreiber, 1994). Der astp, der neu gegründete Berufsverband der Psychomotoriktherapeutinnen von Genf, schloss 1973 einen ersten Vertrag mit der Invalidenversicherung ab. 1998 wurde dieser erste Vertrag überarbeitet und neu ausformuliert. Die IV-Anerkennung der Psychomotoriktherapie war wie ein Qualitätssiegel und somit eine gute Grundlage, um die Psychomotoriktherapie in vielen Kantonen der Schweiz etablieren zu können (vgl. Kleiner, 2007).

Zwischen 2004 und 2006 wurden auf der Ebene des Bundes, im Zuge von allgemeinen Sparmassnahmen, verschiedene gewichtige Änderungen beschlossen und eingeleitet (vgl. Kleiner, 2007). Mit der Ausarbeitung eines neuen Finanzkonzeptes, der „Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen“ (NFA), welches 2008 in Kraft trat, wurde unter anderem auch die „Finanzierung des Behinderten- und damit des Sonderschulwesens von der IV zu den Kantonen“ (ebd., S. 2) übertragen. Im Zuge dieser Veränderungen wurden die Kantone angehalten kantonale sonderpädagogische Konzepte zu erarbeiten, worin die Sonderschulung und die sonderpädagogischen Massnahmen geregelt werden sollten. Von der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) wurde eine „Interkantonale Vereinbarung“³⁵, das sogenannte Sonderpädagogik-Konkordat, erarbeitet, worin allgemeine Rahmenvorgaben für die Umsetzung der kantonalen Sonderpädagogik-Konzepte festgelegt wurden, um so zu „... gewährleisten, [dass]³⁶ ein einigermaßen vergleichbares sonderpädagogisches Angebot in allen Kantonen bereitgestellt wird“ (Kleiner, 2007, S. 3). Darin wird auch vorgegeben, dass integrative Formen bei der Schulung nach Möglichkeit bevorzugt werden sollen (vgl. ebd.). Die Psychomotoriktherapie musste sich also durch den Rückzug der Invalidenversicherung innerhalb dieses ganzen Veränderungsprozesses von Grund auf neu positionieren. Der Berufsverband (astp) nahm in dieser Zeit eine wichtige Funktion ein, denn er setzte sich dafür ein, dass die Psychomotoriktherapie als eine sonderpädagogische Massnahme anerkannt wird. Das „Sonderpädagogik-Konkordat ..., das von mindestens 10 Kantonen in einer Volksabstimmung angenommen werden muss, damit es gesamtschweizerisch in Kraft treten kann“ (ebd., S. 4), wurde schliesslich von genau zehn Kantonen angenommen und so per 1. Januar 2011 wirksam. Die folgenden Kantone haben in einer Volksabstimmung das Sonderpädagogik-Konkordat angenommen: „... AG, BL, BS, FR, LU, OW, SH, TI, VD, VS ...“ (ebd., S. 4). Die anderen Kantone der Schweiz, welche dieses Konkordat nicht angenommen haben, sind trotzdem verpflichtet ein eigenes Sonderpädagogik-Konzept zu entwickeln (vgl. ebd.). Ein nächster Schritt wird nun sein, in den verschiedenen Kantonen, welche noch ein Sonderpädagogik-Konzept erarbeiten werden, gute Rah-

³⁵ vgl. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2007

³⁶ Anm. d. Verf.

menbedingungen für die Psychomotoriktherapie zu schaffen. Damit dies möglich sein wird, werden sich wiederum viele Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten aktiv engagieren und so die weitere Schweizer Geschichte der Psychomotorik mitprägen und gestalten.

2.3.2. Zeitstrahl

Abbildung 1: Zeitstrahl - Übersicht wichtiger Eckdaten

2.4. Fragestellung

Da es uns grundsätzlich wichtig war mehr die Gemeinsamkeiten als die Unterschiede zwischen der Psychomotorik in der Romandie und der Deutschschweiz zu betonen, und wir uns zu interessieren begannen, welche gemeinsamen Faktoren sowohl auf die Berufs-Biografie der welschen wie auch auf die der deutschschweizerischen Psychomotoriktherapeutinnen Einfluss genommen haben, formulierten wir unsere Fragestellung wie folgt:

Welche gemeinsamen Einflussfaktoren haben die psychomotorische Berufs-Biografie von vier Schweizer Psychomotorikerinnen geprägt, welche vor 1975 die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin angetreten haben und bis heute im Beruf tätig sind?

2.5. Vermutungen und Annahmen

Die nachfolgende Aufstellung gibt stichwortartig einige Vermutungen und Annahmen wieder, welche wir bereits vor der Datenerhebung (Interviews) zu den möglichen Einflussfaktoren auf die Berufs-Biografien formuliert hatten. Diese Vermutungen und Annahmen beziehen sich auf die Wahl der Ausbildung, auf die Ausbildungszeit, den Berufseinstieg und die weitere berufliche Tätigkeit der vier Psychomotoriktherapeutinnen:

- Sie hatten mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen (Arbeitsplatz, Profilierung, Raum, Material, ...)
- Möglichkeit der Teilzeitarbeit als wichtiger Grund für Berufswahl
- Interesse an Tanz, Bewegung und Musik → sie wollten Eigenerfahrungen machen
- Möglichkeit der Einzelförderung → weg von der Klasse
- Es waren starke und kämpferische Frauen
- Die 68er Jahre und die Frauenbewegung hatten Einfluss
- Der Zeitgeist war damals von Tanz und Bewegungstherapien geprägt

3. Forschungsmethode

Im folgenden Kapitel werden das Paradigma, das Forschungsdesign und die Forschungsmethode dieser Arbeit genauer erläutert.

3.1. Paradigma und Strategie

Bei der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit handelt es sich um ein Forschungsprojekt der qualitativen Sozialforschung.

Im Zentrum dieser empirischen Untersuchung steht ein Vergleich der Berufs-Biografien von vier Frauen, welche im gleichen Zeitrahmen, zwischen 1970 und 1977, ihre Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin in der Schweiz absolviert haben. Da somit davon ausgegangen werden kann, dass alle vier „durch eine ähnliche gemeinsame Kultur gekennzeichnet“ (Meier, 2009, S. 9) sind, weist die Forschungsstrategie ethnographischen Charakter auf. Innerhalb dieser Abhandlung stehen die vier Frauen exemplarisch als Repräsentantinnen für alle Psychomotoriktherapeutinnen, welche seit ziemlich den Anfängen der Ausbildung in der Schweiz dabei sind (um 1975) und auch heute noch im Beruf tätig sind. Die Arbeit hat somit eine „komplexe und ganzheitliche Analyse einer Untersuchungseinheit“ (ebd., S. 2) zum Ziel. Aus diesem Grund handelt es sich beim Forschungsdesign um eine Fallstudie. Dies wird durch die Tatsache untermauert, dass das Motiv für das Interesse an diesen bestimmten vier „Fällen“ auf ihre „faszinierenden Persönlichkeiten und ihre beruflichen Lebensgeschichten“ (ebd., S. 2) zurückzuführen ist. Da diese vier Frauen, durch all ihre Erfahrung, ihre Kenntnisse über die Geschichte der Psychomotoriktherapie in der Schweiz und deren Mitprägung, über Expertinnenwissen verfügen, können sie sowohl als Berufs-Pionierinnen als auch als Fachexpertinnen bezeichnet werden.

Das Design dieser Bachelor-Arbeit entspricht einer ethnographisch anmutenden vergleichenden Fallanalyse mit vier Expertinnen.

3.2. Methoden

Im Rahmen dieser Arbeit wurden unterschiedliche Methoden zweckmässig angewendet. Es wird folglich zwischen Erhebungs-, Aufbereitungs- und Analysemethoden unterschieden.

3.2.1. Erhebungsmethode

Zumal sich die Fragestellung unserer Forschungsarbeit mit den Berufs-Biografien von vier Psychomotorikerinnen auseinandersetzt und einen explorativen (vgl. Audeoud, 2010) Charakter aufweist, haben wir uns für das narrative Interview als Methode zur Erhebung der Daten entschieden. Zudem eignet sich dieses Erhebungsinstrument bestens bei „Thematiken mit starkem biografischem oder Handlungsbezug“ (ebd., S. 1).

Sowohl dem Entscheid als auch der Planung, Durchführung und Erhebung der narrativen Interviews ging ein langer Arbeitsprozess voraus. „Die Wahl des narrativen Interviews als Erhebungsinstrument muss gut überlegt werden, nicht zuletzt deshalb, weil trotz vieler Vorteile der Methode der Aufwand für Transkription und Auswertung bei narrativen Interviews höher ist als bei Leitfaden-Interviews“ (Küsters, 2009, S. 40).

Im August 2010 besuchten wir Autorinnen die Gosteli-Stiftung in Worblaufen bei Bern. In diesem Archiv zur Geschichte der Schweizer Frauenbewegung befindet sich auch das Privatarchiv von Suzanne Naville, der Begründerin der Psychomotorik in der Schweiz (vgl. Kapitel 2.3.1.1). Wir haben uns einen ganzen Tag lang durch alle Dokumente hindurchgearbeitet, welche dort im Zusammenhang mit der Geschichte und Entstehung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz, den Ausbildungen in Genf und Zürich und dem Berufsverband astp (association suisse des thérapeutes) zu finden sind. Aufgrund der so gewonnenen Informationen und Daten haben wir uns überlegt, welche Inhalte und Fragestellungen für ein Interview mit Berufs-Pionierinnen der Psychomotorik von Bedeutung sein könnten und auf Grund dessen in die Untersuchung miteinbezogen werden müssen. Es war uns sehr wichtig, dass die durch die Interviews generierten Informationen nicht nur für uns Berufs-Einsteigerinnen, sondern auch für bereits erfahrene Psychomotoriktherapeutinnen von Interesse sind. Aus diesem Grund haben wir uns bei unseren Kommilitoninnen an der Hochschule für Heilpädagogik erkundigt, welche Fragen an erfahrene Psychomotorik-Berufs-Pionierinnen sie als wertvoll erachten würden. Ausserdem haben wir im Gespräch mit unserem ehemaligen Praktikumsleiter und durch das Treffen und den Austausch mit einer Psychomotoriktherapeutin, welche sowohl in der Deutschschweiz als auch in der Romandie sehr bekannt ist, herauszuarbeiten versucht, welche Fragen sich für das Interview unserer Bachelor-Arbeit eignen würden. Im Anschluss an unsere Überlegungen, diese Rückmeldungen und Gespräche haben wir mögliche Fragen für die Interviews innerhalb eines Fragekatalogs zusammengestellt und geordnet.

Tabelle 9: Fragenkatalog für Interviews - Brainstorming

1. Wie alt warst du, als du die Ausbildung angefangen hast?
2. Rollenverteilung in der eigenen Familie? Beruf von Vater und Mutter?
3. Wie bist du auf den Beruf gekommen? Wo hast du das erste Mal davon gehört?
4. Wie hat dein Umfeld auf deine Berufswahl reagiert?
5. Was hat dich bezüglich dieser Ausbildung besonders gereizt?
6. War es für dich selbstverständlich einem Beruf nachzugehen? Warum?
7. Wie hast du dir das Studium finanziert? Wurdest du unterstützt?
8. Musstest du dafür kämpfen, dass du die Ausbildung machen konntest?
9. Welche Aspekte haben dazu beigetragen aus dem Lehrerberuf auszusteigen und sich neu zu orientieren? (Kinderanzahl in der Klasse, Einzigartigkeit des Berufes, Unabhängigkeit, Kreativität, persönliche Weiterbildung, kein Lehrplan).
10. Welche Rolle hat der Teilzeitaspekt auf die Berufswahl genommen?
11. Was hattest du vor Beginn der Ausbildung für Hobbys und Interessen?
12. Welche Aspekte, die dir vorher fremd oder nicht bewusst waren, hat die Ausbildung dir näher gebracht? (evtl. bezüglich Körper, Wissen, Politik, Interessen).
13. Welche Person hat dich im Verlauf deiner Ausbildung am meisten beeinflusst?
14. Welche Hemmschwellen musstest du hinter dich bringen, um die Ausbildung erfolgreich zu absolvieren.
15. Welches waren die grössten Schwierigkeiten als Berufseinsteigerin in der Psychomotoriktherapie?
16. Wo hattest du deine erste Arbeitsstelle? Was für Arbeitsbedingungen hast du dort angetroffen? (Raum, Materialien, Lohn).
17. Welche Schwierigkeiten waren zu Beginn der Ausbildung zu meistern? Hat sich das im Laufe der Zeit verändert?
18. Wie bist du zu deinem Arbeitsmaterial gekommen?
19. Was hast du gemacht um lebendig im Beruf zu bleiben?
20. Was hat dich im Beruf gehalten?
21. Ist es möglich 100% als Psychomotoriktherapeutin zu arbeiten?
22. Hast du eine Familie? Wie konntest du Arbeit und Familie vereinen?
23. Hat dich dein Umfeld, dein Partner unterstützt in deiner Berufstätigkeit?
24. Welche Strategien haben dir geholfen Beruf und Privatleben zu trennen?
25. Welche Strategien hast du angewendet um nicht auszubrennen?
26. Wie bist du mit Schwierigkeiten im Berufsalltag umgegangen? (Supervision?).
27. Wie hast du es geschafft beruflich am Ball zu bleiben? (Weiterbildungen).
28. Was hast du für Weiterbildungen gemacht? Warum?
29. Wie wichtig war dir interdisziplinäre Zusammenarbeit?
30. Welche Theorien waren jeweils zentral in deiner Arbeit als Psychomotoriktherapeutin? Haben sich diese im Verlauf der Zeit verändert?
31. Inwieweit siehst du „das Frausein“ als Ressource in der Arbeit als Psychomotoriktherapeutin? Gibt es diesbezüglich auch Nachteile?
32. Worauf bist du besonders stolz im Zusammenhang mit Beruf und Arbeit?
33. Findest du der Beruf lässt sich bis zur Pensionierung ausüben? Stolpersteine? Veränderungen? (zunehmende Erfahrung, abnehmende körperliche Beweglichkeit).
34. Was findest du sind die grössten Veränderungen, die dich im Laufe der Tätigkeit als Psychomotoriktherapeutin geprägt haben? (persönliche Ebene, Arbeit, Berufsankennung).
35. Was gilt es in der Psychomotoriktherapie zu bewahren? Was sollte nicht verloren gehen?
36. Würdest du in der heutigen Zeit den Beruf wieder ausüben wollen?
37. Musstest du für die Anerkennung des Berufes kämpfen? Wie?
38. Hat sich deine Arbeitsweise mit zunehmendem Alter verändert?
39. Siehst du dich als Vorkämpferin für die Anerkennung dieses Berufes? Warum? Warum nicht?
40. Siehst du dich als Pionierin an?
41. Was möchtest du uns angehenden Psychomotoriktherapeutinnen mitgeben?

Wie aus dem oben aufgeführten Fragekatalog hervorgeht, bezogen sich die gesammelten Fragen sowohl auf den Zugang zum Beruf, die Ausbildung, den Einstieg in den Beruf als

auch den weiteren Verlauf der Arbeit als Psychomotoriktherapeutin bis hin zu einem Ausblick in die Zukunft. Gerade aufgrund dieses offensichtlich „prozesshaften“ (Küsters, 2009, S. 13) Untersuchungscharakters bot sich das narrative Interview als ideales Erhebungsinstrument an. „Der Untersuchungsgegenstand muss ein Prozessgeschehen sein und die Forschungsfrage muss in eine Erhebungsfrage umzusetzen sein, die den Befragten um die Erzählung eines Prozessgeschehens bittet, an dem er handelnd oder erleidend beteiligt war“ (ebd., S. 40). Das narrative Interview erwies sich auch deshalb als geeignet, da es uns wichtig erschien, dass die interviewten Frauen ihren beruflichen Werdegang so frei und offen, wie selber gewünscht, erzählen können (Ausbildung und Einstieg in den Beruf / Berufliche Tätigkeit / Ausblick). Die vorherige Durchführung des narrativen Interviews mit Franziska Utzinger's Mutter, einer sehr erfahrenen Logopädin, hat uns auf die Schwachstellen bei der Durchführung des von uns geplanten Interviews aufmerksam gemacht. Der „Pretest“ (Audeoud, 2010, S. 3), der technische Check sowie die darauf folgenden Rückmeldungen von Frau Utzinger haben zur Optimierung und Verbesserung unseres Interviews und seiner Durchführung beigetragen.

3.2.2. Aufbereitungsmethode

Die im gegenseitigen Einverständnis auf Tonband protokollierten Interviews der Psychomotoriktherapeutinnen wurden von uns transkribiert und nicht paraphrasiert. Es handelt sich hierbei um eine Volltranskription aller vier Interviews. Von den beiden Psychomotorikerinnen aus Zürich haben wir die Erlaubnis erhalten die Interviews im separaten Anhangsbüchlein (Band 2) in vollem Wortlaut (Mundart und Hochdeutsch) wiederzugeben. Die beiden Psychomotoriktherapeutinnen aus der Romandie gaben uns ihr Einverständnis verschiedene Auszüge, Inhalte und Daten aus den Transkriptionen ihrer Interviews innerhalb unserer Arbeit (Band 1) zu verwenden. Alle vier Frauen waren damit einverstanden, dass ihre richtigen Namen in dieser Bachelor-Arbeit verwendet werden dürfen und ihre Interviews so nicht anonymisiert werden mussten.

Da die beiden Interviews mit den Psychomotorikerinnen aus der Deutschschweiz in Mundart durchgeführt wurden, schrieben wir die Transkription zuerst in der Mundart Fassung nieder - getreu dem Wortlaut auf dem Tonträger. Erst im Anschluss daran wurde die Transkription auch noch ins Hochdeutsche übersetzt. Die vorgängige Niederschrift in Mundart sollte dazu beitragen, dass alle geäußerten Inhalte richtig verstanden und auch in hochdeutscher Sprache korrekt übersetzt und einbezogen werden konnten.

Die zwei Interviews mit den Psychomotorikerinnen aus der Romandie wurden in französischer Sprache durchgeführt und in einer ersten Fassung auch so schriftlich transkribiert. Obwohl wir zwei Autorinnen beide über gute mündliche und schriftliche Kenntnisse in der

französischen Sprache verfügen, war es uns wichtig, dass auch diese Interviews so präzise wie möglich wiedergegeben werden konnten. Aus diesem Grund wurden beide französischen Interviews von Freunden von uns transkribiert, welche diese Sprache als Muttersprache haben. Die so entstandenen französischen Transkriptionen übersetzte, aus demselben, oben genannten Grund, ein zweisprachiger Bekannter ins Hochdeutsche. Diese Übersetzungen wurden von uns kontrolliert und nochmals überarbeitet.

Wie von allen vier Therapeutinnen in der gegenseitigen Einverständniserklärung erwünscht, konnten die transkribierten Interviews vor Verwendung der Daten gegengelesen werden.

Beim Festlegen der von uns angewendeten Transkriptionsregeln haben wir uns sowohl an die „Transkriptionsregeln“ von Flick (2010, S. 381-383) als auch von Mayring (2002) angelehnt. Da wir die Transkriptionen, wie im folgenden Unterkapitel beschrieben, auf inhaltlicher und nicht auf formaler Ebene ausgewertet haben, mussten nur sehr wenige Transkriptionsregeln von uns ausformuliert werden.

Tabelle 10: Transkriptionsregeln

X.Y.	Initialen der jeweils sprechenden Person:
	A.M. = Angelika Murmann
	F.U. = Franziska Utzinger
	R.B. = Regula Burger
	H.K. = Heidi Kämpfer Halbright
	D.P.L. = Denyse Piuz-Lavallée
	M.L. = Maria-Elena Lançon-Carrillo
()	Unvollendeter Satz

Um innerhalb der Arbeit vereinfacht auf die betreffenden transkribierten Interviews und Stellen verweisen zu können, wurden alle Interviews, wie in Tabelle 11 beschrieben wird, mit Buchstaben und Ziffern versehen.

Tabelle 11: Beschriftung Interviews

Interview A1	Regula Burger	Hochdeutsche Fassung
Interview A2		Mundart Fassung
Interview B1	Heidi Kämpfer Halbright	Hochdeutsche Fassung
Interview B2		Mundart Fassung
Interview C1	Denyse Piuz-Lavallée	Hochdeutsche Fassung
Interview C2		Französische Fassung
Interview D1	Maria-Elena Lançon-Carrillo	Hochdeutsche Fassung
Interview D2		Französische Fassung

Die hochdeutsche Fassung wurde der Mundart- und der französischen Fassung vorangestellt, da es die hochdeutschen Transkriptionen waren, welche wir jeweils als Grundlage unserer Analyse verwendet haben.

Schliesslich wurden alle Transkriptionen noch mit fortlaufender Zeilennummerierung versehen. Diese ermöglichen, ähnlich wie die Buchstaben und Ziffern bei den Interviews, auf die jeweils richtige Textstelle innerhalb der Transkriptionen im separaten Anhangsbüchlein (Band 2) verweisen zu können. So entspricht beispielsweise die Abkürzung (A1, 5 - 7) den Zeilen fünf bis sieben aus dem Interview A1 (Regula Burger, Hochdeutsche Fassung). Obwohl die Volltranskriptionen (hochdeutsche und französische Fassung) der beiden Psychomotoriktherapeutinnen aus Genf im separaten Anhangsbüchlein (Band 2) nicht aufgeführt sind, haben wir die Interviews zur Datengenerierung innerhalb unserer Forschungsarbeit doch mit Buchstaben und Nummern bezeichnet (C1, C2, D1, D2). Auch die Zeilennummerierung wurde bei diesen vier Interviewtranskriptionen von uns beibehalten. Aus diesem Grund hat der Verweis auf die entsprechenden Interviews und Zeilennummern der Interviews C1, C2, D1 und D2, bei Verwendung ihrer inhaltlichen Daten innerhalb dieser Arbeit, eine Art fiktiven Charakter.

Tabelle 12: Beispielausschnitt Transkription

1	Interview A1 : Regula Burger	(Hochdeutsche Fassung)
2		
3	A.M. Ok, dann machen wir jetzt eine kurze Zeitreise ganz zurück zu den Anfängen	
4	deiner Psychomotorikkarriere. Wie ist es dazu gekommen, dass du die	
5	Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin angefangen hast? Wie hast du die	
6	Ausbildung in Erinnerung?	
7	R.B. Also meine Ausbildung war in den Jahren 72-74, und im Jahr vorher war ich	
8	ein Jahr im Ausland. Also, ich war zuerst ja Lehrerin und ging, nach drei	
9	Jahren Schule geben, ins Ausland.	

3.2.3. Analysemethode

In Anlehnung an Meuser und Nagel (2005) haben wir die qualitative Inhaltsanalyse mit induktiver Kategorienbildung als Analysemethode angewendet. Wie bereits im Kapitel 3.2.2 dieser Arbeit beschrieben, wurden alle auf Tonband aufgezeichneten Interviews transkribiert und nicht paraphrasiert. In einem zweiten Schritt wurden eine Verdichtung des Textmaterials vorgenommen und gleichzeitig Überschriften formuliert. Als letzter Schritt der Analyse wurden ein thematischer Vergleich durchgeführt und nochmals Überschriften formuliert. Der Textausschnitt in Tabelle 13 gibt exemplarisch über die Art und Weise der Analysemethode Auskunft.

Tabelle 13: Interview - Beispielausschnitt zur Beschreibung der Analysemethode

Überschrift (Überkategorie)	Überschrift (Kategorie)	Textausschnitt: C1 , 2022 - 2053
68er Jahre Arbeitsorte	Geschichte Anstellung	<p>Also man muss sich in die Zeit zurückversetzen, es war sehr leicht eine Arbeit zu finden in den Jahren 70-75. Ich habe 1973 abgeschlossen, ich glaube es war 1973. Und schon während meiner Ausbildung bekam ich eine Anfrage vom heute verstorbenen Dr. Eisenring. Er schuf eine Abteilung zur Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. Es war eine Abteilung, die für die geistig behinderten Erwachsenen geschaffen wurde, es gab neu eine Struktur, von () et cetera. Alles, was es schon gab, fand einen Platz, in einem staatlichen Dienst. Und während meines Studiums hatte ich angefangen, eine Gruppe zu betreuen. Es war die erste Gruppe, die noch nie so zusammengestellt wurde. Auf diese Weise hatte ich einen Fuss in der Institution, was zu einer 30% Arbeitsstelle wurde. An einem anderen Ort habe ich als Praktikantin gearbeitet. Es wurde auch eine 30% Arbeitsstelle. Also, diese Arbeitsplätze, wo ich als Praktikantin war, wurden fixe Arbeitsplätze. Ich hatte demnach absolut keine Schwierigkeiten in den ersten Jahren. Ich habe () ich mochte alles. Und ich hatte das Glück, nicht auf einen einzigen Typus von Behinderung bei Kindern beschränkt zu sein. Die einzigen Kinder, mit denen ich nicht gearbeitet habe, das sind die Taubstummen. Und hier, finde ich, hatte ich nicht das genügende Fachwissen, um mich mit ihnen zu beschäftigen. Ich hätte mir mehr Fachwissen aneignen müssen. Aber auf allen anderen Gebieten war es für mich evident, dass ich dort arbeiten konnte. Ich hatte grosses Glück diesbezüglich. Und grosses Glück, zu dieser Zeit innovativ sein zu können. Im psychiatrischen Spital von Bel-Air (jetzt Belle-Idée). Thérèse Jéquier war die erste, die die Musiktherapie in den 60er Jahren eingeführt hat. Dann, mit der Unterstützung von Professor de Ajuriaguerra, (Artikel „Der Körper als Verbindung“) war ich die erste, welche die psychomotorische Arbeit in die Erwachsenenpsychiatrie eingebracht hat und mit Erwachsenenengruppen gearbeitet hat. Die Struktur der Psychiatrie in Genf war entstanden. Ajuriaguerra hat den Anstoss gegeben. Es gab Abteilungen. Die Sexologie entstand. Man besuchte ein Seminar für Sexologie. Wir waren vier. Schliesslich ist es () das war's. Also war alles möglich. So lebte ich wirklich in einer Zeit, wo man sagte: „Mach es!“.</p>
Arbeitsbedingungen	Klientel	
Arbeitsorte	Institution	
Arbeitsorte	Arbeitsplatz Probleme	
Arbeitsbedingungen	Klientel	
Ausbildung	Wissen	
68er Jahre	Innovation	
Musik & Bewegung Ausbildung	Musik Theorie Körper	
Arbeitsbedingungen	Klientel	
Ausbildung	Einfluss Ausbildungsinhalte	
68er Jahre	Zeitgeist	

Eine detaillierte Kategorienübersicht befindet sich im Kapitel 8.1 im Anhang.

3.3. Stichprobenkonstruktion

Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit beschrieben, war es uns sehr wichtig, sowohl Psychomotoriktherapeutinnen aus der Deutschschweiz als auch aus der Romandie zu interviewen. Trotz der Sprachbarriere wollten wir den Sprung über den Röstigraben (vgl. Kapitel 2.2.1) wagen, um durch das Gespräch mit Psychomotoriktherapeutinnen aus der deutsch- und französischsprachigen Schweiz ein ganzheitlicheres Bild der Geschichte und des Berufs-Bildes der Psychomotoriktherapeutin in der Schweiz zu erhalten. Um dies möglichst präzise bewerkstelligen zu können, war es unserer Meinung nach denn auch unerlässlich, Psychomotoriktherapeutinnen aus beiden Regionen in unsere Untersuchung mit einzubeziehen.

hen. Zudem gehören, sowohl Genf als auch Zürich, zu den beiden heute noch bestehenden Psychomotorik-Ausbildungsstandorten in der Schweiz (vgl. Kapitel 1.1).

Wir haben uns entschieden das Interview mit je zwei Psychomotoriktherapeutinnen aus der Deutschschweiz und mit zweien aus der Romandie durchzuführen. Neben dieser quantitativen Äquivalenz der Interviewpartnerinnen aus beiden Regionen der Schweiz, war uns, unter Berücksichtigung des Aspekts der Validität, auch wichtig, dass diese Frauen in etwa zum gleichen Zeitpunkt die Ausbildung als Psychomotoriktherapeutin angefangen hatten und bis heute noch im Beruf tätig sind. Nur so konnte bei allen Interviewpartnerinnen von ähnlichen Grundbedingungen ausgegangen werden. Wir suchten somit nach Gesprächspartnerinnen, die ihre Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin vor 1975 in Genf oder Zürich begonnen hatten und bis heute noch im Beruf tätig sind.

Während sich die Suche nach geeigneten Interviewpartnerinnen in der Romandie anfänglich als nicht sehr einfach erwies, hatten wir diesbezüglich in der Deutschschweiz grosses Glück und weniger Probleme. Sowohl Heidi Kämpfer Halbright, bei der wir Autorinnen unser Therapiepraktikum absolvieren durften, als auch Regula Burger, von der wir die Kontaktdaten über Heidi Kämpfer Halbright bekamen, und die uns vom Internationalen Studierendenkongress der Psychomotorik in Genf bekannt war, erklärten sich beide sofort zur Teilnahme an unseren Interviews bereit.

Mit Hilfe einer Liste mit den Namen und Daten aller Diplomarbeiten der vergangenen Ausbildungsjahre in Genf und aufgrund des Therapeutinnen Adressverzeichnisses vom Berufsverband astp im Internet, konnten wir ein paar Psychomotoriktherapeutinnen, welche unseren Auswahlkriterien für das Interview entsprachen, kontaktieren und anfragen. Frau Denyse Piuz-Lavallée hat sich, auf unsere Mail hin, ebenfalls sofort bereit erklärt das Interview mit uns durchzuführen. Sie und andere Psychomotoriktherapeutinnen haben uns dann auch noch die Daten von Maria-Elena Lançon-Carrillo für eine Kontaktaufnahme zukommen lassen.

3.4. Durchführung

Wie mit den Interviewpartnerinnen vorher mündlich oder per Mail vereinbart, trafen wir uns zu gegebenem Datum und Zeitpunkt an einem von ihnen gewählten Ort. Die Interviews mit Heidi Kämpfer Halbright und Denyse Piuz-Lavallée fanden an ihrem jeweiligen Arbeitsort statt. Mit Regula Burger und Maria-Elena Lançon-Carrillo wurden die Interviews jeweils bei ihnen zuhause durchgeführt. Die Interviewpartnerinnen wurden im Vorfeld schriftlich über das Thema des Interviews und der Bachelor-Arbeit informiert.

Da wir drei der vier Gesprächspartnerinnen im Vorfeld nicht persönlich kannten und sie so am jeweiligen Interviewtag zum ersten Mal trafen, hatten wir immer genügend Zeit für ein Kennenlerngespräch vor dem eigentlichen Interview eingeplant. „Das Vorgespräch vor dem eigentlichen Interview ist eine wichtige Voraussetzung für ein gelingendes Interview, wird doch in ihm die Vertrauensbeziehung aufgebaut, die es dem Erzähler im Interview erlaubt, sich ohne Misstrauen dem Erzählfluss zu überlassen“ (Küsters, 2009, S. 54). Neben dem gegenseitigen Kennenlernen konnten in diesen Gesprächen allfällige Fragen beantwortet und geklärt werden. Gleichzeitig wurde das Aufnahmegerät an einen geeigneten Platz positioniert und dort vor der Aufnahme nochmals getestet.

Bevor wir mit dem eigentlichen Interview starteten, haben wir allen vier Interviewpartnerinnen nochmals den Ablauf des Interviews erläutert, nachgefragt, ob es dazu noch Fragen gäbe, und ob sie bereit seien, dies für uns so zu machen. „Wichtiges Thema des Vorgesprächs ist ... auch die Information über den Ablauf des Interviews“ (Schütze, 1987, S. 238). So haben wir den Therapeutinnen im Vorfeld erklärt, dass für die Durchführung des ganzen Interviews zirka 45 Minuten eingeplant seien.

Erst dann wurde das Tonband eingeschaltet und die „erzählgenerierenden Fragen an die Informantinnen“ (Küsters, 2009, S. 55) gestellt. Das Interview war in drei Teile gegliedert, an deren Anfang die Interviewpartnerinnen anhand von kurzen vorbereiteten „Ad-hoc Fragen“ (Audeoud, 2010, S. 2) zum Erzählen angeregt wurden. „Man formuliert in der Vorbereitung der Erhebung den Stimulus exakt aus, da jedem Befragten ungefähr dieselbe Eingangsfrage gestellt werden sollte, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Dabei wird alltagssprachliche Diktion verwendet, wie der Interviewer im Interview überhaupt seine Alltagssprache benutzt“ (ebd., S. 45). In Anlehnung an Küsters wurden die Interviews mit den Psychomotoriktherapeutinnen aus der Deutschschweiz auf Mundart und diejenigen mit den Psychomotorikerinnen aus der Romandie in französischer Sprache durchgeführt.

Den vier Psychomotoriktherapeutinnen stellen wir im Rahmen des narrativen Interviews der Bachelor-Arbeit die in der folgenden Tabelle 14 aufgeführten Fragen.

Tabelle 14: Interview - Fragen

Ok, wir machen nun eine kurze Zeitreise ganz zurück zu den Anfängen ihrer Psychomotorikkarriere....

1. Berufswahl und Ausbildung:

Wie ist es dazu gekommen, dass sie die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin begonnen haben?

Dann möchten wir nun gerne an den Punkt zurückgehen, als sie ihre Ausbildung frisch abgeschlossen hatten.

2. Berufliche Biografie / Tätigkeit

2.1 Berufseinstieg:

Können sie uns kurz erzählen, wie sie den Einstieg in die Berufstätigkeit erlebt haben (evtl. Schwierigkeiten, Ausgangslage, Unterstützung, ...)?

Dann kommen wir nun zum Hauptteil unseres Interviews... (dafür haben Sie ... Minuten Zeit)

2.2 Weitere berufliche Laufbahn

Wie würden sie ihren weiteren beruflichen Verlauf nach dieser Einstiegsphase bis zum heutigen Tag beschreiben?
(Höhepunkte /Tiefpunkte /biografische Einschnitte /Veränderungen/Weiterbildungen).

*Vielen herzlichen Dank für diesen persönlichen Einblick in ihr Berufsleben!
Zum Schluss möchten wir sie dazu noch Bilanz ziehen lassen...*

3. Bilanz / Ausblick

Wenn Sie auf die vierzig Jahre Psychomotorik zurückblicken, welche Bilanz können Sie daraus ziehen?

Was möchten sie uns angehenden Psychomotoriktherapeutinnen von Ihrem Erfahrungsschatz mit auf den Weg geben? (Ausblick?).

Die befragten Therapeutinnen wurden in ihrer Erzählung von uns nicht unterbrochen. „Der Interviewer muss erzählanregend schweigen“ (Küsters, 2009, S. 58). Diese Regel des narrativen Interviews war einfach für uns einzuhalten, da alle Erzählungen so spannend und gehaltvoll waren, dass es sich ganz einfach erübrigte die Interviewpartnerinnen zu unterbrechen.

Am Schluss der Interviews haben wir uns bei den Psychomotoriktherapeutinnen für das Interview bedankt. Sowohl wir, als auch die Therapeutinnen selber, waren jeweils sichtlich be-

rührt von diesem bereichernden und persönlichen Blick auf ihre Berufs-Biografie als Psychomotoriktherapeutin.

3.5. Beschreibung der Stichprobe

3.5.1. Regula Burger

Geburtsdatum:	12. Oktober 1948	
Ausbildung:	Lehrerinnenausbildung	1964 – 1968
	Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin (Zürich)	1972 – 1974
	Ausbildung zur Atemtherapeutin	1987 – 1989
Arbeitsstelle als PMT:	Schulamt Stadt Zürich	
Pensum:	3h / Woche	

Regula Burger arbeitet seit Abschluss ihrer Ausbildung am Heilpädagogischen Seminar Zürich ohne Unterbruch als Psychomotoriktherapeutin (seit längerem in einem kleinen Pensum). Sie war während mehreren Jahren in der Ausbildung am HPS, Abteilung Psychomotorische Therapie, tätig.

3.5.2. Heidi Kämpfer Halbright

Geburtsdatum:	21. Oktober 1949	
Ausbildung:	Kindergärtnerinnenausbildung	1967 - 1969
	Heilpädagogikstudium	1973 - 1974
	Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin (Zürich)	1974 - 1976
	Ausbildung zur Craniosacral-Therapeutin	1994 - 1995
Arbeitsstelle als PMT:	Psychomotoriktherapiestelle Langnau a. Albis	
Pensum:	12h / Woche	

Heidi Kämpfer arbeitet seit 1974, mit wenigen kurzen Unterbrüchen (2 Kinderpausen und alle 5 Jahre einige Monate Urlaub), zu verschiedenen Stellenprozenten als Psychomotoriktherapeutin. Sie war von 1978 - 1983 Lehrbeauftragte am HPS, Abteilung Psychomotorische Therapie (vgl. Schriber, 1994).

3.5.3. Denyse Piuz-Lavallée

Geburtsdatum:	18. März 1948
Ausbildung:	Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin (Genf) 1970 – 1973 Psychotherapieausbildung 1996 – 2010
Arbeitsstelle als PMT:	Privatpraxis Artcor in Genf
Pensum:	40h / Woche

Denyse Piuz-Lavallée arbeitet seit 1994, zusammen mit einer weiteren Therapeutin und einem Therapeuten, in Ihrer Privatpraxis „Artcor“ in Genf Carouge. In der Praxis werden sowohl Einzel- als auch Gruppentherapien und Supervisionen angeboten.

3.5.4. Maria-Elena Lançon-Carrillo

Geburtsdatum:	09. November 1954
Ausbildung:	Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin (Genf) 1974 - 1977 Pädagogische Weiterbildungen 1996 - 2003
Arbeitsstelle als PMT:	Genf
Pensum:	15h / Woche

Maria-Elena Lançon-Carrillo arbeitet als Psychomotoriktherapeutin und ist Lehrbeauftragte im Studiengang Psychomotoriktherapie (Musik) an der HETS³⁷ in Genf.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel wird die Fragestellung der Arbeit beantwortet.

Zudem wird innerhalb der Ergebnisdarstellung, unter Bezug verschiedener Informationen aus der Entstehungsgeschichte der Psychomotorik in der Schweiz, auch Stellung zu den von uns im Vorfeld der Interviews gemachten Annahmen genommen.

4.1. Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund der im Rahmen der Bachelor-Arbeit erhobenen Daten aus den Interviews mit jeweils zwei Psychomotoriktherapeutinnen aus Genf und Zürich, und dem aus diesen Daten der Berufs-Biografien generierten Kategoriensystem (vgl. Kapitel 8.1), haben folgende fünf

³⁷ Haute École de Travail Social; dt.: „Hochschule für Soziale Arbeit“

Einflussfaktoren die psychomotorische Berufs-Biografie der vier Psychomotoriktherapeutinnen gemeinsam geprägt: die Nachwirkungen der 68er Jahre, Musik und Bewegung, die Ausbildung, die Arbeitsorte sowie die Arbeitsbedingungen.

4.2. Beschreibung und Darstellung der Ergebnisse

Die fünf gemeinsamen Einflussfaktoren werden innerhalb von fünf einzelnen Tabellen mit den jeweiligen themenbezogenen Aussagen der Interviewpartnerinnen in diesem Kapitel beschrieben. Diese grafischen Darstellungen ermöglichen eine Übersicht der Ausführungen aller Psychomotoriktherapeutinnen zum jeweiligen gemeinsamen Einflussfaktor, und gleichzeitig auch noch eine diesbezügliche Gegenüberstellung der Zitate von den Psychomotorikerinnen aus Zürich und Genf.

4.2.1. Gemeinsamer Einflussfaktor „Nachwirkungen der 68er Jahre“

Bereits im Vorfeld der Durchführung unserer Interviews nahmen wir an, dass die 68er Jahre in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss auf die psychomotorischen Berufs-Biografien der vier Frauen genommen hatten. Dies auch auf Grund der Tatsache, dass alle vier Interviewpartnerinnen, kurz nach dieser, auch in der Schweiz, doch sehr bedeutsamen politisch-historischen Zeit, ihre Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin in Genf oder Zürich absolviert hatten.

Tabelle 15: Übersicht der Aussagen zum Einflussfaktor „Nachwirkungen der 68er Jahre“

		Zitate:	Quelle:
Zürich	Regula Burger	„Und das andere Tolle war, dass wir damals natürlich schon gemerkt haben, dass wir da etwas kreieren.“	A1 97 - 99
	Heidi Kämpfer Halbright	„Ich bin dann voll explodiert in den 68er-Jahren und wollte das Leben anders gestalten als meine Eltern und meine Geschwister, die älter waren.“	B1 1194 - 1196
		„Ich hatte viele Freiheiten in dieser Ausbildung und dadurch, dass es ein Pionierberuf war, ist mir das sehr entgegen gekommen in meiner wilden Zeit.“	1261 - 1263
		„Ich zog dann auch in eine Wohngenossenschaft, wo wir viel zusammen machten.“	1344 - 1345
		„Wir hatten nicht so eine traditionelle Rollenaufteilung.“	1352

Genf	Denyse Piuz-Lavallée	„Also die Idee hatte ich weil in Quebec 1969 alles ein bisschen im Umbruch war.“ „Und zu dieser Zeit war alles in Bewegung.“ „Man hat von der 68er Bewegung profitiert. Von der Revolution, die in Frankreich stattfand. Das hatte Nachwirkungen bis hierher. Man war in einer Umbruchphase, es waren entscheidende Momente für die Psychiatrie als man mit Elektroschocks und Traumdeutung aufhörte und anders zu arbeiten anfing.“	C1 1966 - 1967 2057 2058 - 2062
	Maria-Elena Lançon-Carrillo	„... aber zu dieser Zeit war die Psychomotorik überhaupt noch nicht bekannt, absolut nicht, weder bei den Kinderärzten, noch sonst wo.“	D1 2855 - 2857

Da bei zwei der vier interviewten Psychomotoriktherapeutinnen die 68er Jahre im Interview explizit zur Sprache gekommen sind, und sich bei den anderen beiden Interviewpartnerinnen indirekt gewisse Tendenzen mit eben genanntem Ursprung im Interview finden lassen, haben wir die 68er Jahre, genauer gesagt ihre sozialgeschichtlichen und politischen Nachwirkungen, zu den Einflussfaktoren auf die Berufs-Biografien der vier Psychomotoriktherapeutinnen hinzugezählt.

Sowohl Heidi Kämpfer Halbright als auch Denyse Piuz-Lavallée erwähnen, dass diese Jahre ihre Berufs-Biografie in gewissem Masse beeinflusst und geprägt haben (vgl. B1, 1194 - 1196 und C1, 2058). Frau Piuz-Lavallée hat in Ihrem Interview sogar wörtlich darauf hingewiesen: „Man hat von der 68er Bewegung profitiert. Von der Revolution, die in Frankreich stattfand. Das hatte Nachwirkungen bis hierher“ (C1, 2059). Der Historiker und Ökonom Dieter Fahrni beschreibt die Nachwirkungen der 68er Bewegung in der Schweiz wie folgt: „Neue Wertvorstellungen bezüglich des Umgangs der Geschlechter, des Verhältnisses zur Umwelt, der internationalen Gemeinschaft oder der Gestaltung von Leben und Arbeit breiteten sich aus“ (1996, S. 135). Diese neuen Wertvorstellungen sind vor allem in Heidi Kämpfer Halbright's psychomotorischer Berufs-Biografie erkennbar. Sie beschreibt, dass sie in eine Wohngenossenschaft gezogen sei (vgl. B1, 1344 - 1345) und die Rollenaufteilung zwischen ihr und ihrem damaligen Partner nicht sehr traditionell war (vgl. B1, 1352). Durch diese von der 68er Bewegung geprägten Strukturen konnten verschiedene Arbeiten innerhalb einer solchen Wohngenossenschaft oder auch mit dem Partner geteilt werden, was gleichzeitig – wie in Frau Kämpfer Halbright's Fall - auch eine Teilzeitarbeit als Psychomotoriktherapeutin ermöglicht hatte (vgl. B1, 1350 - 1352).

Heidi Kämpfer Halbright zählt die 68er Jahre zu einem wichtigen Einflussfaktor ihrer Berufswahl, da sie in diesem Zusammenhang, und als Folge dieser Zeit, ihr Leben anders gestalten wollte als ihre Eltern und Geschwister (vgl. B1, 1194 - 1196). Auch Denyse Piuze-Lavallée beschreibt, dass die 68er Jahre und ihre Nachwirkungen einen konkreten Einfluss auf ihre Berufswahl zur Psychomotoriktherapeutin gehabt hatten: „Also die Idee hatte ich, weil in Quebec 1969 alles ein bisschen im Umbruch war“ (C1, 1966 - 1967). Die von ihr in Kanada beschriebene Zeit des Umbruchs war damals auch in der Schweiz und, wie aus dem Artikel des Jahresberichts (1970) des Heilpädagogischen Seminars in Zürich hervorgeht, ebenfalls im Bereich der Heilpädagogik spürbar:

Wir befinden uns in einer Zeit gesellschaftlichen Umbruchs, der sich im wesentlichen in einem neuen Schub der Hinwendung des Menschen zum Menschen manifestiert, in dem Sinne, dass in mannigfachen Formen versucht wird, diesen mehr und mehr zu befreien von übernommenen Anschauungen und Glaubenssätzen, von Einstellungen und Erwartungen, von sozialer Kontrolle und sozialen Sanktionen. Wo wir hinsehen, stellen wir eine fortschreitende Liberalisierung des Einzelnen und seines Verhalten in unserer Gesellschaft fest. (Wepfer, 1970, S. 1)

Wie die Daten und Ausführungen der Interviews zeigen, möchten wir die Nachwirkungen der 68er Jahre insofern als gemeinsamen Einflussfaktor auf die Berufs-Biografien der vier Psychomotoriktherapeutinnen bezeichnen, als dass die spürbaren Nachwirkungen dieser Zeit mit ihren „neuen Wertvorstellungen“ (Fahrni, 1996, S. 135) mehrere der von uns befragten Frauen auf unterschiedliche Weise überhaupt zur Wahl dieses aussergewöhnlichen und damals doch noch sehr seltenen Berufes (vgl. D1, 2855 - 2857) ermuntert haben. Zudem könnte man sagen, dass die Nachwehen dieser Zeit den Psychomotoriktherapeutinnen damals beruflich viel Freiheit einräumten (vgl. C1, 2067) um eigene Kreativität im Beruf zu entfalten, Ideen lustvoll umzusetzen und die Psychomotoriktherapie aktiv mitzuprägen: „Und das andere Tolle war, dass wir damals natürlich schon gemerkt haben, dass wir da etwas kreieren“ (A1, 97 - 99).

Dass die Frauenbewegung die Berufs-Biografie der vier Frauen in diesem Zusammenhang ebenfalls beeinflusst hat, konnten wir aufgrund der in den Interviews gesammelten und verglichenen Aussagen nicht eindeutig feststellen, denn diese Bewegung wurde von keiner Interviewpartnerin explizit erwähnt.

4.2.2. Gemeinsamer Einflussfaktor „Musik und Bewegung“

Ein weiterer gemeinsamer Einflussfaktor auf die Berufs-Biografie aller vier interviewten Psychomotoriktherapeutinnen sind die Elemente Musik und Bewegung. Diese beiden Begriffe

und Inhalte werden von allen Interviewpartnerinnen im narrativen Interview zur eigenen Berufs-Biografie mehrmals erwähnt.

Tabelle 16: Übersicht der Aussagen zum Einflussfaktor „Musik und Bewegung“

		Zitate:	Quelle:
Zürich	Regula Burger	<p>„Aber irgendwo stand noch das Stichwort Musik geschrieben. Bewegung und Musik.“</p> <p>„Also wir selber bekamen Bewegungsunterricht: Bewegungslehre, Volkstanz, Pantomime und Gymnastik.“</p> <p>„Ja, Shiatsu haben wir gelernt, Massage, Psychodrama, Rollenspiele und Pantomime eben. Ja und einfach viel Tanzimprovisation und so.“</p> <p>„Das „Forum für Musik und Bewegung“ in Lenk.“</p>	<p>A1 39 - 40</p> <p>140 - 142</p> <p>235 - 237</p> <p>423 - 424</p>
	Heidi Kämpfer Halbright	<p>„Also der Anfang war tanzen und Klavier spielen und alles andere war mir gar nicht so bewusst.“</p> <p>„Ich begann dann Weiterbildungen zu machen, im Bereich Bewegungstherapie, Tanztherapie ...“</p> <p>„Ich ging einige Male zu Trudi Schoop und anderen und arbeitete viel mit einer Trance-Tanztherapeutin zusammen.“</p> <p>„Aber ich habe mich sehr mit den Neurowissenschaften, mit Lernen allgemein, mit Anatomie, Physiologie und all den Bewegungsrichtungen, die es gibt, wie beispielsweise Feldenkrais, Body-Brain-Bridge und Anna Halprin und all den anderen Menschen, die es gab, auseinandergesetzt.“</p> <p>„Wir bewegen uns hier, und bewegen ist für mich leben, handeln, sich beziehen, sich ausdrücken, weinen, lachen, hüpfen, einen Kaffee trinken oder was auch immer.“</p>	<p>B1 1209 - 1210</p> <p>1360 - 1361</p> <p>1362 - 1363</p> <p>1460 - 1464</p> <p>1526 - 1528</p>
Genf	Denyse Piuz-Lavallée	<p>„Thérèse Jéquier war die erste, die die Musiktherapie in den 60er Jahren eingeführt hat.“</p> <p>„... als ich mit den Massagen für die Patienten angefangen hatte ...“</p> <p>„Gerade jetzt nehmen wir an einem Wochenendkurs über die Gesichtstherapie teil, um nachzuvollziehen, wie Dani Bois auf der Berührungsebene arbeitet.“</p>	<p>C1 2044 - 2045</p> <p>2090 - 2091</p> <p>2119 - 2121</p>

		„Wenn Sie Talent haben fürs Theater, wird das voll und ganz in Ihre Behandlungen einfließen. Wenn Sie Musiktalent haben ...“	2251 - 2253
	Maria-Elena Lançon-Carrillo	„Ich sagte bloss: Kinder, Musik. Bewegung.“ „... ich mich immer von der Musik angezogen fühlte ...“ „Und die Verbindung Körper-Bewegung-Raum war für mich von Anfang an so offensichtlich ...“ „Man muss zusammen die Körperarbeit, die Stimme, den Tanz entdecken ...“	D1 2616 2690 2695 - 2696 3145 - 3146

Alle vier interviewten Gesprächspartnerinnen weisen persönliches Interesse an der Materie Musik oder Bewegung aus: „Ich sagte bloss: Kinder, Musik, Bewegung“ (D1, 2616). Von den beiden Psychomotoriktherapeutinnen aus Zürich wird dieses Interesse und die Affinität für Musik und Bewegung sogar explizit als Grund für die Wahl der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin angegeben: „Aber irgendwo stand noch das Stichwort Musik geschrieben. Bewegung und Musik“ (A1, 39 - 40). Und wie schon innerhalb der Begriffsklärung (Kapitel 2.1.1) im Theorieteil dieser Arbeit beschrieben wird, kann dem Medium Bewegung in der Psychomotoriktherapie eine ganz wichtige Rolle zugesprochen werden.

Bewegung und Verhalten eines Menschen sind Ausdruck der Beziehung zwischen sozialen, körperlichen, emotionalen und kognitiven Faktoren, d.h. der Wechselwirkung vom Umfeld und dem Individuum, von sensorischer Wahrnehmung (Sinneswahrnehmung), Denken, Fühlen und Handeln. Diese Beziehungen und Wechselwirkungen sind mit dem Begriff „Psychomotorik“ gemeint. (Siegenthaler, 2010, S. 11)

Wenn die Leserin die Ausbildungsinhalte aus Zürich und Genf in Tabelle 3, 6, 7 und 8 betrachtet, wird ihr schnell einmal klar, dass eine gewisse Passion für Musik und Bewegung für die Wahl dieses therapeutischen Berufes fast schon vorausgesetzt werden muss. Der Entscheid für die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin aufgrund der Interessen in diesen beiden Bereichen geht aus folgendem Zitat von Heidi Kämpfer Halbright deutlich hervor: „... in Zürich gibt es eine Ausbildung, da musst du Klavier spielen und tanzen und dann sagte ich, ja, das mache ich“ (B1, 1198 - 1200). Innerhalb ihrer Ausbildung durften die Psychomotoriktherapeutinnen, sowohl in Genf als auch in Zürich, von verschiedensten Musik- und Bewegungsangeboten profitieren. Regula Burger zählt in ihrem Interview ein paar davon auf: „Also wir selber bekamen Bewegungsunterricht: Bewegungslehre, Volkstanz, Pantomime und Gymnastik“ (A1, 140 - 142). Und Heidi Kämpfer Halbright erzählt im Interview, dass der

Anfang der Ausbildung tanzen und Klavier spielen gewesen ist und alles andere war ihr gar nicht so bewusst (vgl. B1, 1209 - 1210). Sowohl den Elementen Musik und Bewegung als auch anderen damit in Bezug stehenden Körpertherapien wurde innerhalb der damaligen Ausbildung (vgl. Tabelle 6) zur Psychomotoriktherapeutin am Heilpädagogischen Seminar in Zürich grosse Wichtigkeit zugesprochen: „Die lebendige Auseinandersetzung mit den vielen verschiedenen Therapien und neuen Strömungen in der Heilpädagogik, die den Beruf berühren, bedrohen und erneuernd beeinflussen, formt die Ausbildung mit“ (Gerber, o. J, S. 4). Regula Burger erklärt, dass die Studentinnen damals Shiatsu gelernt haben, Massage, Psychodrama, Rollenspiele und Pantomime ausprobiert haben und auch viel Tanzimprovisation unterrichtet bekamen (vgl. A1, 235 - 237).

Neben dem hohen Stellenwert den die Aspekte Musik und Bewegung bereits innerhalb der Ausbildung von Genf und Zürich in den Berufs-Biografien der vier Therapeutinnen einnahmen, prägten Musik und Bewegung auch den weiteren beruflichen Werdegang aller vier Psychomotorikerinnen. Denyse Piuz-Lavallée ist der Meinung, dass die Talente und Vorlieben, welche man mit sich bringt, egal ob Musik oder Theater, automatisch immer in die therapeutische Arbeit und die Behandlungen einfließen (vgl. C1, 2251 - 2253). So blieben Musik und Bewegung bis zum heutigen Tag für alle ein wichtiger Bestandteil des therapeutischen Schaffens. Maria-Elena Lançon-Carrillo beschreibt, dass man zusammen die Körperarbeit, die Stimme und den Tanz entdecken muss (vgl. D1, 3145 - 3146).

Welch wichtigen Stellenwert Musik und Bewegung innerhalb der Berufs-Biografien aller vier Psychomotoriktherapeutinnen eingenommen hat und auch heute noch einnimmt, zeigt sich durch die Tatsache, dass sich alle vier Frauen im Verlauf ihrer beruflichen Tätigkeit in diesen Bereichen ständig weiterbildeten oder auch noch andere Ausbildungen in der Körperarbeit, wie zum Beispiel zur „Atemtherapeutin“ (A1, 489), absolvierten. „Ich begann dann Weiterbildungen zu machen, im Bereich Bewegungstherapie, Tanztherapie ...“ (B1, 1360 - 1361). Denyse Piuz-Lavallée unterstreicht, dass ihre Ausbildung nie aufgehört hat: „Und während dieser Zeit habe ich nie aufgehört, mich parallel dazu auszubilden. Ich bin immer noch in Ausbildung“ (C1, 2112 - 2114).

Das „Forum für Musik und Bewegung in Lenk“ (A1, 423 - 424), das von Regula Burger im Interview angesprochen wird und dieses Jahr, wie die Psychomotorik in der Deutschschweiz, sein 40-jähriges Jubiläum feiert, steht geradezu beispielhaft für die erwähnten Weiterbildungen. Im Rahmen dieser Sommerkurse trafen sich schon damals Interessierte und Teilnehmende aus verschiedenen Berufsrichtungen – unter ihnen auch viele Psychomotorikerinnen - im Berner Oberland. „Damals sind wir als junge Psychomotoriktherapeutinnen, manchmal fast alle, die es überhaupt gegeben hat, jedes Jahr im Juni nach Lenk gefahren (A1, 425 - 426). Innerhalb der zahlreichen dort angebotenen Workshops können auch heute noch ver-

schiedenste Inhalte um Musik und Bewegung kennengelernt und ausprobiert werden. „Also wir konnten dann meistens zwei Bewegungs- und Musikkurse belegen“ (A1, 428 - 429). So konnten die Teilnehmerinnen auch damals in freier Kurswahl von den unterschiedlichsten Bewegungs- und Musikangeboten profitieren. Das Forum für Musik und Bewegung in Lenk ermöglicht seinen Teilnehmerinnen Erfahrungen zu sammeln, neue Impulse für die eigene Arbeit zu bekommen, fachlichen Austausch zu suchen und eine vertiefte Auseinandersetzungen mit sich selbst einzugehen (vgl. Stiftung Kulturförderung Lenk, 2010, S. 2).

Dass die Psychomotorik der Schweiz von anderen Therapien und Inhalten aus Musik und Bewegung beeinflusst wurde, wird in den Interviews insofern beschrieben, dass alle vier Psychomotoriktherapeutinnen sowohl während ihrer Ausbildung, im Beruf selber oder im Rahmen ihrer Weiterbildungen verschiedene dieser Elemente und Inhalte kennengelernt, vertieft und auch in ihre Arbeit integriert haben. Insofern lässt sich unsere Annahme, dass der damalige Zeitgeist von verschiedenen Musik- und Bewegungstherapien geprägt war, auch tendenziell bestätigen. Der Annahme, dass alle Therapeutinnen an Musik, Tanz und Bewegung interessiert waren und sowohl im Rahmen ihrer Ausbildung als auch in der eigenen Berufsarbeit möglichst viel Eigenerfahrung sammeln wollten, können wir auf Grund der Aussagen ebenfalls tendenziell zustimmen.

Eine weitere Erklärung für die innerhalb der vier Berufs-Biografien angetroffene tiefe Verankerung von Musik und Bewegung liegt sicherlich auch in der Person von Suzanne Naville. Wie im Theorieteil (Kapitel 2.3) dieser Bachelor-Arbeit beschrieben ist, hat Frau Naville massgeblich zur Entwicklung und Verankerung der Psychomotorik in der Schweiz beigetragen (vgl. Kapitel 2.3.1.1). Aus ihrer Biografie geht hervor, dass sich Frau Naville im Verlauf der Entwicklung ihrer eigenen Bewegungslehre mit verschiedensten Elementen aus Musik und Bewegung auseinandergesetzt hat. Sie wurde ihrerseits von einflussreichen Persönlichkeiten aus der Rhythmik- und Tanzszene, wie beispielsweise Mimi Scheiblauber, beeinflusst (vgl. Kapitel 2.3.1.1). Da Frau Naville Mitbegründerin beider Psychomotorik Ausbildungsstätten in Genf und Zürich war (vgl. Kapitel 2.3.1), wurden diese beiden Schulen sowohl von ihrer Bewegungslehre, als auch von den damit einhergehenden Verbindungen zu Tanz und Musik, stark geprägt.

4.2.3. Gemeinsamer Einflussfaktor „Ausbildung“

Die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin konnte als ein weiterer gemeinsamer Einflussfaktor auf die Berufs-Biografie aller vier Frauen herausgearbeitet werden. Wenn man die Aussagen der Interviewpartnerinnen bezüglich Ausbildung vergleicht, scheinen innerhalb der Berufs-Biografien folgende Punkte von besonderer Wichtigkeit gewesen zu sein: die Voraus-

setzungen zur Zulassung für die Ausbildung, die Ausbildungsstruktur und die Ausbildungsinhalte.

Tabelle 17: Übersicht der Aussagen zum Einflussfaktor „Ausbildung“

	Zitate:	Quelle:	
Zürich	Regula Burger	„... ich war zuerst ja Lehrerin ...“	A1 8
		„... die Ausbildung sei jetzt umstrukturiert worden. Es dauere jetzt zwei Jahre.“	20 - 21
		„... dafür müsse ich eine Eignungsprüfung machen.“	43
		„... und man musste damals an der Eignungsprüfung Mittelstufe Klavierkenntnisse haben.“	55 - 56
		„Ich habe so Sachen machen müssen: Bewegen, mich nach Musik bewegen.“	63 - 64
		„Suzanne Naville ...“	78 - 79
		„Wir waren dann zu zehnt. Und wie gesagt, war das die erste länger am Stück dauernde Ausbildung, welche Suzanne Naville am HPS durchführen konnte. Und wir haben im ersten Jahr sehr viele heilpädagogische Fächer gehabt. Und aber daneben sicher noch fünfzehn Psychomotorikstunden.“	86 - 90
		„... das Schönste, das Beste erscheint, war die Gemeinschaft.“	93 - 95
		„... in verschiedenen Schulräumen Unterricht.“	104 - 105
		„ Und wir waren so eingeschworenes Grüppchen ...“	115 - 116
		„... war ein ganz grosser Teil der Ausbildung Bewegungsfächer.“	140
		„ Die Wahrnehmung, Motorik, das alles haben wir an uns selber jeden Tag ausprobiert.“	143 - 145
		„Wir hatten ja Musikimprovisation und Bewegungsbegleitung gelernt.“	196 - 197
	Heidi Kämpfer Halbright	„... und habe dann Kindergärtnerin gelernt.“	B1 1193
		„... eine Ausbildung, da musst du Klavier spielen und tanzen ...“	1199
		„Und ich machte dann die Prüfung ...“	1206 - 1207
		„Ich ging oft zu Suzanne Naville und anderen zuschauen ...“	1225 - 1226
		„... zwei Stunden Musik pro Woche und die fünf, sechs Stunden Bewegung.“	1239 - 1240
		„Für mich war das eine gute Ausbildung“.	1247 - 1248
„... so viel praktische Bewegung, so viel praktisches Musizie-	1251 - 1252		

		ren, so viele verschiedene Ansätze ...“ „... wir nur ganz wenige waren ...“	1309
Genf	Denyse Piuz-Lavallée	„Ich hatte ein Anstellung als Lehrerin gefunden.“ „Sie liess mich eine Aufnahmeprüfung machen ...“ „... Willkür in der Zuteilung der Praktika.“ „... Ajuriaguerra ...“	C1 1967 1977 - 1978 1995 - 1996 2050
	Maria-Elena Lançon-Carrillo	„Renate Oppikofer war die Direktorin zu dieser Zeit ...“ „... habe die Aufnahmeprüfung gemacht und sie bestanden.“ „Es gab zu dieser Zeit eine Aufnahmeprüfung für die Bewegung, eine Aufnahmeprüfung für die Musik und ein psychologisches Gespräch und natürlich ein Dossier, das man einreichen musste.“ „Zuerst waren in meinem Studiengang alles Mädchen ...“ „Und dann mochte ich den Musikunterricht sehr.“ „Und zu dieser Zeit musste man Klavierspielen können ...“ „... der Direktor des Instituts Jacques-Dalcroze.“ „Man musste ein Musikstück vorspielen ...“ „... wir hatten Praktika ...“ „... die Zielrichtung der Schule sehr vom SMP (Service Médico-Pédagogique) beeinflusst.“	D1 2603 - 2604 2609 - 2610 2625 - 2628 2634 - 2635 2676 - 2677 2678 2680 2685 - 2686 2700 2709 - 2710

Drei der vier von uns interviewten Psychomotoriktherapeutinnen hatten bereits einen pädagogischen Beruf bevor sie ihre Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin begannen. Denyse Piuz-Lavallée und Regula Burger waren Lehrerinnen und Heidi Kämpfer Halbright war Kindergärtnerin. Wie dem Jahresbericht des Heilpädagogischen Seminars in Zürich aus dem Jahr 1971 zu entnehmen ist, wurden damals lediglich Personen mit Diplom als Lehrerin, Kindergärtnerin, Turn- oder Rhythmiklehrerinnen, Physio- oder Ergotherapeutinnen für die Ausbildung in Psychomotorischer Therapie zugelassen (vgl. Kapitel 2.3.1.4). Aus früheren Unterlagen der Psychomotorikausbildung in Genf lässt sich herauslesen, dass die Aufnahmebedingungen vom ersten zu den folgenden Ausbildungsjahrgängen leicht variierten. Während in der ersten Ausbildung 1964 - 1966 noch keine erzieherische oder pädagogische Erfahrung erwartet wurde (vgl. Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1964), galt diese in den darauffolgenden Studienjahrgängen (vgl. Tabelle 2) als wichtige Voraussetzung um für die Ausbildung zugelassen zu werden: „Posséder une expérience

éducative ou pédagogique avec des enfants“³⁸ (Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1966, S. 4).

Sowohl in Genf wie auch in Zürich mussten schon damals alle Interviewpartnerinnen eine Aufnahme- oder Eignungsprüfung absolvieren um für die Ausbildung zugelassen zu werden (vgl. Kapitel 2.3.1.2). Diese Aufnahmeprüfung kam auch bei allen vier interviewten Psychomotorikerinnen explizit zur Sprache. Wie den Aussagen der Frauen und den früheren Ausbildungsunterlagen der beiden Schulen zu entnehmen ist, waren die Anforderungen der Aufnahmeprüfungen an beiden Ausbildungsorten sehr ähnlich und von den zwei Schwerpunkten Bewegung und Musik geprägt. Aus den Genfer Unterlagen lässt sich herauslesen, dass die Studierenden innerhalb der ersten fünf Ausbildungen, bei der Aufnahmeprüfung folgende Aufgaben im Bereich Bewegung und Musik zu erfüllen hatten: „Etre apte à suivre un entraînement de gymnastique et de rythmique“³⁹ und „Avoir suivi antérieurement un enseignement musical minimum de façon à être apte à exécuter un morceau de piano facile et à jouer une mélodie connue sans partition“⁴⁰ (Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1968, S. 4). Ähnliche Voraussetzungen werden im Interview A1 für die Aufnahmeprüfung zur Psychomotorischen Therapie in Zürich beschrieben. Regula Burger erklärt, dass damals an der Eignungsprüfung (vgl. Kapitel 2.3.1.4) mittlere Klavierkenntnisse vorausgesetzt wurden und man sich nach Musik bewegen musste (vgl. A1, 55 - 56 und 63 - 64). Im Jahresbericht 1971 schreibt das Heilpädagogische Seminar Zürich, dass für die Ausbildung eine zusätzliche Eignungsprüfung in Musik und Bewegung zu bestehen sei (vgl. Heilpädagogisches Seminar, 1971, S. 7).

Sowohl in Genf als auch in Zürich schien die Gruppe der Studentinnen in den damaligen frühen Ausbildungsjahrgängen noch sehr überschaubar zu sein (vgl. Kapitel 2.3.1.2 & 2.3.1.4). Regula Burger beschreibt das Gemeinschaftsgefühl innerhalb dieser eingeschwo- renen Gruppe (vgl. A1, 116) als etwas vom Schönsten (vgl. A1, 93 - 95).

Maria-Elena Lançon-Carrillo erklärt im Interview, dass in ihrem Studiengang zuerst nur Mädchen waren (vgl. D1, 2634 - 2635). Dass auch am Heilpädagogischen Seminar in den ersten Jahren der Ausbildung in Psychomotorischer Therapie kein Mann anzutreffen war, bestätigt erneut der Jahresbericht des Heilpädagogischen Seminars (1971). So besuchten im Sommersemester des Schuljahres 1971/72 acht und im Wintersemester sieben Teilnehmerinnen

³⁸ „Erfahrung in der erzieherischen und pädagogischen Arbeit mit Kindern haben“

³⁹ „Fähigkeit in einer Gymnastik- und Rhythmikstunde mitzumachen“

⁴⁰ „Vorher eine minimale musikalische Ausbildung gemacht haben, so dass man fähig ist ein einfaches Klavierstück und eine Melodie ohne Noten zu spielen“

mit pädagogischer Vorbildung die Ausbildung in Psychomotorischer Therapie (vgl. Tabelle 4).

Hinsichtlich der Ausbildungsstruktur hat sich die Dauer des Studiums innerhalb der ersten fünf Ausbildungsjahrgänge in Genf verändert (vgl. Tabelle 1). Während die ersten drei Ausbildungsgänge zwei Jahre dauerten, mussten Studierende ab dem vierten Ausbildungsgang in Genf (1970-1973) drei Jahre Psychomotorikstudium absolvieren (Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1970, S. 1). Auch in Zürich hat sich die Ausbildung über die Jahre strukturell verändert (vgl. Tabelle 5). „So beginnt im April 1972 eine zweijährige Ausbildung in Psychomotorischer Therapie, die dann über die Jahre ständig verändert und vertieft wird“ (Naville, o.J.).

Beim Vergleich der verschiedenen Äusserungen zur Ausbildung in Psychomotorischer Therapie fällt auf, dass die zwei Therapeutinnen aus Zürich Suzanne Naville in ihrem Interview erwähnen, während bei den Psychomotorikerinnen aus Genf der Neuropsychiater Ajuria-guerra (vgl. C1, 2050) und die damalige Direktorin Renate Oppikofer (vgl. C1, 2012 / D1, 2603) in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Da Suzanne Naville zum Zeitpunkt der Ausbildung von Denyse Piuz-Lavallée und Maria-Elena Lançon-Carrillo bereits an der Entwicklung der Ausbildung in Psychomotorischer Therapie in der deutschen Schweiz arbeitete (vgl. Kapitel 2.3.1.3), wurden die beiden Psychomotoriktherapeutinnen aus der Romandie offenbar weniger direkt von ihrer Person beeinflusst. Regula Burger und Heidi Kämpfer hingegen haben während ihrer Ausbildungszeit Kurse bei Frau Naville besucht, konnten ihr und anderen bei der Arbeit zuschauen (vgl. B1, 1226) und hatten dann quasi eine ständige Supervision mit Frau Naville (vgl. A1, 168 - 169).

Wie dem Theorieteil am Anfang dieser Arbeit zu entnehmen ist (vgl. Kapitel 2.3.1.1), wurden damals in Genf klinische, diagnostische und berufspraktische Grundlagen zur Entwicklung der Psychomotorischen Therapie aufbauend auf den Forschungsarbeiten und Publikationen von J. de Ajuriaguerra und der Bewegungslehre von Suzanne Naville entwickelt (vgl. Naville, o.J.). Durch den Einfluss von Ajuriaguerra und durch die Zusammenarbeit mit dem Service Médico-Pédagogique war die Ausbildung in Genf schon von Beginn an im medizinisch-klinischen Bereich verankert. Maria-Elena Lançon-Carrillo bestätigt dies durch ihre Aussage: „Die Zielrichtung der Schule wurde sehr vom SMP (Service Médico-Pédagogique) beeinflusst“ (D1, 2709 - 2710). Studentinnen der Psychomotorik in Genf besuchten in der Ausbildung von 1970-1973 im ersten Studienjahr (vgl. Tabelle 3) folgende Kurse: „Anatomie/Physiologie du système nerveux, psychologie de l'enfant et de l'adolescent, Psychopathologie, Pédagogie de l'enfant normal et de l'enfant handicapé, Stages, Formation corporel-

le, Musique, Solfège, Improvisation au piano ...⁴¹ (vgl. Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1970). In Zürich nahmen die Psychomotorikstudentinnen am Heilpädagogischen Seminar im Sommersemester 1971 neben 15 Stunden aus dem Grundkurs (vgl. Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1971) an folgenden Kursen teil: Bewegungsschulung, Bewegungstechnik. Musikalische Elementarlehre / Improvisation, Didaktik. Psychomotorische Testverfahren, Anwendungstechnik, Ballgymnastik. Psychomotorische Methodik und Psychomotorische Störungen. Dies entsprach einem Wochenpensum von 32 Stunden (vgl. ebd.). Der Vergleich der beiden Curricula zeigt, dass die Ausbildung in Genf tendenziell etwas medizinischer ausgerichtet war (vgl. Tabelle 3) als am Heilpädagogischen Seminar in Zürich (vgl. Tabelle 6, 7 und 8). Am Heilpädagogischen Seminar Zürich stellten Bewegungsfächer einen ganz grossen Teil der Ausbildung dar (vgl. A1, 140). „Die Ausbildung für Psychomotoriktherapie an der Universität Genf setzt sich aus der wissenschaftlich-theoretischen Systematik nach Ajuriaguerra, Piaget, Winnicott, Stern, Wallon u.a. und der praktischen Systematik der Bewegungslehre nach Suzanne Naville zusammen“ (Siegenthaler, 2010, S. 65).

An beiden Ausbildungsstätten, Genf und Zürich, absolvierten die Studentinnen im Verlauf ihrer Ausbildung verschiedenste Praktika (vgl. C1, 1996) und durften viele der Studiuminhalte praktisch an sich selber umsetzen und ausprobieren (vgl. A1, 143 - 145).

4.2.4. Gemeinsamer Einflussfaktor „Arbeitsorte“

Die verschiedenen Arbeitsorte und Bereiche, in welchen die von uns befragten Psychomotorikerinnen im Verlauf ihrer Berufs-Biografie gearbeitet haben, haben ihren beruflichen Werdegang wesentlich mitgeprägt.

Tabelle 18: Übersicht der Aussagen zum Einflussfaktor „Arbeitsorte“

		Zitate:	Quelle:
Zürich	Regula Burger	„Also Prävention und so.“	A1 125 - 126
		„Eben, es gab ja damals noch keine Stellen.“	163
		„Und der Einstieg in den Beruf war bei mir in Wädenswil.“	183 - 184
		„... unbedingt auch Öffentlichkeitsarbeit machen.“	269
		„Nachher dann auch noch in Unterägeri in der Sprachheilschule.“	287 – 288

⁴¹ dt.: „Anatomie, Physiologie des Nervensystems, Psychologie des Kindes und der Jugendlichen, Psychopathologie, Pädagogik des normalen und des behinderten Kindes, verschiedene Praktika, körperliche Ausbildung und Musikunterricht mit Solfège, Klavierimprovisation ...“

		<p>„Ich wurde dann ja von Suzanne Naville an das HPS geholt.“</p> <p>„Dann konnten wir da und dort Grafokurse geben und wieder ein bisschen Lehrerfortbildungen.“</p> <p>„Und wir haben dann diesen Film gemacht.“</p> <p>„... habe da in Zürich im Schulamt gearbeitet. Und am HPS in der Psychomotorikausbildung.“</p> <p>„... ich dann an die HfH gekommen bin.“</p>	<p>326</p> <p>335 - 336</p> <p>352 - 353</p> <p>468 - 470</p> <p>505</p>
	<p>Heidi Kämpfer Halbright</p>	<p>„... gab es zwölf Stunden Psychomotorik im Schulamt Zürich.“</p> <p>„Vom Schulamt Zürich bekam ich eine Stelle angeboten, falls ich einen Raum finde.“</p> <p>„Ja, und dann, als ich die Ausbildung abgeschlossen hatte, arbeitete ich Teilzeit im Schulamt Zürich und Teilzeit mit sehbehinderten, blinden Kindern.“</p> <p>„Und nach dem Urlaub hatte ich eine Stelle am HPS, eine Fünfzig-Prozent-Stelle.“</p> <p>„Am HPS war ich fünf Jahre lang.“</p> <p>„... es interessierte mich sehr im privaten Bereich zu arbeiten.“</p> <p>„Gleichzeitig unterrichtete ich aber auch immer wieder an der HfH ...“</p> <p>„Und dann begann ich Weiterbildungen zu kreieren.“</p> <p>„... Workshop gegeben, beziehungsweise ein Referat gehalten ...“</p>	<p>B1</p> <p>1218 - 1219</p> <p>1272 - 1273</p> <p>1300 - 1302</p> <p>1311 - 1312</p> <p>1328</p> <p>1378 - 1379</p> <p>1388 - 1389</p> <p>1393 - 1394</p> <p>1405 - 1406</p>
Genf	<p>Denyse Piuz-Lavallée</p>	<p>„... es war sehr leicht eine Arbeit zu finden in den Jahren 70-75.“</p> <p>„Also, diese Arbeitsplätze, wo ich als Praktikantin war, wurden fixe Arbeitsplätze.“</p> <p>„Im psychiatrischen Spital von Bel-Air (jetzt Belle-Idée).“</p> <p>„... war ich die erste, welche die psychomotorische Arbeit in die Erwachsenenpsychiatrie eingebracht hat und mit Erwachsenengruppen gearbeitet hat.“</p> <p>„Die Struktur der Psychiatrie in Genf war entstanden.“</p> <p>„Teils in der psychiatrischen Klinik, teils in der Stadt in der ambulanten Behandlung.“</p>	<p>C1</p> <p>2022 - 2023</p> <p>2034 - 2035</p> <p>2044</p> <p>2047 - 2049</p> <p>2049</p> <p>2085 - 2086</p>
		<p>„Es gab am SMP ein paar Stellen zu besetzen, aber nicht viele, wirklich nicht viele.“</p> <p>„Die, die an diesen Orten Praktika absolvierten, bekamen sehr</p>	<p>D1</p> <p>2024 - 2725</p> <p>2728 - 2729</p>

	Maria- Elena Lançon- Carrillo	leicht Stellen ...“	
		„Und parallel dazu gab es unbesetzte, d.h. freie Stellen in der Déficience Mentale (Geistige Behinderung) mit sehr, sehr schwer geschädigten und behinderten Kindern ...“	2729 - 2732
		„Ich arbeitete am Wochenende in Clair-Bois, einem Heim für IMC Kinder (cerebral gelähmte Kinder) ...“	2740 - 2741
		„Also habe ich sehr schell, im ersten oder zweiten Jahr, Einführungskurse angeboten ...“	2802 - 2803
		„Wir machten Vorträge.“	2830
		„... nach dem Abschluss meiner Ausbildung, hatte ich Lust privat zu arbeiten ...“	2853 - 2854
		„Und da bekam ich die Gelegenheit beim Service Santé et Jeunesse (Dienststelle für die Gesundheit von Jugendlichen und Kindern) einzusteigen, einer staatlichen Organisation ...“	2872 - 2875
		„... habe ich in Kinderkrippen gearbeitet, ...“	2881
		„... gab es eine offene Stelle bei der Guidance infantile, das war dann eine Abteilung, die mehr auf Psychologie und auf die Psychoanalyse setzte ...“	2906 - 2908
		„ ... ich habe so mehrere Filme gemacht ...“	2929
		„ Seit 86 unterrichte ich also, seit 86 in allen Studiengängen.“	2962
		„ Ich war auch Expertin für die Zulassungen, für die Aufnahmeprüfungen in der Schule.“	2975 - 2976
		„Und jetzt gibt es in Genf, ich weiss nicht, ob Sie das wissen () aber es hat, ich weiss nicht wie viele Praxen. Es ist der Kanton mit den meisten unabhängigen Psychomotoriktherapeuten.“	3099 - 3101

Wie schon die Ausbildung selbst, konnten in der Romandie auch die ersten Stellen als Psychomotoriktherapeutin mehrheitlich im medizinischen Bereich und an Institutionen auf diesem Gebiet besetzt werden: „Teils in der psychiatrischen Klinik, teils in der Stadt in der ambulanten Behandlung“ (vgl. C1, 2085 - 2086). Maria-Elena Lançon-Carrillo bestätigt zudem, dass in Genf damals schon verschiedene Stellen in Kinderkrippen besetzt werden konnten (vgl. D1, 2881).

Die Psychomotoriktherapeutinnen aus der Deutschschweiz fanden indes ihre ersten Arbeitsstellen vornehmlich an Schulen und im pädagogischen Bereich. Regula Burger und Heidi Kämpfer haben beide im Schulamt Zürich eine Stelle als Psychomotoriktherapeutin erhalten (vgl. A1, 468 – 469 / B1, 1272). Wie Denyse Piuz-Lavallée in ihrem Interview beschreibt, schien es in der Romandie in den Jahren 1970-1975 einfach gewesen zu sein eine Stelle als Psychomotoriktherapeutin zu erhalten (vgl. C1, 2022 - 2023). Die Arbeitsplätze, an welchen man als Praktikantin gearbeitet hatte, wurden zu fixen Arbeitsplätzen (vgl. C1, 2034 - 2035).

Dass aus Praktikumsstellen neue fixe Stellen geschaffen wurden, war damals offenbar auch in Zürich der Fall: „Aus den für die Ausbildung notwendigen Praktikumsstellen in der Deutschschweiz, zuerst vor allem in der Stadt und im Kanton Zürich, entstehen Stellen für diplomierte Psychomotorik-Therapeuten“ (Gerber, o.J., S. 3). Gerne hätten wir an dieser Stelle einige Stellenausschreibungen für Psychomotoriktherapeutinnen aus der damaligen Zeit aufgeführt. Leider konnten wir jedoch in der Recherche für diese Arbeit weder im Archiv des Berufsverbandes astp, der Gosteli-Stiftung, noch in den Privatarchiven der Interviewpartnerinnen irgendwelche Stellenausschreibungen aus der damaligen Zeit finden. Aus den Angaben der Interviews lässt sich jedoch schliessen, dass damals, zumindest in der Deutschschweiz, neben der Stadt Zürich, vor allem Seegemeinden wie „Wädenswil“ (A1, 184) oder Sprachheilinstitutionen wie „Unterägeri“ (A1, 287) Stellen in diesem pädagogisch-therapeutischen Bereich geschaffen haben. Möglicherweise haben gerade an diesen Orten Leute gearbeitet haben, welche die Psychomotoriktherapie unterstützten: „Dort hatte es einen Kinderarzt, Doktor Howald. Und er war jemand, der von Anfang an, auch über Suzanne, überzeugt war von dieser Psychomotorischen Therapie“ (A1, 184 - 186). Zudem waren Seegemeinden vermutlich auch damals etwas reicher als andere benachbarte Orte, und deshalb eher bereit in eine neue Therapie zu investieren und dafür Stellen zu schaffen.

Drei der vier Psychomotoriktherapeutinnen haben im Verlauf ihrer Berufs-Biografie innerhalb der Psychomotorikausbildung im Heilpädagogischen Seminars Zürich oder der Haute École de Travail Social in Genf mitgearbeitet oder arbeiten wie Maria-Elena Lançon-Carrillo noch heute dort: „Seit 86 unterrichte ich also, seit 86 in allen Studiengängen“ (D1, 2962). Alle vier Therapeutinnen haben viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet und neben der Erarbeitung von Filmen (vgl. A1, 353/ D1, 2929) verschiedene Vorträge zu ihrem Fachgebiet gehalten (vgl. D1, 2830).

Der Berufsverband astp hält die Arbeitsbereiche einer Psychomotoriktherapeutin in einer seiner früheren Informationsbroschüren über die Psychomotorische Therapie an der Schule in Genf folgendermassen fest: „Les thérapeutes en psychomotricité travaillent soit en privé, soit dans des services officiels ...“⁴² (Association Suisse des Thérapeutes de la Psychomotricité, o.J.a, S. 3). Sowohl Denyse Piuz-Lavallée als auch Maria-Elena Lançon-Carrillo haben im privaten Bereich als Psychomotoriktherapeutinnen gearbeitet. Wie letztere im Interview bestätigt, ist dies im Kanton Genf sehr üblich: „Und jetzt gibt es in Genf, ich weiss nicht, ob sie das wissen () aber es hat, ich weiss nicht wie viele Praxen. Es ist der Kanton mit den meisten selbstständigen Psychomotoriktherapeuten“ (D1, 3099 – 3101). Denyse Piuz-

⁴² dt.: „Die Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten sowohl im privaten, wie auch im öffentlichen Bereich ...“

Lavallée arbeitet heute noch in ihrer Privatpraxis Artcor in Genf (vgl. C1, 2186). Auch Heidi Kämpfer Halbright hat sich sehr für die Arbeit im privaten Bereich interessiert (vgl. B1, 1378 - 1379). Sie arbeitet heute ebenfalls sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich als Psychomotoriktherapeutin.

4.2.5. Gemeinsamer Einflussfaktor „Arbeitsbedingungen“

Da alle vier interviewten Psychomotoriktherapeutinnen zu einer Zeit in die Ausbildung und in die psychomotorische Arbeit eingestiegen sind, in welcher die Psychomotorik überhaupt noch nicht bekannt war (vgl. D1, 2855 - 2856), standen alle vier Interviewpartnerinnen im Verlauf ihrer Berufs-Biografie vor ähnlichen Problemen und Hürden hinsichtlich der Arbeitsbedingungen.

Tabelle 19: Übersicht der Aussagen zum Einflussfaktor „Arbeitsbedingungen“

		Zitate:	Quelle:
Zürich	Regula Burger	„... eine Turnhalle zur Verfügung ...“	A1 128
		„Wir sind völlig ins kalte Wasser geworfen worden.“	130 - 131
		„... „learning by doing“.“	195
		„Man hat's einfach so gemacht.“	217
		„... Kinder, welche dort mit Sprachstörungen in der Sprachheilschule waren.“	290 - 291
		„... die hatten keinen Raum für Bewegung. Dann habe ich im Treppenhaus gearbeitet.“	298 - 299
		„Und in dessen Essraum konnte ich dann an zwei oder drei Tagen für ein paar Stunden mit den Kindern hingehen. Dann musste ich aber alles Material rüberschleppen.“	311 - 313
		„... manchmal von der Hand in den Mund ...“	380 - 381
	Heidi Kämpfer Halbright	„... eine Stelle angeboten, falls ich einen Raum finde.“	B1 1272 - 1273
		„... hatte meine sechs Kartonschachteln, da ich nebst diesen gar nichts hatte.“	1275 - 1276
		„... ich musste wieder auf Raumsuche gehen.“	1281 - 1282
		„... dass früher, in der Stadt Zürich, eigentlich vor allem sehr motorisch auffällige Kinder angemeldet wurden ...“	1290 - 1292
		„Da hatte es einen Flügel, ein Podest, eine Menge Stühle und viel Platz und mit der Zeit hatte ich dann auch Material, wie beispielsweise Reifen und Bälle, welche einen Stock tiefer, im Werkraum, waren. Und ja, so arbeitete ich, mit primitivsten	1296 - 1299

		Voraussetzungen. Man lernt improvisieren.“ „Ja, und in der Arbeit am HPS, da war auch alles in der Umstrukturierung.“ „... wir hatten sehr viel Freiräume ...“ „Ich begann mit Erwachsenen zu arbeiten.“	1320 - 1321 1325 1356 – 1357
Genf	Denyse Piuz-Lavallée	„... ich mit Kindern mit grossen Lernstörungen arbeitete.“ „... Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung.“ „Die einzigen Kinder, mit denen ich nicht gearbeitet habe, das sind die Taubstummen.“ „Es gab keinen Widerstand. Die Türen öffneten sich.“ „Denn ich stellte Gruppen zusammen, hatte auch Einzelpersonen und dann hatte ich drei 30% Stellen zu dieser Zeit.“ „... mit autistischen Kindern zu arbeiten.“ „Ich hatte grünes Licht.“	C1 1980 2026 2037 - 2039 2054 - 2055 2078 - 2079 2082 2086 - 2087
	Maria-Elena Lançon-Carrillo	„ .. einem Heim für IMC-Kinder (zerebralgelähmte Kinder) ...“ „Es gab fast niemanden, der dort als Psychomotorik-Therapeutin arbeitete ...“ „Und dann habe ich von Grund auf eine Arbeitsmethode entwickelt, weil ich während meiner Praktikumszeit nie mit so schwerbehinderten Kindern gearbeitet hatte.“ „... weil die Heilpädagogen sich sehr für die Psychomotorik interessierten ...“ „... das waren schwerstbehinderte Kinder ...“ „ Und da habe ich auch im Team gearbeitet, so.“ „Es musste ein genug grosses Lokal angemietet werden.“	D1 2741 2753 – 2754 2762 – 2764 2800 – 2801 2852 2909 – 2910 2920 – 2921

Wie bereits beschrieben, gab es damals nur wenige Psychomotorik-Therapeutinnen (vgl. D1, 2753 - 2754). Diese wenigen stiegen nach ihrer Ausbildung meist direkt ins Berufsfeld ein und wurden sozusagen „ ... völlig ins kalte Wasser geworfen“ (vgl. A1, 130 - 131). Alle Interviewpartnerinnen beschreiben diesen Einstieg gleichzeitig als äusserst spannend: „Aber weil wir von der Hand in den Mund arbeiteten, auch alles ein bisschen selber erfinden mussten, sind wir, ich auf jedenfalls, relativ sorglos in das Gebiet hineingegangen und haben das alles ein bisschen ausprobiert“ (A1, 384 - 387). In der Arbeit musste zum Teil von Grund auf eine Methode entwickelt werden, um mit dem entsprechenden Klientel überhaupt arbeiten zu können (vgl. D1, 2763).

Die beiden Psychomotoriktherapeutinnen aus Genf erwähnen im Interview, dass sie im Verlauf ihrer Berufs-Biografie mit Kindern mit cerebraler Lähmung (vgl. D1, 2741), Kindern mit Autismus (vgl. C1, 2082) oder grossen Lernstörungen (vgl. C1, 1980) und mit Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. C1, 2026) gearbeitet haben. Die erwähnte Klientel der Interviewpartnerinnen aus Genf macht noch einmal darauf aufmerksam, dass die Psychomotoriktherapie in der Romandie vermehrt im medizinischen Sektor verankert ist (vgl. Kapitel 2.3.1.1). Regula Burger beschreibt dass sie an ihrem ersten Arbeitsort, an einer Sprachheilschule, mit Kindern mit Sprachstörungen gearbeitet hat (vgl. A1, 290 - 291). Im Vergleich zu ihren französischsprachigen Berufskolleginnen mussten sich die Deutschschweizer Psychomotorikerinnen am Anfang oft ihren Therapieraum erkämpfen. Oft gab es keinen Raum für Bewegung (vgl. A1, 298) an ihren Arbeitsplätzen, denn ein Arbeitsplatz wurde oft erst dann geschaffen, wenn die Therapeutin selbst einen passenden Raum dafür gefunden hatte (vgl. B1, 1272 - 1273). So wurde am Anfang durchaus auch mal im Treppenhaus oder im Esszimmer einer Institution gearbeitet (vgl. A1, 312). Auch in Bezug auf das Material, das den Therapeutinnen für die Psychomotoriktherapie damals zur Verfügung stand, musste gelernt werden zu improvisieren (vgl. B1, 1299). Heidi Kämpfer Halbright beschreibt die Ausstattung einer ihrer Arbeitsplätze wie folgt: „Da hatte es einen Flügel, ein Podest, eine Menge Stühle und viel Platz, und mit der Zeit hatte ich dann auch Material, wie beispielsweise Reifen und Bälle, welche einen Stock tiefer, im Werkraum, waren“ (B1, 1296 - 1298). Während bei den beiden Psychomotoriktherapeutinnen aus Genf das Therapiematerial nicht zur Sprache kam, sagt Maria-Elena Lançon-Carrillo bezüglich Therapieraum im Interview, dass für die Therapie ein „genug grosses Lokal angemietet werden musste“ (D1, 2920 - 2921). Die Grösse und Art des psychomotorischen Therapieraumes wurde auch vom astp in der Informationsbroschüre über die Psychomotorische Therapie für die Schule in Genf festgehalten: „Cette thérapie, basée sur le mouvement, nécessite un local spacieux, aéré, calme, de même qu’un matériel spécifique“⁴³ (Association Suisse des Thérapeutes de la Psychomotricité, o.J.a, S. 3). Richtlinien zur Ausstattung von Therapieräumen wurden auch im Entwurf des ersten Mustervertrags von der ED-Gruppe⁴⁴ des Berufsverbandes astp in deutscher Sprache formuliert. Innerhalb dieses Schreibens wurden erstmals Vorgaben zur Lage, Grösse, Boden, Akustik, Licht, Beheizung, Mobiliar, Telefon, Lavabo und Materialausstattung vorgelegt (vgl. Association Suisse des Thérapeutes de la Psychomotricité, 1984).

Obwohl innerhalb der Tabelle 19 nicht für jede Therapeutin aufgeführt werden konnte, wieviele Stellenprozent sie jeweils in ihrer Berufs-Biografie besetzt hatte, lässt sich auf Grund

⁴³ dt.: „Diese Therapie, die auf der Bewegung basiert, benötigt einen grossen, gelüfteten, ruhigen Raum, sowie spezielles Material.“

⁴⁴ Gruppe, welche mit dem Erziehungs-Departement in Kontakt war, Anm. d. Verf.

der Aussagen doch festhalten, dass alle vier Frauen, zwischendurch mal oder sogar über die ganzen Jahre hinweg, jeweils weniger als hundert Stellenprozent als Psychomotoriktherapeutin gearbeitet haben. So wurde oft an verschiedenen Orten in einem Kleinpensum gearbeitet: „Denn ich stellte Gruppen zusammen, hatte auch Einzelpersonen und dann hatte ich drei 30% Stellen zu dieser Zeit“ (C1, 2078 - 2079).

Wir hatten im Vorfeld der Interviews mit den vier Psychomotoriktherapeutinnen vermutet, dass der Aspekt der Teilzeitarbeit oder des Teilzeitpensums damals wesentlich für die Frauen bezüglich ihrer Berufswahl zur Psychomotoriktherapeutin gewesen sein könnte. Diese Annahme und auch diejenige, dass die vier Frauen den Beruf als Lehrerin oder Kindergärtnerin aufgegeben haben um in der Einzelförderung mit Kindern zu arbeiten, lassen sich jedoch im Nachhinein nicht so bestätigen. Denn wie das letzte Zitat von Denyse Piuz-Lavallée zeigt, wurde auch schon während den Anfängen der Psychomotoriktherapie des öfteren in Gruppen gearbeitet. Und obwohl die von uns befragten Psychomotoriktherapeutinnen aus der Romandie und der Deutschschweiz tendenziell in verschiedenen Kleinpensum gearbeitet haben, wurde der Teilzeitaspekt in keinem der Interviews als expliziter Grund für die Wahl des pädagogisch-therapeutischen Berufes erwähnt. Alle vier Berufs-Pionierinnen haben in ihrer psychomotorischen Berufslaufbahn sehr viel geleistet und gearbeitet (vgl. C1, 2230 - 2231), brauchten teilweise solch eine Herausforderung (vgl. B1, 1343 - 1344) und haben jeweils bis heute viel Freude an ihrem Tun (vgl. A1, 503 - 504 / D1, 3026). Da sie sich diesbezüglich nicht scheuten an logistische oder materialtechnische Schwierigkeiten heranzugehen, mit verschiedenster Klientel zu arbeiten - manchmal auch einfach „von der Hand in den Mund“ (A1, 380 - 381) - lässt sich festhalten, dass alle vier von uns interviewten Psychomotoriktherapeutinnen tendenziell starke und mutige Frauen sind. Sie zeigten sich über all die Jahre und bis heute bereit für den Beruf der Psychomotoriktherapie einzustehen und sich für seine Verankerung einzusetzen.

5. Diskussion

5.1. Zusammenfassung und Diskussion der wichtigsten Ergebnisse

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit konnten wir aufzeigen, dass die folgenden fünf gemeinsamen Faktoren die Berufs-Biografien der von uns befragten vier Psychomotoriktherapeutinnen, welche vor 1975 ihre Ausbildung absolvierten, beeinflusst haben:

- Nachwirkungen der 68er Jahre
- Musik und Bewegung
- Ausbildung
- Arbeitsorte
- Arbeitsbedingungen

Dieses Ergebnis mag der Leserin auf den ersten Blick wohl etwas lapidar erscheinen, da man in der Befragung von Psychomotoriktherapeutinnen, welche erst seit kurzem im Beruf arbeiten, allenfalls auf die gleichen gemeinsamen Einflussfaktoren hinsichtlich ihrer Berufsbiografien stossen würde. Gerade deshalb erscheint es uns wichtig darauf hinzuweisen, dass die herausgearbeiteten Punkte, vor allem durch die von uns gemachte Bezugnahme auf die frühe Geschichte der Psychomotorik, inhaltlich an Bedeutung und Wert gewinnen. Aus diesem Grund lassen sich, als wichtiges Ergebnis der Untersuchung, folgende vier der fünf herausgearbeiteten Einflussfaktoren, hinsichtlich ihrer Wichtigkeit auf die Berufsbiografien der Psychomotoriktherapeutinnen, als besonders zentral bewerten:

- Musik und Bewegung
- Ausbildung
- Arbeitsorte
- Arbeitsbedingungen

Die 68er Jahre und ihre Nachwirkungen

- Obwohl wir im Vorfeld der Untersuchung davon ausgegangen sind, dass die 68er Jahre und ihre Nachwirkungen einen sehr grossen Einfluss auf die Berufs-Biografien der vier Psychomotoriktherapeutinnen genommen haben, können wir nun festhalten, dass dieser Faktor die berufliche Laufbahn der vier Frauen sicherlich mitgeprägt hat, jedoch lediglich auf indirektem Weg. So wurden die 68er Jahre auch nur von zwei der vier Interviewpartnerinnen im Gespräch explizit erwähnt.

Wir führen dieses Ergebnis darauf zurück, dass dies ein wichtiger historisch-politischer Faktor ist, der damals auf gesamter gesellschaftlicher Ebene Einfluss genommen hat und daher vor allem indirekt in den Berufs-Biografien der vier Interviewpartnerinnen (individuelle Ebene) wiederzufinden ist.

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass die anderen vier Einflussfaktoren innerhalb der Berufs-Biografien jeweils stark miteinander in Beziehung gestanden sind und sich so im Verlauf der beruflichen Werdegänge gegenseitig beeinflusst haben. So waren Musik und Bewegung Voraussetzungen und ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung, und sie bestimmten den Inhalt des Psychomotorik Studiums in Genf und Zürich wesentlich mit. Die Ausbildung ihrerseits und die diversen Praktika, welche innerhalb dieser Zeit absolviert werden konnten, beeinflussten den späteren Arbeitsort. Und je nach Arbeitsort und -bereich trafen die Psychomotoriktherapeutinnen wiederum verschiedene Arbeitsbedingungen an.

Musik und Bewegung

- Der Einflussfaktor Musik und Bewegung kann aufgrund unserer Ergebnisdarstellung als sehr wesentlich bewertet werden. Er wird bei allen vier Interviewpartnerinnen als Ausgangspunkt für die Berufswahl definiert, nahm durch die damaligen Voraussetzungen und Studiumsinhalte auch eine wichtige Rolle in der Ausbildung ein, blieb Inhalt verschiedener Weiterbildungen und ist durch die gegebenen Interessen und Talente der Therapeutinnen auch immer in ihre psychomotorische Arbeit eingeflossen ist.

Ausbildung

- Obwohl sich die Ausbildungen zur Psychomotoriktherapeutin in Genf und Zürich inhaltlich und strukturell in gewissen Punkten unterschieden haben, durften alle von uns befragten Therapeutinnen damals innerhalb ihrer Ausbildung sehr viel praktische Eigenerfahrung im Bereich der Musik und der Bewegungs- und Körperarbeit sammeln. Da es zum Zeitpunkt ihres Studienabschlusses nur wenige Psychomotoriktherapeutinnen in der Schweiz gab, sprangen drei der vier Interviewpartnerinnen direkt als Ausbilderinnen an den jeweiligen Ausbildungsstätten ein. Insofern blieb die Psychomotorik-Ausbildung auch nach der eigenen Ausbildung stets ein wichtiges Thema.

Da die damaligen Ausbildungsjahrgänge noch eher klein waren, wurde der Austausch unter den Studentinnen auch noch nach der Ausbildung weitergepflegt. Und wie schon beschrieben, wurden die Praktikumsplätze in der Ausbildung anschließend meist zu fixen Arbeitsstellen für die Psychomotoriktherapeutinnen.

Arbeitsorte

- Obwohl alle der vier befragten Psychomotoriktherapeutinnen an den unterschiedlichsten Orten gearbeitet haben, lässt sich trotzdem festhalten, dass es an all ihren Arbeitsorten Menschen gab, welche sie in ihrer Arbeit unterstützt und die psychomotorische Arbeit ein Stück weit auch mit ermöglicht haben. Dies geht auch darauf zurück, dass die befragten Frauen, neben ihrer therapeutischen Arbeit, sei es im privaten oder öffentlichen Bereich, viel Öffentlichkeitsarbeit und interdisziplinäre Arbeit geleistet haben.

Arbeitsbedingungen

- Zum damaligen Zeitpunkt war die Psychomotorik noch nicht sehr bekannt in der Schweiz. So mussten sich alle vier von uns interviewten Therapeutinnen mit verschiedensten Arbeitsbedingungen auseinandersetzen. Durch ihre Bereitschaft zur Improvisation, ihre Offenheit und ihr Interesse an Neuem und durch ihr eigenes Engagement in den Beruf und seine Anforderungen konnten sie einen wichtigen Teil zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Etablierung des Berufes beitragen.

5.2. Schlussfolgerungen für die pädagogisch-therapeutische Praxis

Auf Grund der im Verlauf dieser Bachelor-Arbeit und innerhalb der Interviews gesammelten Daten und Ergebnisse, lassen sich folgende Schlussfolgerungen für die pädagogisch-therapeutische Praxis ziehen:

- Der Beruf der Psychomotoriktherapeutin ist auf Grund politischer, wirtschaftlicher und anderer Faktoren einem steten Wandel unterworfen. Als Psychomotoriktherapeutin gilt es daher offen und flexibel zu bleiben für die Art und Weise, wie der Beruf sich im Verlauf der Zeit weiter entwickelt.
- Die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin ist nie ganz abgeschlossen. Es ist sehr wichtig, dass man interessiert bleibt, sich weiterbildet, nicht stehen bleibt, und sich weiterhin mit sich selbst kritisch auseinandersetzt.
- Obwohl man im Beruf als Psychomotoriktherapeutin oft auf schwierige Situationen trifft, ist es wichtig, sich diesen Situationen zu stellen, sich allenfalls Hilfe und Rat einzuholen und sich nicht entmutigen zu lassen, wenn doch etwas schief gehen sollte.
- Die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie der Austausch unter Berufskolleginnen ist von grosser Wichtigkeit und bedeutet eine Bereicherung für die Arbeit als Psychomotoriktherapeutin.

- Die therapeutische Arbeit wird sehr stark von der Persönlichkeit, den Interessen und Talenten der Therapeutin beeinflusst. In diesem Sinne können diese als Ressource innerhalb der psychomotorisch-therapeutischen Arbeit positiv genutzt werden.

Zum Schluss möchten wir an dieser Stelle noch ein Zitat von Maria-Elena Lançon-Carrillo einbringen, welches unterstreicht wie lohnenswert das Interesse und Engagement für den eigenen Beruf ist:

„Die Zukunft der Psychomotorik sehe ich sehr positiv, ich finde, dass hier gekämpft wurde, was wirklich zu vielen guten Resultaten geführt hat. Es gibt sehr gute Kontakte zu den Ärzten, zu den Psychologen, zu den Heilpädagogen. Es muss immer wieder von Neuem gemacht werden“ (D1, 3130-3133).

In diesem Sinne liegt es nun an uns neu ausgebildeten Psychomotoriktherapeutinnen an die wertvollen beruflichen Errungenschaften unserer Berufs-Pionierinnen anzuknüpfen, indem wir uns ebenso engagieren und für den eigenen Beruf stark machen.

5.3. Ausblick

Diese Bachelor-Arbeit kann Ausgangspunkt sein für weitere Arbeiten im Zusammenhang mit der frühen Geschichte der Psychomotorik in der Schweiz. Im Verlauf der Arbeit und durch die Einsicht in das umfangreiche Archiv-Material, das teils auch nur in Privatarchiven schlummert, wurden wir uns des grossen Informationsschatzes bewusst, den dieses Thema birgt und noch zu entdecken wäre.

In diesem Sinne fänden wir es spannend in einer weiteren Arbeit auf die von uns herausgearbeiteten gemeinsamen und zentralen Einflussfaktoren „Musik und Bewegung, Ausbildung, Arbeitsort und Arbeitsbedingungen“ näher und detaillierter einzugehen. Zu jedem einzelnen Faktor könnte beispielsweise ein Entwicklungsverlauf, von den Anfängen der Psychomotoriktherapie bis zur heutigen Zeit, erarbeitet und aufgezeigt werden. Die von uns erhobenen Daten der Interviews könnten in diesem Zusammenhang für weitere Auseinandersetzungen und Untersuchungen hinsichtlich dieser Thematik verwendet werden.

Damit der Inhalt dieser Arbeit auch unseren französischsprachigen Berufskolleginnen und weiteren Interessentinnen aus der Romandie zugänglich wäre, müsste diese Bachelor-Arbeit ins Französische übersetzt werden. Unsere Teilnahme am Europäischen Studierendenkongress der Psychomotorik in Genf im Jahr 2010 und die Kontakte mit unseren zwei Interviewpartnerinnen aus Genf haben uns einen nationalen Blickwinkel auf die Psychomotorik, über die Grenzen der Deutschschweiz hinaus, eröffnet (vgl. Kapitel 1). Wenn durch die Übersetzung unserer Bachelor-Arbeit der Austausch zwischen den Psychomotorikerinnen der

Deutschschweiz und der Romandie, im Sinne eines Brückenschlages zwischen den Sprachregionen, weiterhin gefördert werden könnte, wäre dies unserer Ansicht nach sehr wertvoll.

5.4. Reflexion des Arbeitsprozesses und Danksagung

Diese Bachelor-Arbeit war für uns beide eine grosse Bereicherung. Nachdem wir im Verlaufe unserer Ausbildung schon einiges über die Geschichte und das Berufsbild der Psychomotorik in der Schweiz erfahren hatten, konnten wir im Rahmen dieser Arbeit unser Wissen diesbezüglich noch in grossem Masse erweitern und vertiefen. Zu den Highlights dieser Arbeit gehörten sicherlich die persönlichen Interviews mit den vier erfahrenen und sympathischen Psychomotoriktherapeutinnen Regula Burger und Heidi Kämpfer Halbright aus der Deutschschweiz und mit Denyse Piuz-Lavallée und Maria-Elena Lançon-Carrillo aus der Romandie. Heidi Kämpfer Halbright kannten und schätzten wir bereits aus unserer Praktikumszeit. Die anderen drei Berufs-Pionierinnen der Schweizer Psychomotorik haben wir erst durch diese Arbeit kennen gelernt. Wir sind sehr glücklich über diesen Umstand, denn sie alle haben uns durch ihre Offenheit und ihre Pionierleistungen nachhaltig beeindruckt und nehmen für uns Autorinnen und angehende Psychomotoriktherapeutinnen eine Art Vorbildfunktion ein. Die Gespräche und die persönlichen Interviews mit ihnen haben uns die Wurzeln unseres Berufes näher gebracht. Ihre Anekdoten, Erzählungen und Gedanken brachten uns manchmal zum Schmunzeln und Lachen oder liessen uns staunen und nachdenken. So möchte wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Regula Burger, Heidi Kämpfer Halbright, Denyse Piuz-Lavallée und Maria-Elena Lançon-Carrillo für die Gespräche, die Interviews und ihre weitere Unterstützung, indem sie uns verschiedene private Ausbildungsdokumente zur Verfügung stellten, bedanken. Ohne ihre Bereitschaft, ihr Wohlwollen und Vertrauen, das sie uns entgegenbrachten, wäre diese Arbeit gar nicht möglich gewesen.

Obwohl der Entscheid, sowohl Psychomotorikerinnen aus der Deutschschweiz wie auch aus der Romandie zu interviewen, uns immer wieder vor grosse Herausforderungen vor allem hinsichtlich der französischen Sprache brachte und auch mit hohem zeitlichem Aufwand verbunden war (Übersetzung der Interviewfragen und der Einverständniserklärungen, korrigieren der französischen Transkriptionen und deren Übersetzungen, mündliche und schriftliche Kommunikation, reisen, lesen von französischen Artikeln) sind wir heute stolz, dass wir dies so bewerkstelligen konnten. Der Aufwand hat sich auf alle Fälle gelohnt. Wir finden, dass es uns mit unserer Arbeit gelungen ist eine Art Brücke zwischen den beiden Psychomotorik Ausbildungsstätten Genf und Zürich zu schlagen, und so die verschiedenen Sichtweisen und Erfahrungen zur jungen Geschichte der Psychomotorik in der Schweiz zusammenzuführen. Viel Zeit und Energie mussten wir auch aufwenden, um an alte Dokumente und Artikel über die Psychomotorik in der Deutschschweiz und der Romandie zu gelangen, diese zu studieren und eine passende Auswahl zu treffen. Obwohl wir sehr früh mit unserer Arbeit began-

nen, ging der Arbeitsprozess bis zur definitiven Festlegung unserer Fragestellung und des Ablaufs des narrativen Interviews deshalb etwas stockend voran. Im Gosteli-Archiv sind viele spannende Dokumente zu finden und unser Interesse an der Geschichte der Schweizer Psychomotorik war gross.

Im Laufe des Arbeitsprozesses durften wir die Bekanntschaft von weiteren erfahrenen und sympathischen Psychomotoriktherapeutinnen aus der Romandie und der Deutschschweiz machen, die uns in verschiedenen Belangen geholfen haben. Wir danken Hedi Roulin, Vanessa Solioz, Brigitte Barbu und Brigitte Wachter für ihr Interesse an unserer Arbeit und ihre Unterstützung.

Des weiteren möchten wir uns bei Frau Gosteli und Frau Schär bedanken, welche uns ermöglichten einen Tag lang Dokumente im Archiv der Gosteli-Stiftung einzusehen, sowie bei Anne-Françoise Wittgenstein, welche uns verschiedene alte Dokumente zur Verfügung stellte.

Unser Dank gehört natürlich auch all jenen Personen, welche uns beim Transkribieren und Übersetzen der französischen Interviews geholfen haben.

Bei Elisabeth Utzinger und Anne-Ruth Henzen bedanken wir uns herzlich für das Gegenlesen und Korrigieren der Bachelor-Arbeit.

Danke auch an Daniel Jucker und an Mireille Audeoud für die kompetente Begleitung und tatkräftige Unterstützung im Entstehungsprozess unserer Arbeit.

Ein grosser Dank gehört unseren Familien und unserem freundschaftlichen Umfeld. Sie haben uns in den schwierigen Phasen des Arbeitsprozesses jeweils aufgefangen und uns die nötige Energie zur Weiterarbeit gegeben.

6. Literaturverzeichnis

- Achard-Martinez, S. (1974). L'expression corporelle. *Psychomotricité*, 1, 2.
- Adler, J. (2008). Beschäftigungslage und berufliche Tätigkeit von Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7-8, 32-38.
- Ajuriaguerra, de J. & Bonvalot-Soubiran, G. (1959). Indications et techniques de rééducation psychomotrice en psychiatrie infantile. *La Psychiatrie De L'Enfant*, 2, 423-494.
- Appelsina Pictures (Hrsg.). (2011). *Bewegung ist mehr als Bewegen. Suzanne Naville und die Entstehung der Psychomotorischen Therapie in der Schweiz. Ein Film von Brigitte Wachter Schmid. Regula Burger. René Senn*. Internet: http://appelsina.ch/Projekt_Bewegung.html [2.1.2011].
- Association Suisse des Thérapeutes de la Psychomotricité. École Genèvoise (Hrsg.). (o.J.a). *Brochure informative sur la thérapie psychomotrice*. Gosteli-Stiftung: Worblaufen. Bestandesnummer 346 (Schweizerischer Verband der Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten astp). Findmittel 18-02.
- Association Suisse des Thérapeutes de la Psychomotricité (Hrsg.). (o.J.b). *Informationstext über das Problem der Zulassung in den ASTP von Bewerbern, die ein Diplom einer anderen Schule als Zürich und Genf besitzen*. Gosteli-Stiftung: Worblaufen. Bestandesnummer 346 (Schweizerischer Verband der Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten astp). Findmittel 14-01.
- Association Suisse des Thérapeutes de la Psychomotricité. École Genèvoise (Hrsg.). (1974). Introduction. *psychomotricité*, 1, 1. Archiv: Haute École de Travail Social.
- Association Suisse des Thérapeutes de la Psychomotricité (Hrsg.). (1984). *astp-Bulletin*, 3, 15-16. Gosteli-Stiftung: Worblaufen. Bestandesnummer 346 (Schweizerischer Verband der Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten astp). Findmittel 15-02.
- Audeoud, M. (2010). *Interviewformen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Baker, K., Gaudin, P. & Margot, M. (1980). *La psychomotricité à Genève. Interviews de psychomotriciennes*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Haute École de Travail Social, Genf.
- Burger, R. (1990). *ASTP. Die Entstehung eines Verbands*. Privataarchiv Regula Burger.

- École de psychologie et des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique (Hrsg.). (1972). *5ème Cours pour la formation de rééducateurs de la psychomotricité 1972-1975. Programme*. Archiv Haute École de Travail Social. Genf.
- École de psychologie et des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique (Hrsg.). (1974). *6ème Cours de formation en psychomotricité 1974-1977. Programme*. Privatarchiv: Maria-Elena Lançon-Carrillo.
- Fahrni, D. (1996). *Schweizer Geschichte. Ein historischer Abriss von den Anfängen bis zur Gegenwart* (7. ergänzte Auflage). St.Gallen: Stehle Druck.
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (3. Auflage). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Gerber, D. (o.J.). *10 Jahre Ausbildung für Psychomotorische Therapie am Heilpädagogischen Seminar Zürich*. Privatarchiv: Regula Burger.
- Greving, H. (Hrsg.) & Ondracek, P. (2009). *Praxis Heilpädagogik-Grundlagen. Heilpädagogisches Denken und Handeln. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik der Heilpädagogik*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Heilpädagogisches Seminar Zürich (Hrsg.). (o.J.). *Übersicht der Ausbildungslehrgänge 1970 - 1990 am Heilpädagogischen Seminar Zürich*. Gosteli-Stiftung: Worblaufen. Bestandesnummer 663 (Privatarchiv Suzanne Naville). Findmittel 00-02.
- Heilpädagogisches Seminar Zürich (Hrsg.). (1971). *HPS Jahresbericht 1971*. Zürich.
- Heilpädagogisches Seminar Zürich (Hrsg.). (1991a). *Grundstudium 1973/74*. Privatarchiv: Heidi Kämpfer Halbright.
- Heilpädagogisches Seminar Zürich (Hrsg.). (1991b). *Spezialausbildungen. Abteilung Psychomotorische Therapie (2. Ausbildungsjahr)*. Privatarchiv: Heidi Kämpfer Halbright.
- Heilpädagogisches Seminar Zürich (Hrsg.). (1995). *Statistische Übersicht der Studierenden seit 1970. Abteilung Psychomotorische Therapie*. Gosteli-Stiftung: Worblaufen. Bestandesnummer 663 (Privatarchiv Suzanne Naville). Findmittel 120-02.
- Hellferich, C. (2006). *Biografien und Lebenslauf*. In A. Scherr (Hrsg.), *Soziologische Basics. Eine Einführung für Pädagogen und Pädagoginnen* (S. 29-34). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Hochschule für Heilpädagogik (o.J.). (Hrsg.). *Psychomotoriktherapie*.

Internet: <http://hfh/psychomotoriktherapie> [8.1.2011].

Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique (Hrsg.). (1964). *Premier Cours pour la formation de rééducateurs de la psycho-motricité 1964-1966. Programme*. Gosteli-Stiftung: Worblaufen. Bestandesnummer 663 (Privatarchiv Suzanne Naville). Findmittel 10-01.

Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique (Hrsg.). (1968). *3ème Cours pour la formation de rééducateurs de la psycho-motricité 1968-1970. Programme*. Archiv: Haute École de Travail Social. Genf.

Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique (Hrsg.). (1970). *4ème Cours pour la formation de rééducateurs de la psycho-motricité 1970-1973. Programme*. Archiv: Haute École de Travail Social. Genf.

Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique (Hrsg.). (1972). *5ème Cours pour la formation de rééducateurs de la psychomotricité 1972-1975. Programme*. Archiv: Haute École de Travail Social. Genf.

Jucker, D. (2008). *Über die Entstehung und Entwicklung der psychomotorischen Therapie in der Schweiz: Suzanne Naville im Gespräch*. Winterthur: www.psychomotorik.ch.

Kleiner, B. (2007). *Psychomotorik-Therapie und die Auswirkungen der NFA. Eine berufspolitische Standortbestimmung*. Referat am Schweizerischen Heilpädagogik-Kongress Bern.

Kobi, E. (1999). Zur Entstehungsgeschichte der Psychomotorik-Therapie in der Schweiz. In: *Heilpädagogik, als mit im System* (S. 125-130). Luzern: Edition SZH.

Kubli, C. (1991). Zur Entstehung der psychomotorischen Therapie in der Schweiz. In: Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeuten (Hrsg.), *Psychomotoriktherapie* (S. 29-32). Luzern: Edition SZH.

Küstners, I. (2009). *Narrative Interviews. Grundlagen und Anwendungen* (2. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.

Meier, U. (2009). *Komplexe Forschungsdesigns 1 und 2. Fallstudie und Ethnographie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Meuser, M. & Nagel, U. (2005). Experteninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht. In: A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (S. 71-93). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Naville, S. (o.J.). *Entstehung und Entwicklung der Psychomotorischen Therapie in der Schweiz*. Gosteli-Stiftung: Worblaufen. Bestandesnummer 663 (Privatarchiv Suzanne Naville). Findmittel 00-02.
- Naville, S. & Wenger, S. (2004). *Entstehungsgeschichte der Psychomotorik-Therapiestelle am Kinderspital Zürich (heute: Universitätskinderklinik Zürich)*. Gosteli-Stiftung: Worblaufen. Bestandesnummer 663 (Privatarchiv Suzanne Naville). Findmittel 11-01.
- Pschyrembel (2007). *Klinisches Wörterbuch* (261., neu bearbeitet und erweiterte Auflage). Berlin: de Gruyter.
- Schriber, S. (1994). *Das Heilpädagogische Seminar Zürich - Eine Institutionsgeschichte. Dissertation*. Zürich: Zentralstelle der Studentenschaft.
- Schütze, F. (1987). *Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien*. Studienbrief der Fernuniversität Hagen. o.O.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.) (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007*. Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf [01.02.2011].
- Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten (Hrsg.) (o.J.). *Berufsverband. Berufsbild*. Internet: <http://www.astp.ch/berufsverband/berufsbild/> [8.1.2011].
- Seewald, J. (1997). Glossar zum Begriff der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 22 (4), 272.
- Siegenthaler, S. (2010). *Psychomotoriktherapie. Informationsschrift für Eltern, Lehr- und Fachpersonen*. Luzern: Edition SZH.
- Stiftung Kulturförderung Lenk (2010). *Forum für Musik und Bewegung*, Prospekt, o.O.
- Université de Genève & Institut des sciences de l'éducation (Hrsg.). (1966). *Diplôme de rééducateur de la psycho-motricité*. Gosteli-Stiftung: Worblaufen. Bestandesnummer 663 (Privatarchiv Suzanne Naville). Findmittel 10-04.

Vetter, M. (2008). *Theoretische Konzepte der Psychomotorik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Weibel, M. (2010). Zum Abschluss der Psychomotorikausbildung in Basel. *astp-Bulletin*, 3, 8-9.

Wepfer, T. (1970). Die Hilfsschule im Spannungsfeld der modernen Bildungsforschung. In: Heilpädagogisches Seminar Zürich (Hrsg.), *HPS Jahresbericht 1970* (S. 1-22). Zürich.

Bildnachweis: Titelbild

Tocotronixe (Hrsg.). (2010). *Montag, 11. Januar 2010*. Internet:

<http://static.twoday.net/tocotronixe/layouts/tocotronixe/header.jpg> [1.2.2011].

7. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der ersten sechs Studiengänge (1964-1977) in Genf	22
Tabelle 2: Übersicht Aufnahmebedingungen (4. und 6. Studiengang) in Genf	23
Tabelle 3: Übersicht Studienfächer des 4. Studiengangs (1970-1973) in Genf	24
Tabelle 4: Übersicht der ersten sechs Studiengänge (1970-1980) in Zürich	28
Tabelle 5: Übersicht Struktur der Ausbildungskurse (1970-1990) in Zürich	29
Tabelle 6: Übersicht Studienfächer Grundstudium (1973/74) in Zürich	30
Tabelle 7: Übersicht Zusatzstunden im 1. Ausbildungsjahr (1974) in Zürich	31
Tabelle 8: Übersicht Studienfächer im 2. Ausbildungsjahr (1975/76) in Zürich	32
Tabelle 9: Fragenkatalog für Interviews - Brainstorming	39
Tabelle 10: Transkriptionsregeln	41
Tabelle 11: Beschriftung Interviews	41
Tabelle 12: Beispielausschnitt Transkription	42
Tabelle 13: Interview - Beispielausschnitt zur Beschreibung der Analysemethode	43
Tabelle 14: Interview - Fragen	46
Tabelle 15: Übersicht der Aussagen zum Einflussfaktor „Nachwirkungen der 68er Jahre“ ...	49
Tabelle 16: Übersicht der Aussagen zum Einflussfaktor „Musik und Bewegung“	52
Tabelle 17: Übersicht der Aussagen zum Einflussfaktor „Ausbildung“	56
Tabelle 18: Übersicht der Aussagen zum Einflussfaktor „Arbeitsorte“	60
Tabelle 19: Übersicht der Aussagen zum Einflussfaktor „Arbeitsbedingungen“	64
Tabelle 20: Kategoriensystem	80
Abbildung 1: Zeitstrahl - Übersicht wichtiger Eckdaten	35

8. Anhang

8.1. Kategoriensystem

Tabelle 20: Kategoriensystem

Überkategorie:	Kategorie:	Definition:	Ankerbeispiel:	Ort:
68-er Jahre	Umbruch	Veränderung und Wechsel.	„Also die Idee hatte ich weil in Quebec 1969 alles ein bisschen im Umbruch war.“	C1, 1966 - 1967
	Möglichkeiten	Chance um verschiedene neue Wege einschlagen zu können.	„Ich bin dann voll explodiert in den 68er-Jahren und wollte das Leben anders gestalten als meine Eltern und meine Geschwister, die älter waren.“	B1, 1194 - 1196
	Freiheit	Möglichkeiten und Offenheit für Veränderung.	„Ich hatte viele Freiheiten in dieser Ausbildung und dadurch, dass es ein Pionierberuf war, ist mir das sehr entgegen gekommen in meiner wilden Zeit.“	B1, 1261 - 1263
Musik & Bewegung	Interesse	Persönliche Vorliebe	„Ich sagte bloss: Kinder, Musik, Bewegung.“	D1, 2690
	Andere Therapien	Unterschiedliche Therapien oder Bewegungsarbeit aus dem körperlichen und musikalischen Bereich.	„Ja, Shiatsu haben wir gelernt, Massage, Psychodrama, Rollenspiele und Pantomime eben. Ja und einfach viel Tanzimprovisation und so.“	A1, 235 - 237
Ausbildung	Voraussetzungen	Bedingungen, die erfüllt sein mussten, um Ausbildung antreten zu können.	„Es gab zu dieser Zeit eine Aufnahmeprüfung für die Bewegung, eine Aufnahmeprüfung für die Musik und ein psychologisches Gespräch und natürlich ein Dossier, das man einreichen musste.“	D1, 2625 - 2628

	Struktur	Ablauf und Dauer der Ausbildung.	„... die Ausbildung sei jetzt umstrukturiert worden. Es dauere jetzt zwei Jahre.“	A1, 20 - 21
	Inhalte	Fächer und Theorien innerhalb der Ausbildung.	„... zwei Stunden Musik pro Woche und die fünf, sechs Stunden Bewegung.“	B1, 1239 - 1240
Arbeitsorte	Institutionen	Einrichtungen, in denen gearbeitet wurde.	„Im psychiatrischen Spital von Bel-Air (jetzt Belle-Idée).“	C1, 2044
	Bereich	Privater oder öffentlicher Bereich.	„... es interessierte mich sehr im privaten Bereich zu arbeiten.“	B1, 1378 - 1379
Arbeitsbedingungen	Raum	Art und Ort des Therapiezimmers.	„Dann habe ich im Treppenhaus gearbeitet.“	A1, 298 - 299
	Material	Geräte und Unterlagen, mit denen gearbeitet werden konnte.	„Da hatte es einen Flügel, ein Podest, eine Menge Stühle und viel Platz und mit der Zeit hatte ich dann auch Material, wie beispielsweise Reifen und Bälle, welche einen Stock tiefer, im Werkraum, waren.“	B1, 1296 - 1298
	Klientel	Menschen, welche Therapie besuchten.	„... mit Kindern mit grossen Lernstörungen ...“	C1, 1980

8.3. Erklärung der Verfasserinnen

Wir bestätigen ausdrücklich, dass es sich bei der von uns eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Die junge Geschichte der Psychomotorik in der Schweiz
Berufs-Pionierinnen aus Zürich und Genf erzählen ihre Berufs-Biografie

um eine von uns selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt. Wir bestätigen auch, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Wir bestätigen überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch unser Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Wir erklären, dass wir sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht haben. Insbesondere bestätigen wir, dass wir ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

8.4. Angabe der Autorinnenschaft

- **Abstract** beide
- **Kapitel 1** Franziska Utzinger
- **Kapitel 2** Franziska Utzinger
- **Kapitel 3** Angelika Murmann
- **Kapitel 4** Angelika Murmann
- **Kapitel 5** beide
- **Kapitel 6** beide
- **Kapitel 7** beide
- **Kapitel 8** beide